

Editorial

Schule

Wie weit liegt sie schon zurück, ihre eigene Schulzeit, liebe Leserin, lieber Leser? Und woran erinnern sie sich noch als wäre es gestern gewesen?

Ich selber habe eine sehr lebendige Erinnerung an meine Unterstufenlehrerin. Diese Frau mit dem klangvollen Namen Myrtha Crotta sehe ich nach bald 50 Jahren noch deutlich vor mir: grossgewachsen, schwarzhaarig und für meine Kinderaugen wunderschön. Ich hatte grossen Respekt vor ihr, ja, manchmal sogar Angst, wenn ich zum Beispiel die mündlichen Leseaufgaben nicht geübt hatte. Was sie uns beigebracht hat, und wie, daran erinnere ich mich kaum. Der Schulstoff hat mich offenbar nicht sehr stark berührt. Ausser jenen Inhalten, die mich tief bewegten, die starke Gefühle, wie Freude, Staunen, Spass oder Schreck auslösten. Ganz deutlich sehe ich hingegen einige Kameradinnen und Kameraden vor mir, erinnere mich an spannende Schulwege.

Ich glaube, dass die heutigen Kinder ganz ähnliches erleben, obwohl sich die Schule in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich stark gewandelt hat.

Der Lehrer, die Lehrerin als reine Wissensvermittler gehören der Vergangenheit an. Kinder lernen oft in Gruppen oder mit Partnern, Wochenpläne oder Werkstätten erlauben indi-

viduelles Tempo und die Lehrperson amtet eher als Berater. Und, die veränderte Schule verlangt heute vor allem die Fähigkeit zur Teamarbeit. Der Lehrer als Einzelkämpfer ist sozusagen ein Auslaufmodell.

Letzthin stand bei uns im Lehrerzimmer ein Tulpenstraus und dazugeschrieben die Bemerkung: „Mir isch es eifach uuuu wohl mit eu allne !!!“ Ein Funken Freude im nebligen Januar. Und wieder einmal Anlass zum Wahrnehmen, wie wichtig eine gute Atmosphäre im Team ist. Neben dem alltäglichen Austausch von Ideen, Erfahrungen, Fragen und Sorgen gibt es auch eine Menge gemeinsamer Aufgaben zu erledigen. Einiges wird an einzelne delegiert, vieles aber kann nur gemeinsam gelöst werden. Die wöchentliche Teamsitzung ist deshalb von grosser Bedeutung. Neben dem organisatorischen geschieht hier das Wesentliche zur Bildung einer Schulhausgemeinschaft. Gerade in einem Dorf wie Reute, wo die Kinder so verstreut wohnen, muss das

klassenübergreifende Ganze gepflegt werden.

In den letzten Jahren ist diesbezüglich einiges entstanden: wie die Sondertage, das Schülerparlament, die Herbstolympiade und die kleinen Feiern zu Schulbeginn und Weihnachten. Diese Aktivitäten erfordern viel Zusatzarbeit und Flexibilität vom Team und auch das Wohlwollen und die Hilfsbereitschaft der guten "Geister vom Dienst", der Abwärtspersonen. Schön auch die Unterstützung der Schulkommission. Die momentan sechs Mitglieder sind für uns sehr wichtig. Sie haben Einblick in unsere Arbeit, helfen und unterstützen uns voll und ganz, begleiten uns aber auch kritisch und offen. Sie lassen uns andererseits aber auch bei Neuwahlen mitbestimmen.

Unsere wichtigsten Partner, wenn es um die Zusammenarbeit geht, sind aber sicher die Eltern der Kinder. Etwa einmal jährlich findet ein allgemeiner Elternabend statt, wir begegnen uns an den Elternbesuchstagen, bei den klassenübergreifenden

Veranstaltungen, und natürlich pflegt jede Lehrkraft den Kontakt zu den Eltern.

Eltern vertrauen uns ihr Liebstes und Teuerstes, ihr Kind an, für viele Stunden täglich. Sie möchten das Beste für ihr Kind, - sie sehen uns auf die Finger. Da haben sie recht! Wir erleben im grossen Ganzen viel Vertrauen und Wohlwollen und sind dankbar für offene, auch für kritische Hinweise und freuen uns, wenn wir spüren, dass die Eltern mit uns an einem Strick ziehen. Ab und zu sind wir aber auch bestürzt darüber, dass wir es einzelnen Eltern offenbar fast nie recht machen können.

So wie sich die Gesellschaft wandelt, wird sich auch die Schule ständig ändern müssen. Bei uns in Reute ist seit Sommer '02 die integrative Schulform verwirklicht, welche eine individuelle Förderung der Kinder ermöglicht. Auch das aktuelle Frühenglisch hat bereits Einzug gehalten. Und bald werden, wie in allen Schulen des Kantons, die Schulzimmer mit Computern ausgerüstet sein. Eine weitere Neuerung in den nächsten Jahren wird die Einsetzung einer Schulleitung sein. Wie Kindergarten und Unterstufe in Zukunft aussehen werden, steht auch zur Diskussion. Mein persönlich grösster Wunsch ist, dass bei all den Neuerungen das Kindsein unserer Jüngsten nicht unter die Räder kommt! ■

Rosmarie Jost, Schule Reute

Viel wird über die Schule geschrieben in diesem Rütiger Feschter. Warum deshalb nicht auch einmal "über den Hag grasen", beziehungsweise bei Reute's nächster Nachbarschule unter www.sulzbach.ch reinschauen? Freundlich wird man mit lüpfiger Musik empfangen, die einem beim erkunden dieser kleinen und doch beispielhaft innovativen Schule begleitet. Was sich wohl unter dem Link "nicht öffnen" findet? Wollen sie es wagen?

Weitere interessante Homepages der Gemeinde und Umgebung:

- www.pocket.ch Jakob Heierli, Reute
- www.c-breitenmoser.ch breitenmoser mediadesign, Schachen
- www.reute.ch
- home.datacomm.ch/chindi Kindergarten Mohren
- www.oberegg.ch
- www.berneck.ch
- www.hirschberg-ch.org Esther Rechsteiner, Hirschberg

www.ihre-homepage... >> bellevue.atelier@bluewin.ch

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen	Schachen 148	Künzle Christian /071 231 48 55
Verkauf	3 1/2 ZimmerWh'g	Schachen 169	Tschofen Hildegard 071 766 10 30
Verkauf	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 517	Arena Marketing AG 071 886 98 00
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 45	Ochsen 079 651 81 14
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 071 385 18 18
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58
Miete	5 1/2 Zi-Appenzeller-Haus	Rohnen 107	Rutishauser Lina 071 688 39 64

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 12.02.2003

Mutationen Einwohnerkontrolle November 2002 - Januar 2003

Anmeldungen

- Wüst Sandra, Dorf 43
- Wenzl Peter, Rietli 138
- Signer Michael, Häg'li 93
- Pfunder Stefanie, Mohren 277
- Dill Magdalena, Hof 63
- Bischofberger Regula, Kellen 272
- Hablützel Kurt, Hirschberg 200
- Hablützel Sabina, Hirschberg 200
- Schneider Ivo, Mohren 275
- Sieber Xaver, Mohren 275
- Neff Theresia, Watt 250
- Krüsi Markus, Rohnen 158

- Krüsi Manuela, Rohnen 158
- Krüsi Jennifer, Rohnen 158
- Eugster Julia, Schachen 517 (Geburt)
- Tobler Roman, Schachen 162 (Geburt)

Abmeldungen

- Näf Michael, Städeli 193
- Exner Ivan, Mohren 275
- Keller Alfred, Watt 250 (Todesfall)

Bestand am 31.01.2003:
691 Einwohner
die Gemeindekanzlei

Zu vermieten in Schachen-Reute AR unser gepflegtes und heimeliges **Appenzeller-Haus**
5 1/2 Zimmer, Scheune/Stall-Anbau, 1800m² Land, ruhige und sonnige Wohnlage mit herrlicher, unverbaubarer Aussicht.
Zins CHF 2'100.—p.M. Mietbeginn Frühjahr 2003.
Anfrage Besichtigungstermin 071 688 39 64 (abends)

Fundgrueb No. 1
- zu verkaufen:
Lampibügelstation Laura-Star Jahrgang 2002
Tel. 071 891 21 66
Angebote und Anfragen: Rütiger Feschter
Michael Künzler, Rohnen 107, 9414 Schachen
kuenzler.michael@bluewin.ch

Behördeninfos

Rücktritte

Auf Ende Amtsjahr 2002/2003 mussten zwei Rücktritte aus dem Gemeinderat und mehrere Rücktritte aus den Kommissionen zur Kenntnis genommen werden. Ursula Elbe, Rohnen, tritt nach zwei Amtsjahren, nach reiflichen Ueberlegungen, aus dem Gemeinderat zurück. Annemarie Weder, Bellevue, tritt nach fünf Amtsjahren aus dem Gemeinderat zurück. Sie möchte sich wieder vermehrt ihrer Familie und ihrem persönlichen Umfeld widmen. Aus der Schulkommissionen treten Doris Stahel, Lautern, und Edi Thurnheer, Bellevue, zurück. Als langjährige Stimmzähler treten Roland Kast, Schachen, und Max Keller, Kellen, zurück. Max Keller tritt ebenfalls aus der Wasser- und Umweltschutzkommission zurück. Martin Eugster, Rohnen, legt sein Amt als Wasserableser per Ende Amtsjahr ebenfalls nieder. Der Gemeinderat dankt allen zurücktretenden Behördenmitgliedern und Funktionären für ihre geleisteten Dienste für die Gemeinde Reute ganz herzlich. Ausserordentlich bedauert der Gemeinderat, dass beide Frauen aus dem Gemeinderat ausscheiden, und der Frauenanteil damit auf null Prozent sinkt. Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, für die freiwerdenden Gemeinderats- und Kommissionssitze geeignete Personen zu suchen, und die Vorschläge rechtzeitig bekannt zu geben.

Die Ergänzungswahl für die beiden Gemeinderatssitze findet am 06. April 2003 statt.

Verwaltungszweige

Seit 1. Februar 2003 führt die Gemeindeverwaltung Reute die Kasse, und alle damit verbundenen Aufgaben, der Forstkorporation Vorderland. Der Gemeinderat hat sich bei der Forstkorporation Vorderland für die Buchhaltungsstelle beworben, nachdem sich die bisherige Forstkassenverwalterin, die Gemeinde Wolfhalden, von der Aufgabe zurückgezogen hatte. Die Gemeinde Reute konnte damit für sich ein Zeichen setzen, dass auch Aufgaben und Ämter aus dem Vorderländer Verbund nach Reute gebracht werden können, und damit das Dienstleistungsangebot der Gemeindekanzlei wieder ausgebaut werden kann.

Bekanntlicherweise wird das Zivilstandsamt per 1. Juli 2003 regionalisiert. Der Gemeinderat hat sich an einer seiner letzten Sitzungen mit der Standortfrage des regionalen Zivilstandsamtes und der Führung des Vorderländer Zivilstandsamtes befasst. Um den Standort haben sich die Gemeinden Rehetobel und Heiden beworben. Beide Gemeinden haben Offerten zur Führung des Amtes inklusive der Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten eingereicht. Die Gemeinde Rehetobel konnte den Vorderländer Gemeinden ein überzeugendes Angebot unterbreiten. Deshalb, und in Nachachtung des Grundsatzentscheides der Vorderländer Gemeinderäte, wenn möglich nicht alle zentralisierten Funktionen an einem Ort zu domizilieren, sprach sich der Gemeinderat Reute für das regio-

nale Zivilstandsamt in Rehetobel aus. Die dazugehörige Vereinbarung wurde mit kleinen Aenderungen genehmigt.

Üsers Poschtli

Seit einigen Tagen liegt wieder viel Schnee und das Fahren auf den Strassen wird wieder umständlicher und gefährlicher. Die verschneiten und vereisten Fahrbahnen bergen manche Gefahren in sich, vor allem nachts. Seit dem 15. Dezember 2002 ist "üsers Poschtli" tagsüber zwischen Reute und Altstätten unterwegs und Abends ist es als Nachttaxi zwischen Heiden-Oberegg-Reute und Altstätten auf der Strasse. Falls sie abends noch aus dem Haus müssen, rufen sie doch das Nachttaxi an. Rufen sie die Gratis-Telefonnummer 0800 55 30 60 an, sie werden direkt mit dem Fahrer des Nachttaxis verbunden. Tagsüber steht ihnen das Poschtli nach Altstätten zur Verfügung. Benutzen sie beide Angebote, denn nur Privilegierte fahren mit einem Chauffeur zum Einkaufen.

Beiträge

Im Verlaufe des letzten Jahres hat der Gemeinderat Reute bei der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden um Beiträge für den Neubau des Trottoirs und der Wasserleitung in Mohren angefragt. Die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat sich nach eingehender Prüfung der Unterlagen und einer Besichtigung der Baustelle, der Gemeinde Reute einen grosszügigen Beitrag an die Baukosten der beiden Bauvorhaben respektive Bauten gesprochen.

Ebenfalls im letzten Jahr hat der Gemeinderat Reute für den Neubau des Trottoirs in Mohren und die bereits ausgeführte Sanierung des Reservoirs Berg bei der Investitionshilfe für Berggemeinden (IHG) Gesuche um Beiträge gestellt. Kurz vor Weihnachten konnte der Gemeinderat davon Kenntnis nehmen, dass für beide Projekte je ein zinsloses Darlehen, rückzahlbar innert 20 respektive 30 Jahren, gesprochen wurden. Der Gemeinderat dankt beiden Institutionen für die wohlwollende Behandlung der Beitragsgesuche und die tatkräftige finanzielle Unterstützung für den Ausbau der Rütiger Infrastruktur.

Lehrtochter

Im Sommer 2003 beendet die jetzige Lehrtochter Cornelia Nauer, Grub, die dreijährige Verwaltungslehre bei der Gemeindeverwaltung Reute. Auf die Ausschreibung der Lehrstelle in diesem Herbst haben sich zahlreiche angehende Berufsleute gemeldet. Nach einem umfassenden Bewerbungsverfahren konnte der Gemeinderat Reute Martina Röthlisberger, Schachen, als neue Lehrtochter für die neue dreijährige Lehre als Kauffrau mit E-Profil gewinnen und wählen. Der Gemeinderat wünscht der neuen Lehrtochter bereits jetzt viel Freude am neuen Arbeitsplatz und beruflichen Umfeld.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

März. Rosental. Das Kino.

The Banger Sisters Eine lustvolle Attacke auf amerikanische Werte. Ab 12 Jahren - Deutsch
Sa 1.3. 20.15
So 2.3. 19.00

Chicken Run Ab 7 Jahren - Deutsch
So 2.3. 15.00

Analyze That Ein alternder Mafiaboss (Robert De Niro) und sein Psychiater (Billy Crystal). Ein selbstironischer Fortsetzungsspass. Ab 12 Jahren - Deutsch
Fr 7.3. 20.30
So 9.3. 19.00

Internationaler Frauentag Spezielles Programm mit Kunst-Kaffee-Barbetrieb-Kurzfilm-Konzert: Les Reines Prochaines.
Sa 8.3. 10.00 - 24.00

Cinéclub: Big Night Zwei italienische Brüder in Amerika - hervorragende Gastwirte und miserable Geschäftsleute geben ein opulentes Fest. Ab 16 Jahren - E/D/f
Mi 12.3. 20.15

Star Trek - Nemesis Spannend nicht nur für «Trekies». Captain Picard (Patrick Stewart) und seine Enterprise-Crew. Ab 12 Jahren - Deutsch
Fr 14.3. 20.30
Sa 15.3. 20.15

Der kleine Maulwurf Der Star aus «Die Sendung mit der Maus» kommt erstmals ins Kino. Dieser Film eignet sich für Kinder ab 4 Jahren - Deutsch
Sa 15.3. 15.00
So 16.3. 15.00
Mi 19.3. 15.00
So 23.3. 15.00

Matinée: Rivers & Tides Eindrückliche Doku über den Land-Art-Künstler Andy Goldsworthy. Ab 12 J. - E/D/f
So 16.3. 11.00
So 16.3. 19.00

Rabbit Proof Fence Die wahre Geschichte der Flucht dreier Aborigines-Mädchen vor der rassistischen australischen Umerziehung in den dreissiger Jahren. Ein Drama in kräftigen Bildern. Ab 12 Jahren - E/D/f
Fr 21.3. 20.30
Sa 22.3. 20.15
So 23.3. 19.00

Jet Lag Eine Frau und ein Mann sitzen auf dem Pariser Flughafen Roissy fest. Eine beschwingte Komödie mit viel französischem Charme. Ab 12 Jahren - F/D
Fr 28.3. 20.30
Sa 29.3. 20.15
So 30.3. 19.00

Das fliegende Klassenzimmer Die dritte Verfilmung von Erich Kästners immer noch frischem Kinderroman erfreut alle. Ab 6 Jahren - Deutsch
Sa 29.3. 15.00
So 30.3. 15.00

Neu: www.kino-heiden.ch

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 891 36 36

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden. Falls sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau. Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen: 071 353 63 40
Für Formularbestellungen 071 353 62 99
und Fristverlängerungen
Für Bezugsfragen 071 353 62 98
Die Hotline-Nummer sind zwischen 08.30 – 12.00 Uhr
und von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2003 findet am 06. März, 03. April und 01. Mai 2003 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

MSAV: Tage der offenen Tür - öffentliches Schülermusizieren

Auch heuer möchte die Musikschule App.Vorderland die Instrumentenwahl dadurch erleichtern, dass Eltern mit ihren Kindern eingeladen werden, den Unterricht vom 17. bis 22.März (genauer Zeitplan, kann unter Tel. 071 891 24 05 Fax ...61 oder msav@paus.ch erhalten werden) zu besuchen, um hier einen Eindruck vom Unterricht zu gewinnen und direkt Auskunft von den Lehrkräften, wie auch eine Abklärung der körperlichen und musikalischen Eignung erhalten zu können.

Der Schulleiter steht ebenfalls für Auskünfte zu Instrumentenwahl und Lernmöglichkeiten an der MSAV nach vorhergehender terminlicher Absprache (F891 2405) zur Verfügung.

Ganz am Anfang des heurigen Informationsmonats steht die Instrumentenvorstellung am 8.März, 9.00 Uhr Schulhaus Wies, Heiden. Alle Instrumente, welche an der MSAV gelernt werden können, werden vorgeführt und von den betreffenden LehrerInnen erläutert. Heuer finden auch Kurzkonzerte - über den Vormittag verteilt - statt. Die Kinder sollen

so den ersten direkten Kontakt zu jenem Instrument erhalten, das ihren Wünschen, Neigungen und vielleicht auch den Charakterzügen entspricht. Die Schüler musizieren in den unterschiedlichen Gemeinden (siehe Kasten) runden die Informationszeit bis zum An- und Abmeldetermin 31.März ab. Musizierende Kinder und Jugendliche zeigen, was nach einer gewissen Lernzeit auf dem Instrument erreicht werden kann. ■

Öffentliches Schülermusizieren ist geplant in:

Rehetobel, 12.März, 17.30 Uhr, Mehrzweckanlage, Kleiner Saal
Wald, 15.März, 14.00 Uhr, Mehrzweckanlage-Bühne
Wolfhalden (mit Schülern aus Lutzenberg, Walzenhausen und Wolfhalden), 15.März, 17.00 Uhr, Aula Oberstufenschulhaus
Gnub SG, 19.März, 17.30 Uhr, Gruberhof
Heiden, 22.März, 14.00 Uhr, Aula Schulhaus Wies
Eggensriet, 26.März, 17.30 Uhr, Gemeindesaal

Abschlusskonzert der MSAV: Walzenhausen, 21.Juni, 19.00 Mehrzweckanlage

Internationaler Frauentag 8.März: Konzert im Kino Heiden

Weltweit finden an diesem Tag Diskussionen, Aktionen und künstlerische Auseinandersetzungen von, mit und unter Frauen statt. Im Kino Rosental in Heiden wird ein Fest entstehen, das Herz und Ohren, Augen und Gaumen erfreut; zu einem Tag der freche, kreative Ideen gelten lässt, Anregungen bringt und Frauen allen Alters zusammenführt. Höhepunkt der Abendveranstaltung werden die bereits europaweit bekannten Basler Frauen "Les Reines Prochaines" sein. Mit „es gibt immer etwas zu tun“ bringen sie Lieder und Texte, begleitet von schmetternden Instrumenten in Performance-Art auf die Bühne. Die fünf Musikerinnen tippen Frauenthemen mal heiter, mal traurig, mal bissig und

tiefgründig an und.... „sie betreiben den professionellen Dilettantismus als künstlerisches Konzept“.

Im Vorfeld wird die Videoarbeit von Sus Zwick „von allem mehr“, acht Frauenportraits zum Thema Frau und Älterwerden, auf der Leinwand zu sehen sein.

Kunst von Frauen präsentiert sich tagsüber ab 10 Uhr in der Kaffee-Bar: Fotos, Petra Schweiger, Malerei, Coni Ferreirinha und Keramikarbeiten, Susanna Sulzer. Ab 11 Uhr sind Klezmer-Klänge der Formation TIRAMISU zu hören.

Der Anlass ist öffentlich und es sind Frauen wie Männer dazu eingeladen.

Eintritt Abendveranstaltung: 30.-
Billetreservierung 071 891 36 36

Kabarettistisch-musikalischer Lecker(li)bissen aus Basel: "Les Raines Prochaines"

Samstag 8.März, tagsüber:

>Kaffee-Bar und Kunst von Frauen ab 10 Uhr
>Klezmer- Klänge zwischen 11 und 13Uhr

Abendveranstaltung:

>Bar und Suppe ab 19 Uhr
>Kurzfilm Sus Zwick 20 Uhr
>Konzert 20.30 Uhr mit „Les Reines Prochaines“
>Disco ab 22 Uhr

Ordentliche GV der Elektra-Korporation Schachen

mit Rahmenprogramm "alternative Energien"

Der Präsident Urs Locher konnte zur kürzlichen Generalversammlung der Elektra Schachen eine eher spärliche Anzahl Mitglieder im Restaurant Taube begrüßen. In seinem Jahresbericht erwähnte er u.a. folgende wichtige Ereignisse:

- Im April wurde der Kandelauber mit Doppelauslegung an der Kreuzung im Schachen von einem Lastwagen gestreift und umgestürzt.
- Vom grossräumigen Stromausfall im Vorderland, aufgrund der verheerenden Regenfälle Ende August, wurden wir nicht betroffen. Es kam lediglich zu einer leichten Verschiebung von zwei Stangen des Hochspannungszubringers im Rickenbach, die gestützt werden mussten.
- In der Nacht vom 11. November verursachte ein Erdschluss

bei der Hauptzuleitung in die Trafostation einen längeren Stromausfall, der dank dem Einsatz der Elektrofachleute um 8.15 Uhr behoben war. Die Trafostationen und das Netz wurden Ende Oktober durch das Starkstrominspektorat kontrolliert und für gut befunden!

Die Digitalisierung des Netzinformationssystems (NIS) schreitet termingerecht voran. Die von der Firma Hersche Ingenieure AG erstellten Pläne von Los 1 (Schachen, Schwendi, Hägli, Rohnen, Rietli, Riethalden und Rank) lagen zur Besichtigung auf.

Er informiert auch, dass die Strassenbeleuchtung auf den neuen Postautofahrplan abgestimmt wurde und die Lampen ab Dezember bereits um 05.55 Uhr eingeschaltet werden.

Der Kassier präsentierte einen erfreulichen Jahresabschluss mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 57'000. Die Gewinnmarge konnte gesteigert und die Auslagen für den Unterhalt gegenüber dem Budget reduziert werden; die erwähnten Störfälle werden vermutlich mehrheitlich von den Versicherungen übernommen. Er berichtet nicht ohne Stolz, dass die ELEKTRA seit 1978/79 nun erstmals wieder schuldenfrei sei, nachdem Dank den guten Ergebnissen der letzten Jahre, das restliche Bankdarlehen von Fr. 50'000 zurückbezahlt werden konnte. Auch das zinslose IHG-Darlehen kann demnächst restlos amortisiert werden. In dieser Zeit wurden Investitionen von über 1 Mio. Fr. getätigt! Der Kassier dankt an dieser Stelle Bund und Kanton für die Beiträge zur Schul-

denanierung. Er dankt auch den Elektrofirmer Federer, Furer und Kolb für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Betreuung. Nachdem wir nun mit Elektro Hohl in Mohren einen gemeindeeigenen Elektriker haben, will die ELEKTRA bei der Arbeitsvergabe auch diesen angemessen berücksichtigen.

Die Mitglieder der Verwaltung und die Revisoren wurden einstimmig wiedergewählt und in ihren Aemtern bestätigt:

Präsident, Urs Locher
Vizepräsident, Bruno Saxer
Aktuarin, Arlette Schläpfer
Kassier, Arthur Sturzenegger
Ableser, Karl Sonderegger
Revisor, Hans Loppacher
Revisor, Conny Mettler
Revisor, Hanspeter Tobler

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Ofenbau aus Leidenschaft

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR - Tel. 071 891 59 55

Dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Investitionsvorhaben „Verkabelung Rohenstrasse“ von Fr. 55'000 wird zugestimmt. Es handelt sich um vier Liegenschaften unterhalb der Käseerei an der Strasse von Schachen nach Rohnen. Die Freileitung mit 7 Masten wird abgebrochen; 4 davon müssten ersetzt werden. Anlässlich der kürzlichen Strassensanierung wurden bereits Leerrohre eingelegt.

Angesichts des guten Ergebnisses schlug die Verwaltung eine erneute Preissenkung beim Niedertarif um 0,5 Rp.

vor, die einstimmig angenommen wurde. Der Kassier zeigte, dass die ELEKTRA mit durchaus konkurrenzfähigen Strompreisen aufwartet, z.B.: Hochtarif: 20 Rp. Niedertarif: 10,5 Rp.

Das Budget 2002/2003 mit einem Betriebsüberschuss von fast Fr. 66'000 und Abschreibungen von 30'000 passierte diskussionslos. Hingegen wurde die anschließende Diskussionsrunde ausgiebig genutzt. So regte ein Kooperationsmitglied an, bei erheblichen Stromunterbrüchen, wie demjenigen vom 11.

November, die Abonnenten nicht im Dunkeln zu lassen, sondern die Vorkommnisse in der Zeitung oder sonstwie zu kommentieren. – Recht hat er! Die Verwaltung gelobte Besserung.

Nach dem Dank des Präsidenten an die Mitglieder für die konstruktive Zusammenarbeit, schloss er den offiziellen Teil der Generalversammlung und lud zum angekündigten Vortrag und einem anschliessenden Nachtessen ein. Romeo Böni, Betriebsleiter des EW Heiden, zeigte zum Thema „Alternative Energien“ eine in-

teressante Tonbildschau und referierte mit anschaulichem Bildmaterial über Fotovoltaik, Holz-, Wind- und Biogasenergie. Seine Ausführungen stießen auf grosses Interesse und es wurde rege diskutiert.

Es war ein sehr interessanter, informativer Abend. Die Verwaltung erwartet an der nächsten GV Ende Januar 2004 einen Grossandrang der Kooperationsmitglieder. Sie sehen, es lohnt sich dabei zu sein! ■

Arlotte Schläpfer

Markstein in der gut 140-jährigen Geschichte:

Zufahrt zum Heim Watt ist endlich saniert

Gross ist die Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altersheims Watt: Noch im alten Jahr ist die holperige Zufahrt zum Heim umfassend saniert worden. Die Erneuerung bedeutet ein weiterer Markstein in der gut 140-jährigen Geschichte des Heims.

Arme Leute waren in früheren Jahren oft sich selbst überlassen. Ihre Not wurde durch freiwillige Gaben gemildert oder sie fanden Unterschlupf bei besser gestellten Angehörigen. Kinder armer Familien wurden verdingt oder zogen als Bettler umher. Im 19. Jahrhundert begannen deshalb auch die Gemeinden im Appenzellerland mit der Einrichtung von Armen- und Waisenhäusern. Als eine der letzten Dörfer Ausserrhodens befasste sich auch Reute mit Heimplänen.

1841 orientierten die Gemeindeglieder Heinrich Graf und Ulrich Klee die Stimmberechtigten in der Kirche über das Vorhaben. Erst 1857 aber

wurde eine eigentliche Kommission gegründet, die nun zielstrebig ans Werk ging.

Keine Trennung von Erwachsenen und Kindern

Als geeignetes Gebäude erwarb die Gemeinde kurze Zeit später ein Heimwesen im Steingacht, das anschliessend zweckdienlich umgebaut wurde. 1859 wurde die Heimeltern-Stelle ausgeschrieben. Unter den zehn Bewerbern entschied sich die Vorsteher-schaft (Gemeinderat) für Messmer Johann Jakob Sturzenegger, Reute. Als Jahresgehalt erhielt er 450 Franken. Obwohl sich verschiedene Kreise für eine Trennung von Erwachsenen und Kindern und damit für zwei Häuser einsetzten, war das in Reute wohl in erster Linie aus Kostengründen nicht möglich.

Heimstatt für 51 Personen

Die tabellarische Uebersicht im Buch „Geschichte der Gemeinde Reute“ weist nach,

Bild: Peter Eggenberger

Eine Wohltat vor allem für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer: Noch im alten Jahr wurde die holperige, zum Altersheim Watt führende Zufahrtsstrasse zeitgemäss erneuert und mit einem Hartbelag versehen.

dass im Jahre 1865 im Watt 21 Erwachsene und 30 Kinder hausten. In den folgenden Jahren ging die Zahl der Kinder aber stetig zurück. Im Jahre 1890 waren es 24 Erwachsene und 16 Kinder, und 1950 wohnten gleichviel Erwachsene und nur noch drei Kinder im Watt.

Zahlreiche Neuerungen in jüngster Zeit

Die bedrückenden Arme-haus-Zeiten sind gottlob Vergangenheit. Längst ist das Watt zum wohnlichen Haus mit viel

Komfort geworden, und stetig erfolgen diesbezüglich Verbesserungen. Heimleiterin Helen Nessensohn: „Kürzlich wurde ein weiteres Gastzimmer mit einem WC ausgerüstet, nachdem die Toilette im Eingangsbereich bereits früher rollstuhlgängig umgebaut worden war. Im ersten Stock freuen wir uns über das rundum erneuerte Badezimmer, das mit einer modernen Pflegebadewanne ausgestattet worden ist. In der Küche wurden die Decke und die Lüftung saniert.“

Intensives Schneetreiben hinderte die Reutener Schule nicht daran einen amüsanten Schneesporttag im Schachen durchzuführen. Die Mittelstufe sauste mit den Schlitten die Hirschbergstrasse hinunter. Kindergärtler und Unterstufenschüler vergnügten sich am Hügel der Schatzalp. Zum Z'vieri und zu einem warmen Tee trafen sich alle im Najenried. Als Abschluss des Nachmittags fanden noch einige Schneespiele statt. Mit dem Schulbus, auf dem Schlitten oder zu Fuss kehrten die Schüler müde nach Hause zurück. Ein schöner Nachmittag! Die Zweitklässler haben ihre Erlebnisse vom Schlitteltag aufgeschrieben und gezeichnet. ■

Beatrice Oberdorfer

Das Schlittelerlebnis
Ich bin hinter dem kleinen Hügel hinunter geflitzt. Dann spielten wir und assen Schokolade mit Brot.
David

Staubfreier Vorplatz und neue Parkplätze

Die Erneuerung der Zufahrtsstrasse war in Reute schon lange ein Thema. Mit dem Ja zum Budget 2002 hiessen die Stimmbürger einen entsprechenden Baukredit von 68000 Franken zu Lasten der Investitionsrechnung gut.

Die Realisierung erforderte weitere 37000 Franken, die der Gemeinderat im Juni 2002 in Form eines Nachtragskredits gewährte. Erneuert wurde damit nicht nur die Strasse ab der Abzweigung in Richtung Restaurant „Sternen“, sondern auch der Vorplatz des Heims. Gleichzeitig konnte ein bis jetzt fehlender Parkplatz verwirklicht werden.

Weitere Pensionäre sind willkommen

„Im Moment wohnen im Watt acht Frauen und vier Männer. Derzeit sind zwei Zimmer frei, die wir Interessenten gerne zeigen“, erklärt Helen Nessen-

sohn. Zu ihrem freundlichen Team gehören eine Vollzeitangestellte, eine Lehrtochter und vier Teilzeitbeschäftigte. Eine wertvolle Unterstützung bedeutet ferner der regelmässige Einsatz der Spitexorganisation. ■

Peter Eggenberger

Gratulation im Watt

Am 25. Januar 2003 konnte im Alters- und Pflegeheim Watt in Reute Frau Gertrud Jenny-Bauert ihren hohen 90. Geburtstag feiern. Sie jubilierte im Beisein vieler Verwandten, Freunden und Pensionären und bei guter Gesundheit. Frau Jenny nimmt aktiv am täglichen Geschehen im Altersheim teil. So begleitet sie die Heimleitung oft bei ihren Einkaufstouren und zu Hause stückt sie auch für andere. Die ehemalige Rheintalerin, sie wohnt nun ein knappes Jahr

im Altersheim, kennt auch dank ihrer offenen Art schon einige Einwohner von Mohren und Reute und am liebsten frischt sie Erinnerungen auf bei ihrem überaus bevorzugten Hobby: dem Jassen!

Gertrud Jenny-Bauert

Wir freuen uns, dass es Frau Jenny nach überstandenen Schwierigkeiten mit den Beinen nun wieder besser geht und gratulieren ihr auch auf diesem Wege ganz herzlich zum heutigen Geburtstag und wünschen ihr auch in Zukunft alles Gute. ■

Hanspeter Eugster

Pro Senectute -Dienst:

Ist die Steuererklärung richtig ausgefüllt? Pro Senectute berät und hilft beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen für AHV-Rentnerinnen und -Rentner. Die Hilfe wird von speziell für diese Aufgabe geschulte freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. In der Regel genügen 1-2 Hausbesuche.

Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und finanzieller Situation. Für Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen ist der Dienst gratis.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh. 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30 oder 9410 Heiden, Tel. 071 891 62 49 Mo.-Fr. 8 - 11.30 Uhr

Kierche Feeschter

Reute-Obereg

Für den Jahresbericht der Landeskirche

Feiernde Gemeinde: Bei uns findet in der Regel sonntags eine Gottesfeier statt - gemäss neuer Kirchenordnung. Ich denke da z.B. an die Feier zum Jahr der Berge 2002 mit der Frauenstreichmusik zusammen, an die Christnachtfeier mit Andrea Kind (Hackbrett), an die Konfirmationsfeier mit der Jugendmusik von Rehobel, an meditative Gottesdienste und Agape-Feiern im Chor unserer schönen Kirche. Auch traditionell-reformierte Predigt-Gottesdienste können feierlich und schön sein.

Anklang finden auch die regional durchgeführten Schweigemeditationen und das meditative Tanzen mit Ruth Stöckli im Meditationsraum des Kirchgemeindehauses von Heiden.

Lernende Gemeinde: Für mich immer wieder schön zu erteilen, der Religionsunterricht auf der Mittelstufe (4.-6.Klasse), und dies ausserhalb des Schulstundenplans in Kirche und Pfarrhaus. Gefallen hat auch wieder die Kinderwoche mit Agnes Löbel (KEB) in den Frühlingferien.

Tätige Gemeinde: Seelsorge und Fürsorge, sie geschehen bei uns, und nicht nur durch mich. Mir wichtig ist der Hausbesuch und das Besuchen von Kranken und Gebrechlichen in Spitälern und Heimen. Ein Zeichen der Solidarität mit Menschen in sog. Entwick-

lungsländern ist der traditionelle Drittwelt-Verkauf Ende November. Der Umsatz

in nur wenigen Stunden ist beträchtlich! Reute-Obereg und der appenzellische Kirchentag: Ich las aus meinem Buch, und ich vermittelte einigen wenigen die "Zwölf Rütiger" (Atem- und Körperübungen aus dem Osten). Da könnte einer fragen: Und andere Glieder eurer Gemeinde, warum boten die nichts? — Da stellt sich wohl die schwierige Frage des Gemeindeaufbaus in volkskirchlichen Gemeinden. Wer macht da noch mit, etwa in einem Gremium oder eben auch an einem Kirchentag? Ob Versuche zur kirchlichen Beheimatung von Kindsbeinen an unsere Volkskirchen noch retten werden?

Ich bezweifle es ein bisschen.

Stellenreduktionen: Unser Organist hat nun nur noch 80 Stellenprozente und ich noch 92. Der Grund für meine Reduktion (Ich habe sie selbst beantragt.): Eine Katechetin aus Altstätten, Ulrike Gamper, erteilt zwei Lektionen Oberstufenunterricht in Obereg; und ich bin froh, dass sie das macht. Im übrigen aber hat sich für mich nichts verändert, obwohl ich jetzt quasi das Recht hätte, mehr Ferien und Freitage einzuziehen. - Anders sieht es darin aus, wenn Reute-Obereg z.B. zur 70%-Stelle zusammenschumpft. Und das könnte schon bald einmal geschehen, spätestens mit dem Inkraft-Treten des neuen Besoldungs-

reglements für Pfarrer und Pfarrerinnen

Resultate der ersten Leitbilddiskussion

1. In der ref. Kirchgemeinde Reute-Obereg soll weiterhin ein Pfarrer/eine Pfarrerin als Integrationsfigur wirken (also weiterhin "Licht im Pfarrhaus"-anders als jetzt in Wald.

In Zukunft wünschbar wäre eine Pfarrperson mit bestimmtem Schwerpunkt - etwa in der Seelsorge, im Religionsunterricht, im spirituellen Bereich... Denn, die künftige Pfarrperson von Reute-Obereg wird vielleicht nur noch zu 70% angestellt werden können, aus finanziellen Gründen. (Siehe oben) So hätte diese Person die Möglichkeit, auch noch ausserhalb der Gemeinde zu arbeiten, etwa in der Spital- oder Heimseelsorge, oder als Religionslehrer bzw. -lehrerin in andern Gemeinden, oder auch als Meditationsgruppenleiter einer regionalen Meditationsgruppe... Denkbar auch: Ein Pfarrer/eine Pfarrerin will zu 30% Hausmann/Hausfrau und Erziehungsperson sein. Auch denkbar: Eine Pfarrperson betätigt sich auch noch im weltlichen Bereich - etwa im Weinhandel, in der Bienenzucht, als Gemeindepräsident Und zudem: So bliebe auch noch Zeit für Weiterbildung.

Und noch eine Chance für die Kirchgemeinde: Die 70%-Pfarrperson kann nicht mehr das leisten, was eine volle

Pfarrperson geleistet hat. Und so könnten da und dort auch vermehrt sog. Laien zum Einsatz kommen: "Priestertum aller Gläubigen" - so hiess es zur Zeit der Reformation. Ich denke da etwa an die Alters- und Jugendarbeit u.a.m.

2. Inhaltliche Schwerpunkte in der Kirchgemeinde Reute-Obereg für die nähere Zukunft:

Seelsorge

Feiern/Spiritualität

Bibelarbeit könnte auch regional organisiert und durch eine Pfarrperson durchgeführt werden, die diesbezüglich besonders befähigt ist. "Marktlücke" Jugendgottesdienst. - Solche wären möglich in Zusammenarbeit mit der Katechetin. (Beiträge der Jungen in Erwachsenengottesdiensten).

3. Oekumene: Der Bezug zur Pfarrei Obereg soll in Zukunft intensiviert werden - wieder mehr ökumenische Gottesdienste. ■

Arnold Oertle

125 Jahre TV+MG Reute - Dorffest am 27.- 29.Juni 2003

Der Losverkauf zur grossen Lotterie anlässlich des Dorffestes wurde gestartet; es winkt ein Hauptgewinn von sFr.2000.— in bar! Die Gründungsjahre des Turnvereins und der Musikgesellschaft liegen gerade ein Jahr auseinander; 1877 wurde der Turnverein und ein Jahr später die Musikgesellschaft in Reute gegründet.

Nun, nach 125-jährigem Bestehen der Vereine war somit die Entscheidung naheliegend, zusammen ein Jubiläumsfest zu organisieren. Die Feldschützengesellschaft erklärte sich sofort bereit, im Organisationskomitee ebenfalls mitzuwirken und das Gelingen des grossen Dorffestes mit ihren Mitgliedern tatkräftig zu unterstützen.

Bereits seit mehr als einem Jahr bereiten sich die drei Ver-

eine auf den Jubiläumsanlass vor. Vor einigen Tagen hat nun die erste Aktivität begonnen: Der Losverkauf zur grossen Lotterie wurde gestartet! (siehe nachstehendes Interview)

Die Veranstaltungen vom 27. bis 29.Juni finden in und um das Mehrzweckgebäude in Reute statt. Um genügend Raum bereitzuhalten, wird ein Festzelt platziert, dessen Fassungsvermögen der „Rütiger“ Einwohnerzahl entspricht! Darin finden dann auch die Programmhöhepunkte statt.

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen der Volksmusik. Bekannte Formationen aus Nah und Fern unterhalten die Besucher mit musikalischen Klängen.

Am Samstagnachmittag werden Vereine und Gruppen in und um Reute zu einem lusti-

gen „Spiel ohne Grenzen“ eingeladen. Im Anschluss daran findet ein Apéro für ehemalige Vereinsmitglieder statt. Turnverein und Musikgesellschaft präsentieren sich zum Auftakt der Jubiläumsfeier. Die Musikanten werden ihre bereits mit Spannung erwarteten neuen Uniformen vorstellen. Ganz besondere Leckerbissen innerhalb des bunten Programms versprechen die bekannte Akrobatikgruppe „Herianos“ und die Unterhaltungsmusik „Säntisfeger“. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Musikanten. Mit einem Frühschoppenkonzert im Festzelt beginnt der Appenzeller Regionalmusiktag in Reute. Musikvereine aus dem ganzen Kanton werden im Laufe des Tages ihr Können unter Beweis stellen.

Nähere Informationen zum

Fest sind ab Anfang April in Form eines umfassenden Festführers auf der Gemeindekanzlei Reute erhältlich. Aktuelle Neuigkeiten können unter www.reute.ch abgerufen werden. ■

Kurt Sturzenegger

Interview mit Andreas Sturzenegger (Ast), Präsident der Feldschützengesellschaft Reute und Lotterieverantwortlicher im OK, durch Kurt Sturzenegger, PR + Werbung

Was ist der Unterschied zwischen einer „Kleinlotterie“ und einer „Tombola“?

Ast Gemäss Lotteriegesezt hat jeder Kanton das Recht neben der Bewilligung von Tombolas mit Naturalpreisen jährlich Kleinlotteriekontingente zu vergeben. Das heisst, Anlässe mit überregionaler Bedeutung und gemeinnützigem Zweck, können sich um das Kontingent bewerben. Eine Kleinlotterie hat keine Naturalpreise sondern Gewinne in Form von Barauszahlungen.

Wie viele Lose gibt es und welches sind die Haupttreffer?

Ast Das Kontingent umfasst 40'000 Lose. Gemäss Lotteriegesezt muss die Hälfte als Gewinn ausgeschüttet werden. In unserem Fall beträgt die Gewinnsumme also Fr.20'000.—. Die Haupttreffer teilen sich folgendermassen auf: 1 x Fr.2000.—, 3 x Fr.1000.—, 3 x Fr.500.—.

Wo können Lose gekauft werden?

Ast Über die durchführenden Vereine oder an deren Anlässen; in Resta-

rants und öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Reute; in zusätzlichen Verkaufsstellen in den umliegenden Gemeinden. Diese werden nun laufend mit Losen beliefert. Als Anlaufstelle für Fragen dient die Gemeindekanzlei Reute.

Wie werden die Gewinne ausbezahlt?

Ast Soforttreffer bis und mit Fr.50.— werden direkt an der Losverkaufsstelle ausbezahlt. Grössere Gewinne ab sFr.100.— werden durch mich ausbezahlt. Die Adresse befindet sich auf den Losen.

Welche Wünsche oder Vorstellungen hast Du für das Fest?

Ast Ich freue mich und bin stolz darauf, dass es auch für ein kleines Dorf möglich ist, innerhalb von Vereinen und der Gemeinde zusammenzuspannen um etwas Grosses und hoffentlich lange in Erinnerung Bleibendes auf die Beine zu stellen. Insofern ist es für mich eine Ehre, mit dieser Kleinlotterie zum Erfolg unseres Dorffestes beizutragen! Ich hoffe, dass grosse Teile unserer Bevölkerung aktiv an unserem Jubiläum teilnehmen; sowohl am Fest selbst, als auch an unserem Losverkauf!

Andreas, vielen Dank für Deine Ausführungen.

Oberegger Zwergli zu Gast in Reute

Fotoausstellung mit Peter Eggenberger

Alters- und Pflegeheim Watt, Steingacht, Reute AR

Freitag, 31. Januar bis Sonntag, 9. März 2003

Eröffnungspéro: Freitag, 31. Januar 2003, um 20.00 Uhr, mit Peter Eggenberger und mit musikalischer Umrahmung von Josy und Martina Peterer

Öffnungszeiten: täglich 14.00–16.00 Uhr

Sonntag, 16. Februar 2003 und Sonntag, 9. März 2003 liest und erzählt Peter Eggenberger ab 15.00 Uhr

Blumenschmuck: Bea Hohl, Obereg

Freier Eintritt

Infotel 071 891 15 29

Das Portrait: Andreas Hohl

Lieber Schulschwänzen...

Andreas Hohl lacht: „Schon am ersten Kindergarten tag war mir klar, dass ich vieles lieber mache als in die Schule zu gehen! Ich hätte zu Hause so viel zu tun gehabt oder wäre gerne im Wald herumgetobt. Einmal „plämperlete“ ich in Richtung des allzunahen Kindergartens, blieb bei einem Haselnussbaum stehen, sammelte und knackte Nüsse in der Hoffnung, dass mich weder meine Mutter von zu Hause noch die Kindergärtnerin entdecken könnten. Aber schon bald hörte ich vom Kindergarten her: Kommst du auch noch?“ Die sechs Jahre Primarschule besuchte er im Dorf. Leider gab es in Mohren keine gleichaltrigen Kollegen und so war Andreas viel mit dem Velo unterwegs zu seinen Mitschülern Stefan Graf und Marcel Häfliger. In der Sekundarschule in Oberegg gefielen ihm die logischen Fächer, hingegen mit den Sprachen konnte er sich nie anfreunden. Viel lieber bastelte, tüftelte und flickte er am Töffli herum.

Jugendtraum Automechaniker

„Mit den Händen arbeiten, etwas entstehen lassen, faszinierte mich. Ich schnupperte in der Firma Presta als Mechaniker und als Autoelektriker bei der Firma Dudler, Au SG. Mir wurde aber klar, dass ich in keiner Fabrik arbeiten möchte. Mich interessierte auch eine Lehre als Elektromonteur. Bei Elektro Nüesch, Balgach, konnte ich die vierjährige Lehre abschliessen. Da es bei Elektro Nüesch „passte“, blieb ich bis zu meinem beruflichen Ziel, selbstständig zu werden,“ erzählt Andreas. Man glaubt es kaum, was ein Ziel vor Augen und Freude am Be-

Viel unterwegs:
Entweder mit Geschäftsbüßli
(siehe Inserat Seite 11)
oder einem seiner Töffs :
Andi Hohl

geboren am 15. August 1972
eidg. dipl. Elektroinstallateur
wohnhalt seit Geburt in
9411 Reute, Mohren, Kellen 273

ruf ausmachen: Aus unserem „fast Schulschwänzer“ wurde ein freiwilliger Büffler!

Eigenes Elektrogeschäft in Mohren

Im Zentrum für berufliche Weiterbildung in St. Gallen machte er nebenberuflich die Prüfung als eidg. dipl. Elektrotechniker und Ende 1999 bestand er die Meisterprüfung als eidg. dipl. Elektroinstallateur. Sinnig, am Tag der Arbeit, am 1. Mai 2001, eröffnete er sein eigenes Geschäft mit Geschäftssitz in der Kellen 273, Mohren. Bei Bedarf ist Andreas Hohl immer per Natel erreichbar. Zu seinen Dienstleistungen gehören Neuinstallationen, Installationen bei Umbauten, Störungen flicken, Haushaltgeräte aller Art, Telefonanschlüsse, Satellitenanlagen (Parabolspiegel) ... „Meine Arbeit befriedigt mich sehr. Ich kann die Kunden beraten und ihre Wünsche ausführen, wie ich es für richtig halte. Obwohl ich sehr viel Arbeitszeit investiere, bereitet mir mein eigenes Geschäft sehr viel Freude,“ führt er aus.

Zusammenhalt in der Familie

Andreas Hohl ist ein Nachzügler. Er hat zwei Brüder, Ernst (Garage Hohl, Dorf) und Markus sowie Schwester Christa. Andreas berichtet: „Unser Va-

ter starb mit 54 Jahren an einem Hirnschlag bei der Arbeit. Ich war 12 Jahre alt. Für mich ist deshalb mein Bruder Ernst ein bisschen ein Vaterersatz. Durch diesen Schicksalsschlag sind wir in der Familie zusammengerückt und haben ein gutes Verhältnis.“

Grosses Hobby ist sein Töff

Spitzbübisch erzählt Andreas: „Seit ich 17 Jahre alt bin, treffe ich mich mit meinen Kollegen jeden Mittwochabend zum legendären Mittwochsclub im Restaurant Rose, Steingacht. Es ist so richtig gemütlich. Wir unterhalten uns, „zwicken“, besprechen die Ausflüge mit unseren Töffs. Mir gefällt an den Ausflügen das Fahrgefühl, die Gesellschaft und ab und zu wird auch eingekehrt.“ Ein Töff von Andreas ist ein Oldtimer, eine NORTON. Letzten Sommer brauste er damit 5000 km mit seiner Freundin durch Frankreich, durch Grossbritannien nach Irland und zurück. Es gefällt ihm, dass er mit seiner NORTON nicht als Raser abgestempelt wird. Durch seinen Oldtimer kam er während der Reise mit den Einheimischen schnell ins Gespräch. Der besondere Reiz von solchen langen Fahrten ist es, nicht genau zu wissen, wohin es einen verschlägt. An Irland fasziniert ihn die wilde, rauhe Landschaft und die stürmische See.

Auch beeindruckte ihn ein fast unversehrtes, keltisches Grab, das als Kraftort gilt. Fasziniert über die Unerklärbarkeit berichtet er: „Touristen schritten nebeneinander mit einer Art metallenen Wünschelrute das Gelände ab. Zu unser aller Erstaunen schlugen die Wünschelruten aus und zeigten alle auf einen verzierten Grabstein.“ Folgende Episode, die zu jeder grösseren Töfftour gehört, gibt Andreas zum Besten: „Es war bei der Hinfahrt nach Irland in Frankreich. Es war Sonntag und weit und breit sahen wir keine bediente Tankstelle. Wir sollten die Fähre nach England erreichen. Plötzlich standen wir am Strassenrand bockstill - das Benzin war ausgegangen! Wir konnten einen Töfffahrer anhalten, der uns erklärte, dass die nächste Tankstelle 10 km entfernt sei. Zum Glück hielt ein hilfsbereiter Franzose mit einem amerikanischen Jeep. Mittels Schlauch leitete er sein Benzin in eine erstbeste Büchse, die wir aufgetrieben hatten. So konnten wir die nächstgelegene Tankstelle und auch noch unsere Fähre rechtzeitig erreichen. Seither sind immer zwei kleine PET-Flaschen mit Benzin gefüllt im Gepäck...“

Ich wünsche Andreas weiterhin viel Erfolg im „stromischen“ Bereich und wer weiss, vielleicht geht auch der Traum, einmal Australien oder Kanada zu bereisen, in Erfüllung? ■

Esther Rechsteiner

Hauptversammlung des TV Reute

Am 17. Januar konnte der Präsident, Urban Bischofberger, 62 Anwesende zur diesjährigen Hauptversammlung im Restaurant Taube begrüßen. Mit erfreulichen Meldungen wurde die Versammlung eröffnet. Der TV Reute konnte einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. Insgesamt konnten wir fünf Eintritte gegenüber 5 Austritten verzeichnen. Mit grossem Applaus wurden die Turnerinnen und Turner in unseren Verein aufgenommen. In seinem Jahresbericht erläuterte der Präsident nochmals die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres. Dies war bestimmt die Teilnahme am eidgenössischen Turnfest, sowie die Anschaffung eines neuen Vereinstrainers. Zudem erwähnte er die gute Kameradschaft und die Hilfsbereitschaft der Mitglieder. Auch unsere Jugendabteilung wartete mit guten Resultaten auf. In der Jugli + Mädi erzielten ein-

zelne Knaben und Mädchen kantonale Spitzenplätze. Vor allem in der Sparte Leichtathletik wurden gute Platzierungen erzielt. Im Jahresbericht der Aktiven Damen und Herren stand das eidgenössische Turnfest im Mittelpunkt. Mit einer gelungenen Präsentation wurde das Fest nochmals Revue passiert und die guten Resultate nochmals aufgezeigt. Zudem wurden die guten Ergebnisse an der Vereinsmeisterschaft erwähnt. Das Jahr der Männer- und Frauenriege stand ebenfalls im Zeichen des Eidgenössischen. Auch ihr Jahr war erfolgreich in sportlicher, wie auch in kameradschaftlicher Hinsicht. Nach einer kurzen Pause erläuterte der Präsident die wichtigsten Daten des folgenden Vereinsjahres. Im Vordergrund steht dabei das Rütiger Dorf- fäscht im Juni. Er appellierte an die Mitglieder, sich für dieses Fest einzusetzen und ihre

Hilfsbereitschaft bereitzustellen. Nur gemeinsam können wir dieses Fest zu einem positiven Ergebnis führen. Es werden bestimmt einige Aufgaben auf unseren Verein zukommen, welche wir mit Bravour lösen wollen. Aus dem Vorstand wurden keine Rücktritte eingereicht. Deshalb standen auch keine grossen Wahlen an. Einzig in der Mädchenriege wurde eine Demission eingereicht. Diese konnte jedoch mit zwei neuen Leiterinnen bestens kompensiert werden!

Schlussendlich wurden noch die fleissigsten Turnerinnen und Turner ausgezeichnet und ein Auserwählter hatte danach die Ehre, das Turnerlied anzustimmen. Daraufhin wurde die Hauptversammlung beendet und jedem Anwesenden die Mehlsuppe serviert. ■

Philipp Eugster

Korbballturnier in Herisau

Das neue Jahr ging für die aktiven Turner bereits früh los. Am fünften Januar versammelten sich acht Turner vor der Turnhalle. Das Ziel dieser Schar war Herisau. Dort fand nämlich das kantonale Korbballturnier des ATV statt. Insgesamt kämpften sieben Mannschaften um den kantonalen Titel.

Bereits um neun Uhr stand unsere Mannschaft das erste Mal auf dem Spielfeld und kämpfte um Punkte. Nach den ersten paar Spielen konnte man den Trend an die vordere Tabellenhälfte erfreulicherweise erkennen. Nach Abschluss der Qualifikation rangierten wir auf dem vierten Rang. Dies bedeutete, dass wir um den dritten Rang spielen konnten. Nach einer grösseren Pause nahmen wir das entscheidende Spiel gegen Hundwil in Angriff. Das Spiel war sehr ausgeglichen. Am Schluss mussten wir uns jedoch knapp mit 5:2 geschlagen geben.

An der Rangverkündigung erfuhren wir, dass Arbon das Turnier gewonnen hatte. Dies bedeutete für uns, dass wir von den teilnehmenden Appenzeller Vereinen den dritten Schlussrang einnahmen. Appenzeller Meister bei den Herren wurde der TV Herisau 1 und bei den Frauen der DTV Gais. Diese Platzierung ist eine der besten der letzten Jahre! Erfreut zogen wir von dannen und luden uns noch spontan bei einem Mitglied ein! Bei guter Stimmung feierten wir diesen erfolgreichen Start ins neue Jahr und hoffen, dass der TV Reute weiterhin mit solchen Resultaten aufzufallen vermag. ■

Philipp Eugster

zu verkaufen
Haus mit 4 1/2-Zimmer

Unterdorf 29, 9413 Oberegg

Interessierte melden sich bitte bei
Herrn Hans Schmid, Telefon 071 891 48 73

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Unsere "Poschtli"-
Fahrer suchen
Verstärkung für den
Tagbetrieb
Reute-Altstätten!

1-2 Chauffeuren/Chauffeure
gesucht für tageweisen
Einsatz auf dem "Poschtli".
Die Prüfung Kat. D1
(Kleinbus) können sie bei uns
erlernen.

Melden sie sich bitte bei:

Pius Gschwend, Altstätten
Tel. 071 755 12 22

Sind zwei Fremdsprachen nicht zuviel für die Primarschule?

Seit einiger Zeit ist die Vorverlegung des Sprachunterrichtes in den Schweizer Schulen ein breit diskutiertes Thema. Die Gemeinde Reute hat diesbezüglich eine Pionierfunktion übernommen, denn in Reute wird Englisch ab der dritten Klasse und Französisch ab der 5. Klasse gelehrt. Ist das wirklich noch zu bewältigen? Michael Künzler (MK) sprach mit Arthur Oehler (AOE), der als Beauftragter der Erziehungsdirektion für Schulentwicklung den Rütiger Sonderfall begleitet (und ehemals der Sekundarlehrer von Michael Künzler war).

MK: „Wie kam die Schule Reute zu dieser Sonderrolle?“

AOE: „Lass mich zuerst den Hintergrund beleuchten. Bereits 1998 hielt die Erziehungsdirektorenkonferenz in ihrem Gesamtsprachenkonzept fest, dass Fremdsprachenkenntnisse in der heutigen Zeit als Schlüsselkompetenzen zu behandeln sind und dass alle Schüler/-innen neben der ersten Landessprache bereits in der Primarschule zwei weitere Sprachen lernen sollten. Die Wahl und die Reihenfolge der Fremdsprachen sowie die Vorgehensweise bei der Einführung blieben dann weitgehend den Entscheidungen der einzelnen Kantone anheim gestellt. In diesem Zusammenhang beschloss der Kanton App. I. Rh., Frühenglisch von der 3. bis zur 6. Klasse einzuführen, während in App. A. Rh. den Französischunterricht ab der 5. Klasse beibehalten wird. Da die Rütiger Schüler aber die Sekundarstufe in Oberegg besuchen, geriet Reute zu einem Sonderfall. Daher lernen die 6. Klässler/-innen und ab nächstem Schuljahr auch die 5. Klässler nebst dem Frühenglisch auch Französisch.

Arthur Oehler

MK: „Wie beurteilst du die bisherigen Erfahrungen?“

AOE: „Ein umfassendes Urteil ist erst möglich, wenn die betroffenen Schüler/-innen mit ihren Kameraden und Kameradinnen aus Oberegg die Sekundarschule absolvieren. Die bisherigen Erfahrungen lassen sich gliedern in die Perspektive der Lehrkräfte und diejenige der Schüler. Die Primarlehrkräfte erleben das neue Sprachkonzept als recht anspruchsvoll. Um den Unterricht mit optimaler Qualifikation antreten zu können, hat es sich bewährt, dass die eine Lehrkraft – Beatrice Oberdorfer – sich auf das Französisch konzentriert, während Nicole Eisenbart (5./4. Klasse) und David Mühlbacher (5./6. Klasse) Englisch unterrichten. Die Kinder reagieren durchaus

positiv auf das Fremdsprachenkonzept. Bei einer Befragung gab es kaum negative Reaktionen.“

MK: „Nun gibt es aber auch Kinder mit mehr handwerklich orientierten Talenten, welche den Fremdsprachen sicher nicht nur Begeisterung entgegenbringen. Ich kann mir vorstellen, dass ein schwächerer Schüler diese eher als Last empfindet. Wird da der einzelne nicht überfordert?“

AOE: „Bitte vergiss nicht, dass heute individuelle Lernziele gesetzt werden – den Fähigkeiten und dem Leistungsvermögen des Einzelnen angemessen. Es ist nicht das Ziel, lauter Dolmetscher und Sprachwissenschaftler heranzubilden, sondern Grundfertigkeiten für den Umgang mit Fremdsprachen zu vermitteln, wie es heute zur Allgemeinbildung gehört. Wie oft pro Tag werden wir mit fremdsprachigen Ausdrücken konfrontiert, gerade die Sprache der Jungen ist durchsetzt mit englischen Sprachfetzen. Und im wirklich kritischen Fall könnte ein Schüler vom Unterricht für eine der Fremdsprachen dispensiert werden.“

MK: „Aber besteht nicht die Gefahr, dass die Befähigung für die erste Landessprache, das

Deutsch, darüber zu kurz kommt?“

AOE: „Nein, das Gegenteil ist der Fall. Das Lernen einer Fremdsprache vermittelt dem Lernenden tiefere Einblicke in die Zusammenhänge. Die Unterschiede der Sprachregeln lassen den Aufbau einer Sprache mit ihrer Grammatik bewusster wahrnehmen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Fremdsprachenkenntnisse die Muttersprache keineswegs konkurrenzieren.“

MK: „Aber die Einführung hat doch zwangsläufig dazu geführt, dass andere Stunden reduziert werden mussten?“

AOE: „Im Lehrplan wurde einerseits die Gesamtstundenzahl leicht erhöht, andererseits sind marginal Stunden bei musischen Fächern reduziert worden. Längerfristig streben wir das Ziel an, Englisch harmonisch in den Unterricht in anderen Fächern einzugliedern, etwa indem der Unterricht in Mensch und Umwelt teilweise in Englisch erteilt wird – damit würde eine Erhöhung der Stundenzahl abgedeckt.“

MK: „Arthur, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch.“ ■

JETZT AKTUELL

Schafwolldecken & Kissen

Speziell geeignet für Baby- und Kleinkinder Bettdecken
Hergestellt werden alle Artikel aus Appenzeller BIO-Schafschurwolle,
die vorzügliche Eigenschaften hat:

Atmungsaktiv · Kälte und Wärme ausgleichend · Hautstimulierend

Angebote: • Verkauf und Beratung • Massanfertigungen
Esther Wehrli, 9414 Schachen b. Reute · Tel. 071 890 03 89
E-mail: e-wehrli@bluewin.ch

Impressum:

RedaktionsTeam:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Rita Hälg, Tel. 891 21 66
Albert Laim, Tel. 890 01 32
Thomas Eugster, Tel. 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>belvedereatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31
Konzept: Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe
"Rütiger Feeschter" 2/03
Redaktionsschluss:
14. April 2003
Erscheinungsdatum:
08. Mai 2003

Editorial

Nichts für Angsthassen

Neulich, in Anbetracht des drohenden Irakkrieges, fragte mich eine Freundin: "Wovor hast du Angst?"

Was soll man dazu sagen?

Die Frage wäre wohl besser gestellt: Wovor lässt du dir am meisten Angst machen? Es ist die Angstmacherei, die mich zunehmend beängstigt. Manchmal werde ich das Gefühl nicht los, dass sich ein System dahinter verbirgt. Möchten wir alles glauben was uns berichtet wird, der Glaube würde uns nicht mehr selig machen. Verinnerlichte wir die Hiobsbotschaften, die durch Medien täglich auf uns einströmen, würden wir kaum mehr unter der Bettdecke zu unserem Morgenkafi hervorkriechen. Obwohl auch der Aufenthalt im Bett nicht mehr gefahrlos ist. Es gäbe scheinbar Leute, die schnarchen so verhängnisvoll, dass sie quasi im Schlaf Jawohl: Im Bett stirbt schliesslich der grösste Teil der westlichen Bevölkerung.

Aber zurück zum Brauen des Morgenkafis. Das führt uns allerdings in Teufels Küche, wo wir uns mittlerweile zu Giftexperten und Mikrobiologen entwickeln mussten.

Da nisten im Käse die Lysterien, im Schnitzel die Hormone, Nitrat im Salat, Antibiotika im Guggeli, Salmonellen im Frühstücksei, Menschenhaar im

Wo erwartet uns die nächste "Banane-Schelfere"?

Sonntagsgipfeli.

Selbst die gute Rösti hat, nach neuesten Erkenntnissen, ihre gemütliche Unschuld verloren. Wohin unsere Kochkelle reicht, überall lauert der Krebs. Unser trautes Heim ist uns zur tödlichen Falle geworden. Es lauern heimtückische Gifte in Teppichböden und Wandverkleidungen, in Eternitverschaltungen und Farbanstrichen. Elektromog, Mikrowellen und Erdstrahlen sind wir schutzlos ausgesetzt. Nicht zu unterschätzen der frühmorgendliche Stress, bedingt durch krähen Hähne, Kuh- und Kirchenglocken.

Und wer sich trotzdem noch gesund wähnt, der wird spätestens in der TV Sendung "PULS" eines bessern belehrt. Hier wer-

den uns die Gebrechen anschaulich vorgeführt, an denen wir sozusagen alle irgendwie leiden, wenn wir nur die Symptome richtig deuten würden. Also ab zur Erholung in die Ferien. Aber Achtung! Da gehts erst recht zur Sache. Wer im Flug druckbedingte Embolien und Schlaganfälle überlebt, den Flug ohne Entführung und Absturz übersteht, der hats noch lange nicht ausgestanden. Mit dem Risiko, am Strand von Haien gebissen, auf Wüstentrips gekidnappt, von betrügerischen Verkäufern übers Ohr gehauen und an opulenten Mitternachtsbuffets in die Luft gesprengt zu werden, muss man rechnen.

Wo sind wir noch sicher?

In der Stube vor der Flimmerkiste mit Chips und Zigi (Ach-

tung Krebs!) - auch hier keine angstfreie Zone. Auf mittlerweile über 50 Kanälen wird uns allabendlich vorgeführt, womit wir zu rechnen haben. Hier werden wir aufgeklärt über Gentechnik, Killerbienen, Überschwemmungen, Zeckenbiss, Raucherbein, Verbrechensraten, Ozonloch, Überbevölkerung, Fuchsbandwurm, Sammelklagen, Abzocker, Klonschafe, Börsenverluste, Waldsterben, Rentenklau, Cholestrin, Selbstmordattentäter, Verkehrskollaps, Kampfhunde, Klimaerwärmung, Lehrstellenmangel, Fischsterben, Passivrauchen, Massenentlassungen, sauren Regen, Giftgas, Fettsucht, usw. Und was real noch nicht möglich scheint, wird uns virtuell angeboten, denn Angebot schafft Nachfrage: Hollywood macht's anschaulich. Das Geschäft mit der Angst ist ein sicheres Geschäft. "Angst essen Seele auf" heisst ein Film von Rainer Werner Fassbinder. Angst ist wohl die älteste Form von Machtausübung.

Am liebsten, sage ich meiner Freundin, hielte ich es mit Asterix und Obelix, deren einzige Angst darin besteht, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte.

Unwahrscheinlich - aber endgültig. ■

Mimi Trüssel

Der Frühling ist da und schon donnern die schweren Maschinen wieder rudelweise durch das Vorderland. Ganz woanders "donnert" der Nachwuchs der Biker; die auf den Pocket-Bikes. Der in Reute ansässige und durch die Familie Heierli betreute Pocket Bike Club Rheintal, stellt in dessen Homepage www.pocket.ch diesen (Kinder-) Motorrennsport vor, liefert Renndaten und Bilder davon, bietet Occasionen an und kann natürlich für Interessenten auch per E-mail kontaktiert werden.

Weitere interessante Homepages der Gemeinde und Umgebung:

- www.c-breitenmoser.ch breitenmoser mediadesign, Schachen
- www.reute.ch
- home.datacomm.ch/chindi Kindergarten Mohren
- www.oberegg.ch
- www.berneck.ch
- www.hirschberg-ch.org Esther Rechsteiner, Hirschberg
- www.wwww.sulzbach.ch.ch Mehrklassenschule Sulzbach

www.ihre-homepage...? >> bellevue.atelier@bluewin.ch

Schulhausstrasse 9
 Heiden im Appenzellerland
 Telefon 071 891 36 36
Mai. Kino Rosental

Orient gemäss speziellem Programm

- Mi 14.5. 19.30 Apéro| Lesung: Yusuf Yesilöz| Film: Ein Lied für Beko. Ab 14 J. – Kurdisch/d/f
- Do 15.5. 20.15 Il fiore delle mille e una notte. Ab 16 Jahren – Italienisch/d/f
- Fr 16.5. 19.00 Apéro| Susanne – Orientalischer Tanz| Film: Satin Rouge. Ab 14 J. – Arab./d/f
- Sa 17.5. 14.00 Märchen aus 1001 Nacht. Ab 8 Jahren
- 19.00 Apéro| Märchen für Erwachsene| Film: Cheval de vent. Ab 14 J. – Arab./d/f
- So 18.5. 11.00 Familien-Matinée: Der Dieb von Bagdad. Ab 8 Jahren – Deutsch

Shakespeare in Love Wie in einem echten

Fr 23.5. 21.00 Shakespeare: Verwirrung, Verwechslung und grosse Gefühle. Ab 14 Jahren – Deutsch

A Beautiful Mind Von einem, der die Welt sah, wie sie

Sa 24.5. 21.00 sonst niemand sah. Ab 14 Jahren – Englisch/d/f

Frida Filmische Biografie der mexikanischen Künstlerin

So 25.5. 19.00 und Revolutionärin Frida Kahlo. Salma Hayek in ihrer Traumrolle
 So 1.6. 19.00 Ergreifend und einzigartig. Ab 16 Jahren – Deutsch

Femme Fatale Eine Schmuckdiebin (Rebecca Romijn-Stamos)

Fr 30.5. 20.30 wechselt ihre Identität und wird zur gnadenlos Verfolgten der Unterwelt. Spannender
 Sa 31.5. 20.15 Thriller verfilmt von Brian De Palma. Ab 16 Jahren – Deutsch

www.kino-heiden.ch

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 891 36 36

HANNES FRIEDLI SCD

Fundgrueb No. 2

"Si hönd Öppis vorig oder suechid Näbis?"

zu verkaufen:

Dampfbügelstation Laura-Star Jahrgang 2002
 Tel. 071 891 21 66

Angebote und Anfragen : Rütiger Feeschter
 Michael Künzler, Pohnen 107, 9414 Schachen
kuenzler.michael@bluewin.ch

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Verkauf Miete	3 1/2 Zimmer-Wh'g	Schachen 169	Tschofen Hildegard 071 766 10 30
Miete	5 1/2 Zi-Appenzeller- Haus	Rohnen 107	Rutishauser Lina 071 688 39 64
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 517	Arena Marketing AG 071 886 98 00
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 45	Ochsen 079 651 81 14
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand 071 385 18 18
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 07.05.2003

Aufruf : Einführungskurs für freiwillige Helferinnen und Helfer im Vormundschaftswesen

Zielpublikum:

Menschen, die sich als Beistand für einen jungen oder betagten Mitmenschen einsetzen wollen oder vor kurzem eine solche Aufgabe übernommen haben.

Kursinhalt:

Vermittlung der Grundkenntnisse im Vormundschaftsrecht

Einführung in die Mandatsführung sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht

**Auskunft:
(Termin bis 15.Mai)**

Tel. 071 777 28 40, Gemeinderat Hanspeter Eugster

Zivilstandsamt Reute - Neue Zuständigkeit ab 28. Mai 2003

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Reute

Gemäss Art. 18 Abs. 2 des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (abgekürzt EG zum ZGB; bGS 211.1) führen die vorderländer Einwohnergemeinden **Rehetobel, Wald, Grub, Heiden, Wolfhalden, Lutzenberg, Walzenhausen und Reute** ab 1. Juli 2003 ein gemeinsames Zivilstandsamt. Der Sitz dieses Zivilstandsamtes Vorderland Appenzell A.Rh. befindet sich in Rehetobel.

Unter Berücksichtigung von internen Verwaltungsumstrukturierungen und weil alle Übernahmen nicht gleichentags erfolgen können, werden die sieben Zivilstandsämter ab Ende Mai 2003 etappenweise vom Zivilstandsamt Rehetobel übernommen. Die Register, Akten und Dokumente des Zivilstandsamtes Reute werden am 28. Mai 2003 nach Rehetobel zugestellt.

Das Zivilstandsamt Rehetobel (ab 1. Juli Zivilstandsamt Vorderland Appenzell A.Rh., Rehetobel) ist somit **ab 28. Mai 2003** verantwortlich für alle Aufgaben im Zivilstandsbereich.

Das Zivilstandsamt ist in Rehetobel in der Gemeindeverwaltung zu erreichen. Die Adresse lautet:

bis 30. Juni 2003: **Zivilstandsamt Rehetobel**
ab 01. Juli 2003: **Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden**
St. Gallerstrasse 9
Postfach 107
9038 Rehetobel AR
Telefon 071 878 70 20 / Telefax 071 878 70 29

Ansprechpartner sind Frau Jeannette Eisenhut (E-Mail: jeannette.eisenhut@rehetobel.ar.ch) und Herr Urban Walser (E-Mail: urban.walser@rehetobel.ar.ch).

Öffnungszeiten der Büros:

Montag: 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr / 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag: 09.30 Uhr bis 11.30 Uhr / 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

In dringenden Fällen kann selbstverständlich auch ausserhalb der Bürozeit ein Termin vereinbart werden.

Bitte beachten Sie, dass **Trauungen** weiterhin im Trauzimmer im Gemeindehaus Reute vorgenommen werden können.

Das **Bestattungsamt** befindet sich weiterhin im Gemeindehaus Reute. Der Todesfall einer Einwohnerin/eines Einwohners von Reute ist durch die Angehörigen oder zuständigen Personen mittels Todesbescheinigung des Arztes beim Bestattungsamt Reute zu melden.

Bestattungsamt Reute
c/o Einwohnerkontrolle Reute
Postfach 42
9411 Reute AR
Telefon 071/898 82 60 / Telefax 071/898 82 69

Wir danken für Ihr Verständnis und der bisherigen Zivilstandsbeamtin, Isabelle Coray-Kamber, für ihren Einsatz.

Gemeinderat Reute

Sonne auf Blatten: renovierter Saal lädt zur Einkehr ein

Bestimmt haben nicht manche gewusst, dass die Sonne auf Blatten über einen stattlichen Saal verfügt – war dieser doch seit den 60er Jahren den Einkehrern nicht mehr zugänglich.

sammlung in gemütlicher Atmosphäre, trifft mit dem rund 65 Plätze umfassenden Saal bestimmt eine gute Wahl. Versteht sich von selbst, dass dazu auch passende Spezialitäten aus Kel-

Beatrice Peter-Geiger freut sich mit ihren Schwiegereltern Marty und Ruedi Peter über die gelungene Erneuerung.

Als Zeuge bodenständiger Gastlichkeit in neuem Kleid, mit neuen Möbeln ausgestattet, steht dieser Saal nun wieder offen. Er wurde einer gründlichen Renovation unterzogen, ohne dass dabei der ursprünglich helle, offene Charakter angetastet worden ist. Wer einen Hort für einen Familienanlass in aussichtsreicher Umgebung sucht oder für eine Vereinsver-

ler und Küche serviert werden, wie etwa Feines vom Grill.

Bereits war der renovierte Saal Schauplatz verschiedener Veranstaltungen, – was darauf schliessen lässt, dass dieses neue Angebot auf ein breites Bedürfnis trifft. ■

Michael Künzler

Die zukünftigen Eigentümer haben allen Grund, sich auf die schöne Wohnlage zu freuen.

Kommen bald neue Einwohner nach Mohren?

In Mohren, entlang der Ahornstrasse, ist derzeit rege Bautätigkeit zu beobachten. Gemäss den vorliegenden Baugesuchen sollen dort gleich drei Bauobjekte entstehen. Ein neues Einfamilienhaus oberhalb der Ahornstrasse, ein Einfamilienhaus mit Tenne sowie ein solches mit einer Naturheilpraxis

sind zwischen Ahornstrasse und Staatsstrasse vorgesehen.

Die Naturheilpraxis wird Heilmethoden der Kinesiologie anbieten. Die Eröffnung wird voraussichtlich im November 2003 stattfinden. ■

Michael Künzler

Altersheim Watt

unsere Dienstleistungen:

- **Zimmer mit Vollpension** marktgerechte Preise, üblicher Komfort, familiäre Verhältnisse
- **Ferienzimmer**
Zur Erholung nach einer Operation/Krankheit oder ganz allgemein
- **Tagesaufenthalt**
Abhol- und Rückfahrdienst
- **Mahlzeiten**
Tägliche Frischmahlzeit zu Fr. 12.- inkl. Lieferung ins Haus
- **Gratis - Sprechstunde**
mit den Krankenschwestern
jeden 1. Dienstag im Monat von 14.30 bis 15.30 Uhr

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Oder rufen Sie uns gleich an. Unsere Heimleitung, Frau Nessensohn, gibt Ihnen gerne Auskunft. Telefon: 071 891 15 29

Mai 03

Altersheimkommission Gemeinde Reute

*Ofenbau
aus Leidenschaft*

SCHERRER
HAFNER/MAURER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Jubiläum **125** Jahre TV und MG Reute Dorffest am 27./28./29. Juni

Der Termin rückt näher; in knapp zwei Monaten werden die veranstaltenden Vereine das Rütiger Dorffest durchführen. Dass Turnverein und Musikgesellschaft ihr Jubiläum mit der Unterstützung der Feldschützengesellschaft gemeinsam feiern dürfen, ist auch dank der sehr breiten Unterstützung aus der Bevölkerung und dem ansässigen Gewerbe möglich. Die Organisatoren verspürten bei der Suche nach Sponsoren, Gönnern und Inserenten für die Festpublikationen und die Neuniformierung der Musikgesellschaft grosses Wohlwollen.

Das Fest kann beginnen! – Die Veranstalter rechnen natürlich mit Festwetter und grossem Publikumsaufmarsch, um der Jubiläumsveranstaltung den richtigen Rahmen zu verleihen. Sozusagen als folkloristische Einstimmung aus der Heimat ist der Volkstümliche Unterhaltungsabend vom Freitag besonders gut geeignet. Unter der bekannten Moderation von Peter Schawalder, Radio Ri, spielen vier bekannte Formationen aus der Region auf.

Der Samstagnachmittag beginnt mit einem „Spiel ohne Grenzen“. Zu diesem fröhlichen Plauschanlass können sich interessierte Gruppen, Vereine, Familien usw. auf dem Platz anmelden. Jeder Teilnehmende erhält einen Erinnerungspreis; einen besonderen Leckerbissen stellen bestimmt die drei Hauptpreise dar: Einkaufsgutscheine von bekannten Sportgeschäften der Region winken als Gewinn. – Nicht der Beste gewinnt, sondern der Glücklichere; diese drei Preise werden nämlich am Rangverlesen unter allen Gruppen, die den ganzen Wettkampf absolviert haben, verlost.

Alle ehemaligen Mitglieder von

Turnverein und Musikgesellschaft sind eingeladen, am Apéro um 18 Uhr in der Pausenhalle teilzunehmen. Turnverein und Musikgesellschaft möchten nochmals auf diesem Weg die ehemaligen Vereinsmitglieder recht herzlich dazu einladen. Selbstverständlich besteht nach dem Apéro genügend Zeit, um sich noch eine Eintrittskarte für den Festabend zu besorgen.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Regionalmusiktages.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Regionalmusiktages.

wegen des vermehrten Verkehrsaufkommens während des Anlasses um Rücksichtnahme. Die jubelnden Vereine hoffen, dass die Bevölkerung das dreitägige Fest möglichst zahlreich besucht.

Organisationskomitee Jubiläum 125 Jahre TV + MG Reute

Von links nach rechts; stehend: Ruedi Weder Verkehr, Arthur Sturzenegger Präsident, Köbi Tobler Bau Anneliese Savic Programm, Gerhard Pachler Regionalmusiktag
kniend: Andreas Sturzenegger Lotterie, Kurt Sturzenegger Werbung Urban Bischofberger Vizepräsident, Remo Hälgi Finanzen, Hanspeter Eugster Wirtschaft

Mit grossem Erfolg konnten die Organisatoren für den Samstagabend überregional bekannte Künstler engagieren. Moderiert wird der Abend durch „Hannes von Wald“. Gespannt erwarten darf man auch die Musikgesellschaft mit der Vorstellung ihrer neuen Uniform und den Festakt des Turnvereins. Dazwischen treten die „Herianos“, die erfolgreichste und originellste Akrobatik-Gruppe der Schweiz, auf. Die Säntis-Feger, die die Schweiz auch dieses Jahr im Fi

Mit Frühschoppenkonzert im Festzelt und Vorträgen der teilnehmenden Musikgesellschaften während des ganzen Tages, erwartet die Besucher ein kurzweiliges Programm. Der Festumzug durch Reute beginnt nach der Mittagszeit und führt vom Hinterdorf ins Vorderdorf.

Die Organisatoren danken jetzt schon allen Rütigerinnen und Rütigern für die aktive Mithilfe bei der Beflaggung des Dorfes während des Festes und bitten

Für weitere Informationen und einen geschichtlichen Rückblick der beiden jubelnden Vereine, wird auf den Festführer verwiesen. Das Heft wird in diesen Tagen an alle Haushaltungen in der Gemeinde Reute verteilt. Ausserdem können Exemplare auf der Gemeindekanzlei abgeholt werden. Neuigkeiten werden laufend unter www.reute.ch publiziert.

Herzlich willkommen!!!

Ich habe einen originellen Holzkasten...

... der mein Briefkasten ist, und der an gut geschützter Stelle, in der Hauseingangsnische, die Post aufnimmt, die mir **DIE POST** täglich bringt.

Nun aber hat mir die "Briefzustellregion Rorschach" (stv . Leiter Roman Müller) einen Brief geschrieben und darin ist zu lesen: "Bei ihrem Briefkasten stimmt folgendes nicht und muss angepasst werden:

X Falscher Standort

(Der Standort muss am allgemeinen Zugang zur Liegenschaft und an der Grundstücksgrenze sein)

Es haben wohl noch andere "Postkunden" einen solchen Brief erhalten, und es ist ihnen vielleicht gleich ergangen wie mir; Wut, Empörung, Unverständnis. (Woher wohl Roman Müller so genau Bescheid weiss über meinen Briefkasten?)

Die Begründung für dieses

Schreiben wird mitgeliefert: *"Mit dem richtigen Standort ... helfen Sie uns, den Botenbezirk optimal zu organisieren und Ihnen eine einwandfreie Zustellung zu ermöglichen"*

Aber: der Kasten ist nicht zu klein. Er hat auch einen, - wie gesagt, originellen Ablagekasten. Er befindet sich auch "am allgemeinen Zugang zur Liegenschaft" und auch "an der Grundstücksgrenze". Die Zustellung war bis jetzt immer einwandfrei. (Das Haus steht seit 14 Jahren hier!)

Was also soll dieses Schreiben? Offenbar kann es nur daran liegen, dass der "Botenbezirk nicht optimal organisiert ist." Aber was heisst das denn? Das wird mir nicht erklärt! Ich kann nur vermuten. Und aufgrund dessen, was ich so höre und lese, liegt ja das "optimal Organisieren" im Trend. "Optimieren"

heisst nach Wörterbuch "die günstigste Lösung für bestimmte Zielstellungen zu ermitteln". Und "Optimierung" ist ein Teilgebiet der numerischen Mathematik. Ich meine also, im Klartext gehe es bei dieser "Zielstellung" ums Sparen von Franken und Rappen und ums Sparen von Minuten. Auch das liegt überall im Trend. Vergessen wird aber bei dieser Mathematik, dass es bei **DER POST** nicht nur um Gebäude, Autos, Möbel und Papier geht, sondern, dass dazu auch Menschen gehören, solche die im Betrieb dienen und solche, die von dem Betrieb bedient werden, ist doch **DIE POST** ein Dienstleistungsbetrieb. Und eben die Menschen, die von dem Betrieb betroffen sind, die vergisst man, und darum wird der Betrieb immer unmenschlicher, rücksichtsloser (insbesondere im Blick auf ältere oder behinderte Menschen). Treffend beschreibt Fritjof Ca-

pra in seinem neusten Buch "Verborgene Zusammenhänge" diese Verunmenschlichung. Für ihn ist klar, dass solche Betriebe wie **DIE POST** nicht als Maschinen zu betrachten und zu behandeln sind, sondern als **LEBEWESEN**. Vergisst man das, dann stirbt der Betrieb. Wir sehen das ja fast täglich im realen und im übertragenen Sinn. Man spreche doch einmal mit Postangestellten z.B. mit Bus-Chauffeuren, die unter der "Optimierung" - sprich Minutensparerei - leiden. Ich kann nur hoffen, die Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft dieser Chauffeure sterbe nicht ab! Wir müssen uns gegen diese Verunmenschlichung zur Wehr setzen! ■

René Stucki, Rohnen

Schule - woran erinnern Sie sich noch?

Im Editorial des letzten „Rütiger Feeschter“ stellte Rosmarje Jost diese Frage, und ich nahm mir vor, darauf unbedingt zu antworten.

Denn: An meine Schulzeit in Schachen und Reute erinnere mich noch oft und gerne.

Bereits die Vorschulzeit war sehr eindrücklich, allerdings in negativer Hinsicht: Ich konnte den Schuleintritt doch kaum erwarten, und da teilt mir Karli, der um einen Kopf kleinere der Benzen-Buben mit, dass er früher zur Schule gehen könne. Unglaublich! Deshalb verlangte ich von ihm immer wieder, mit mir Rücken an Rücken zu stehen und von Zeugen bestätigen zu lassen, dass ich grösser sei,

folglich vor ihm in die Schule gehen dürfe. Da Benze-Karl aber nun eben doch ein Jahr älter war, musste ich mich ins Unvermeidliche fügen.

Umso grösser die Freude, als dann auch ich mit dem Schulturner auf dem Rücken in den Schachen zu Schule gehen durfte. Leider halt nur den halben Tag, und Schulaufgaben gab es zu meinem Bedauern auch nur selten. Aber die Schule war herrlich, das Spitzen der Griffel am Stein vor dem Schulauseingang eine unvergesslich interessante Tätigkeit und Lehrer Fritz Graf, der schönste Mann auf Erden.

Die fünfte und sechste Klasse

besuchten wir als Ganztageschule in Reute, vom Städeli aus zweimal am Tag Reute retour, eine recht ansehnliche Strecke. Wir legten diese aber stets in Gruppen zurück und wer sich dafür interessierte, der durfte meine Geschichten anhören, die ich fortlaufend neu erfand und die so viele Fortsetzungen hatten, wie nötig waren bis ans jeweilige Ziel. Im Sommer fiel die Schule manchmal aus, bei sehr gutem Wetter, also Heuwetter - oder bei unsicherem; wenn man es im Zweifelsfall für gut halten konnte. Den jungen Lehrer Ruedi Signer verehrte die ganze Klasse abgöttisch und ich selber noch im besonderen. Er erteilte einen hervorragend interessanten Unterricht und

die Lektionen, damals unter dem Titel „Realien“, hinterliessen bei mir in Bezug auf Schweizergeschichte, Geografie und Naturkunde bleibende Eindrücke. Die Pflanzen „Goldenes Frauenhaar“ und „Salomonssiegel“, besprochen auf der Exkursion auf den „Haleggbüchel“, werde ich meiner Lebtag nie vergessen. Der geliebte Lehrer zog dann mit seiner jungen Familie weg in den Kanton Thurgau. Erst schrieb ich ihm noch fleissig, später verlor ich seine Spur. Aber dann vor einigen Jahren, als „Lehrer Signer“ in der Tageszeitung Erinnerungen an seine „Rütiger-Zit“ veröffentlichte, nahm ich den Kontakt erst schriftlich wieder auf und

besuchte ihn darauf persönlich, als er zur Kur in Speicher weilte. Leider dauerte die neu geknüpfte Beziehung nicht mehr lange. Ruedi Signer erlag einem Krebsleiden.

All die vielen, so positiven Erlebnisse meiner Schulzeit waren der Grund, dass ich unbedingt auch Lehrerin werden wollte. Damals allerdings gar nicht so einfach: Ältestes Kind, erst noch ein Mädchen und aus einer einfachen Seidenweber-Kleinbauernfamilie. Dass meine Eltern den Besuch des Lehrerseminars in Rorschach ermöglichen, dafür habe ich ihnen immer wieder Dank bekundet und meinen geliebten Beruf auch mehr als vierzig Jahre lang neben der Familie, teils vollamtlich, teils aushilfsweise, ausgeübt.

Um auf die Frage von Rosmarie Jost zurück zu kommen: woran erinnern Sie sich noch?

An viele gute Lehrer und an die oben erwähnten und noch viele weitere Erlebnisse und Begebenheiten! ■

Trudi Langenegger-Eugster, Städeli

Schule Reute

Am Dienstag 17. Juni verwandelt sich die Rütiger Schule in ein Reich der Phantasie: Eine

Geschichtennacht

ist angesagt

Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir Sie, liebe Eltern, Gosseltern, Kinderfreunde und im Herzen Junggebliebene, ganz herzlich einladen zu einer besonderen Aufführung.

Die Geschichte vom Königsadler Örjan wird auch sie bezaubern.

Es geht um Mut und Selbstvertrauen, und darum, über den eigenen Schatten zu springen und so innerste Wünsche erfüllt zu bekommen.

Der Schauspieler und Verwandlungskünstler Thomy Truttmann schlüpft in verschiedene Rollen und sorgt mit umwerfender Mimik, Gestik und mit viel Bewegung für Spass und Spannung.

Die Aufführung beginnt um **19.00 Uhr** und dauert ca. 50 Minuten

Vor und nach dem Theater haben Sie Gelegenheit, die **Werk- und Zeichenausstellung** zu besuchen und in der Kaffeestube zu plaudern.

(Für die Schulkinder geht die Geschichtennacht ab 21 Uhr noch weiter, und nach der letzten Gruselgeschichte wird in der Schule übernachtet und am andern Morgen gefrühstückt.) ■

Das Lehrerteam Schule Reute

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Kierche Feeschter

Umfragen

Sinnvoll - nützlich?

Im "Tractatus" von Ludwig Wittgenstein (1889- 1951) heisst es: Es gibt nur sinnvolle Sätze in der Naturwissenschaft. Diese Sätze bilden Sachverhalte ab. Anders die Sätze der Logik; sie sind sinnlos - etwa die Tautologie „Ein Bauer ist ein Bauer.“. Und die Sätze der Metaphysik (Theologie), der Ethik und der Aesthetik sind unsinnig, ebenso Sätze über den Sinn des Lebens, oder Sätze auf die Frage "Was kommt nach dem Tod?". - Allerdings - im Vorwort des andern philosophischen Werks von Wittgenstein ist zu lesen: "Seit ich nämlich vor 16 Jahren mich wieder mit Philosophie zu beschäftigen anfang, musste ich schwere Irrtümer in dem erkennen, was ich in jenem ersten Buch (eben im "Tractatus") niedergelegt hatte." - Worum geht es in dem andern Werk Wittgensteins? - Um philosophische Untersuchungen im Blick auf die Sprache überhaupt, also nicht nur im Blick auf die Sprache der Wissenschaft, der Logik, der Ethik... Im sog. Alltag kann eben ein moralischer Appell (Ethik) durchaus zweckvoll, nützlich, von Bedeutung sein. Ebenso auch ein Gebet (Theologie, Religion), in bestimmter Lebenssituation gesprochen.

Religionssoziologie

Frage: Wie zweckvoll, nützlich sind Sätze der Religionssoziologie? Und auch: Wie gehaltvoll? - Ich denke da in erster Linie an

die Nationalfonds-Studie "Jede(r) ein Sonderfall? Religion in der Schweiz" aus dem Jahre 1995. - Und dann "Die grosse BLICK-Oster-Umfrage zum Glauben" vom 19. April 2003. Schlagzeile: 77 Prozent der Schweizer beten! (34% sogar täglich und häufiger) Und welches sind Anlässe zum Beten? - Sorge um Familie und Freunde (90%), Dankbarkeit (88%), die eigene Gesundheit

dass 77% der Schweizer / Schweizerinnen beten, und dass 57% von ihnen der Auffassung sind, dass Jesus an Ostern auferstanden sei? - Meine Predigten und Artikel wollen immer wieder zeigen, dass die Dinge in Sachen Glauben nicht so einfach liegen, wie gewisse Christenmenschen es gerne hätten; dass religiöse Mündigkeit heute nicht einfach und ohne Anstrengung zu haben ist.

sammenschluss mit einer andern Kirchgemeinde? - 7 Stimmen für das Teilzeitpfarramt und 5 für einen Zusammenschluss.

3. Weitere Ideen: "Aufgrund der speziellen Ausbildung soll der Pfarrer / die Pfarrerin Hauptakteur/in der Kirche bleiben." - "Der Pfarrer ,trainiert" und begleitet kleine Arbeitsgruppen für besondere Aufgaben, für die er zu wenig Zeit hat bei einem Teilzeitpensum." - "Das Handeln in der Kirchgemeinde ist abhängig von den Neigungen des Seelsorgers / Seelsorgerin. - Intensiver Gedankenaustausch mit der politischen Gemeinde". - "Das Dorf Reute nicht noch mehr entleeren. Weiterhin Licht im Pfarrhaus". - Dies das Resultat unserer Umfrage im Blick auf ein Kirchgemeindeleitbild. Ich danke denen herzlich, welche sich die Mühe genommen haben, hier zu reagieren! - Für mich ist das Resultat nicht erstaunlich. Das grosse Problem aber ist doch das Nicht-repräsentativ-Sein dieser Umfrage. Und so stellt sich dann die Frage: Was soll die Kirchenvorsteherschaft als leitendes Gremium der Kirchgemeinde damit anfangen, etwa, wenn es um das Problem Teilzeitstelle / Zusammenschluss geht? - Ich sage: Sie soll durch weitere Gespräche (nicht nur unter sich!) und mit Spürsinn herausfinden, was für unsere Kirchgemeinde in der näheren Zukunft das Beste ist. Und das scheint mir möglich zu sein. ■

Arnold Oertle

(78%), persönliche Schicksalsschläge (78%), Naturkatastrophen (55%), der Irak-Krieg (52%), die Wirtschaftslage der Schweiz (25%).

Eine andere Frage an die 1001 repräsentativ ausgewählten Menschen ab 15 Jahren in der Deutschschweiz und der Romandie: Was wird an Ostern genau gefeiert? - Die Antworten: Die Auferstehung von Jesus (57%), Anderes ("Osterhase", "Frühlingsfest" etc.) (15%), Tod/Kreuzigung von Jesus (14%), jüdisches Passafest (1%), weiss nicht/keine Angabe (19%).

Ich frage da kritisch: Was besagt das schon, wenn quasi wissenschaftlich erhoben wird,

Ja, der Glaube gab und gibt eben auch **zu denken**.

Kirchensoziologie - Kirchgemeindeleitbild

Wir haben bez. Kirchgemeindeleitbild über 500 Fragebogen verschickt. Der Rücklauf: 12! - Und das Resultat?

1. Schwerpunkte des Handelns? - Die Rangfolge: Seelsorge - religiöses Feiern - Religionsunterricht - Altersarbeit - Information - Diakonie - kulturelle Anlässe - kirchliche Erwachsenenbildung (diese zuletzt!)

2. Teilzeitpfarramt oder Zu-

Kurzportraits unserer zwei neuen Gemeinderatsmitglieder

Rolf Ammann

Ernst Pletscher

Gewählt am Sonntag, 6. April 2003 mit

129 Stimmen

122 Stimmen

Geburtsdatum

27. April 1961

31. Januar 1963

Wohnort

Dorf 336, seit 3 Jahren

Im Buschtobel 61, seit 10 Jahren

Zivilstand

verheiratet mit Sonja

verheiratet mit Karin

Kinder

drei Kinder

zwei Kinder

Beruf

Monteur im Bereich
Zivilschutztechnik

Ausbildner für Chemielaboranten bei der EMPA

Was hat Sie motiviert dieses Amt anzunehmen?

Meine Vereinsmitglieder und Dorfbekannten

Die Lust, diese Erfahrung zu machen und der Wille, die kommende Arbeit zu leisten

**a) Welches wäre Ihr Wunschressort?
b) Und warum?**

a) Wasser und Umwelt,
b) ...weil es die Zukunft ist und ihr muss man Sorge tragen.

a) In den letzten Jahren habe ich mich berufeshalber und aus persönlichem Interesse mit Umweltfragen befasst und fühle mich in diesem Gebiet einigermassen zuhause.
b) Weil mir das weiträumige, generationenübergreifende Denken in Zusammenhängen wichtig ist.

Was möchten Sie in unserer Gemeinde bewegen?

Aktives Reute und aktives Vereinsleben

Ich bin kein Freund von verändern ums Verändern-willen. Insofern möchte ich nicht direkt etwas Bestimmtes bewegen. Ich glaube jedoch, dass das Schaffen von zufriedenstellenden Bedingungen vielerlei Bewegung zulässt und auch erzeugt.

Wie bekannt, sind Sie beide betreffend „Schützen“ anderer Ansicht. Wie gehen Sie mit Andersdenkenden um?

„Schiessen“ ist eine Sportart und ich respektiere andere Sportarten.

Ich gehe den Dingen gerne auf den Grund. Dazu eignen sich am besten Fragen auf deren Antwort ich mir die Mühe nehme, zu verstehen, was und wie es gemeint ist. Dazu kommt eine Prise Humor, die nicht verloren gehen darf und der Versuch, nicht alles persönlich zu nehmen. Bei Ausländern versuche ich wenigstens ein paar Fremdworte zu verstehen und wenn's geht, auch selbst zu sprechen.

Herzlichen Dank für's Mitmachen. Ich wünsche Ihnen beiden viel Freude, Standfestigkeit und Gelassenheit in Ihrem neuen Amt ... und was ich hörte, benötige man vor allem eine tüchtige Portion gesunden Menschenverstand. ■

Esther Rechsteiner

**Orientierungs- und
Gründungsversammlung der**

SVP-Ortssektion Reute AR

**am Freitag, 6. Juni 2003
um 20.00 Uhr**

**im Restaurant Rose
Steingacht 244, 9411 Reute**

Wir heissen Sie herzlich willkommen!

Schlusskonzert der MSAV

Unter dem Titel "High-Lights des Schuljahres" treten am 21.06. 19.00 Uhr im Singsaal der Aula des Oberstufenzentrums in Wolfhalden (nicht wie ursprünglich vorgesehen in Walzenhausen!) nochmals eine Auswahl junger Musiker und Musikerinnen der MSAV auf, deren Darbietungen bei den öffentlichen „Schülermusizieren“ neben vielen schönen Musikbeiträgen als besonders effekt-

voll hervorgetreten sind. Das Konzert bietet einen Einblick in unterschiedlichste Musizierformen und -stile, vorgetragen im Ensemble wie auch von Solisten und Solistinnen. Die SchülerInnen und LehrerInnen freuen sich mit ihrem bunten musikalischen Reigen auf viel Publikum! Das genaue Programm kann ab Mitte Juni im Internet unter: www.msav.net abgerufen werden.

Die Schweizerische Volkspartei (SVP) AR, welche zurzeit in 18 von 20 Gemeinden des Kantons AR vertreten ist, möchte in Reute eine weitere Ortspartei gründen. Der Wunsch zur Gründung einer eigenen Ortspartei ist von Einwohnern der Gemeinde Reute an uns herangetragen worden.

Die Bevölkerung von Reute ist freundlich eingeladen, am Freitag, 6. Juni 2003 ab 20.00 Uhr im Restaurant Rose, Steingacht 244, Reute, an der Orientierungs- und Gründungsversammlung teilzunehmen.

Die interessierten Einwohnerinnen und Einwohner von Reute treffen sich mit Jakob Freund, Präsident der SVP AR, Josef Brülisauer Ehrenmitglied und Peter Zähler Parteisekretär.

Der Besuch der Orientierungs- und Gründungsversammlung ist unverbindlich und verpflichtet die Besucherinnen und Besucher in keiner Art und Weise. Politisch interessierte Personen haben die Möglichkeit, sich an diesem Abend über die Aufgaben und Ziele der SVP AR und insbesondere einer Ortssektion, orientieren zu lassen.

Nutzen Sie die Gelegenheit, besuchen Sie diese Veranstaltung und informieren Sie sich vor Ort über die liberale, bürgernahe und fortschrittliche Politik der SVP AR und ihrer Ortssektionen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Anlässe mit Peter Eggenberger

Dorfrundgänge Walzenhausen an folgenden Sonntagen 2003: 4.5., 1.6., 6.7., 10.8., 7.9., Ab Bahnhofplatz 10.50 Uhr

Dauer: 1 Stunde (bei jeder Witterung)

Möchten Sie selbst einen Anlass zu einem der bestimmten Themen organisieren (Verein oder andere Gruppierung)?

An Ihrem Wohnort oder in einem gemütlichen Appenzeller Restaurant?

Ein Dorfrundgang in Heiden? Oder in Walzenhausen? Eine kurze Führung auf dem Witzwanderweg?

Oder interessiert Sie der neue Dia-Vortrag "Einzigartige Heillandschaft Appenzellerland"? Setzen sie sich doch einfach mit mir in Verbindung:

Peter Eggenberger

Tel. 071 888 39 14 Fax ...17

p-eggenberger@bluewin.ch

Juhuu! **Restaurant Ochsen**

in Reute, hat seit dem 1.Mai wieder offen !!!
Unser Stübli für ca. 15-20 Personen eignet sich für Sitzungen, Familienanlässe, etc..

Gerne verwöhnen wir sie mit unserer gut bürgerlichen Küche.

Öffnungszeiten: Mo - Fr ab 16.00 Uhr
Sa ab 10.00 Uhr, So geschlossen

Auf ihren Besuch freuen sich Sonja und Rolf Ammann

Aus welcher politischen Ecke kommt das "Rütiger Feeschter"?

Politisch engagierte Meinungs- äusserungen, wie in dieser Ausgabe unseres Mitteilungsblattes zu finden sind, können die Frage nach der politischen Ausrichtung dieses Erzeugnisses aufwerfen. Wer steckt hinter dem Rütiger Feeschter und was sind die Motive dieser Gruppe?

Im Gegensatz zu vielen anderen „Gemeindeblättchen“ zeichnet in Reute nicht die Gemeindeverwaltung verantwortlich für das „Rütiger Feeschter“, sondern eine Gruppe privater Mitbürger, welche dem Informationsbedürfnis der Einwohnerschaft Rechnung tragen möchte. Das Redaktionsteam (die Namen entnehmen Sie bitte dem Impressum auf der letzten Seite) ist politisch und finanziell unabhängig. Die Produktionskosten werden

durch die Einnahmen aus Inseraten bestritten. Die Gemeinde Reute sowie die Kirche bezahlen für den von ihnen genutzten Platz einen fairen Betrag. Die Eigenleistungen des Redaktionsteams werden weitgehend kostenlos erbracht. Damit ist das Redaktionsteam in der Lage, selbsttragend zu arbeiten und ist bei der Wahl von Themen und Inhalte niemandem verpflichtet.

Die Mission des „Rütiger Feeschter“-Teams ist es, eine Plattform für Information und Diskussion in unsrer Gemeinde zu schaffen. Sie soll grundsätzlich allen Gruppierungen (Vereine, Lesegesellschaften) und Personen offen stehen, ob diese nun politische oder kulturelle Beiträge anbieten möchten, ob sie aus den Bereichen Sport, Umwelt, Gesellschaft etc. zu be-

richten haben. Es gilt Meinungsfreiheit. Dabei sind auch kritische und unbequeme Publikationen willkommen – nur legt das Redaktionsteam Wert auf die Feststellung, dass der jeweils Unterzeichnete dahinter zu stehen hat. Die Redaktion enthält sich konsequent einer Wertung oder Auswahl. Keinen Platz finden Beiträge nur dann, wenn diese verletzend sind oder anonym – in dieser Hinsicht gab es aber bisher kaum Probleme.

Die einzige Einschränkung wird durch den verfügbaren Platz diktiert. Erfreulicherweise treffen regelmässig so viele Beiträge ein, dass das Fassungsvermögen unserer 12 Seiten voll ausgeschöpft wird. Einer Erweiterung sind aus finanziellen Gründen Grenzen gesetzt – mit einer Ausdehnung müsste

auch die Inserate - Akquisition Schritt halten können. Hier kann die Redaktion gezwungen sein, Beiträge zu verschieben oder zu kürzen – was aber in aller Regel nur mit Rücksprache geschieht.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich in aller Form bedanken, bei unseren Lesern, bei unseren Partnern in den Vereinen und auch bei jenen „freien Mitarbeitern“, die sich etwa als Autor von Editorials, als Einsender von Leserbriefen oder einfach als „Lieferanten“ von wertvollen Ideen und Hinweisen unter die vielen Mitbürger einreihen, die sich nicht nur auf das reine Konsumieren beschränken. ■

namens der Redaktionskommission
Michael Künzler

Kneippverein Heiden-Oberegg und Umgebung

Vortrag in Oberegg, Montag, 26. Mai 2003

"Müssen es immer Hormone sein?"

Referent: Dr.med. Harald Seiler, Heiden

Pfarrsaal Oberegg, 20.00 Uhr

Eintritt CHF 5.—

Karl Klee Spenglerei-San. Anlagen

Eidg. dipl. San.-Installateur
9414 Schachen b.Reute
Tel. 071 891 36 75

empfiehlt sich für: **Sanitäre Installationen**
Spenglerarbeiten
Blitzschutz
Reparaturen

**«Die Mietrechts-Revision
des Parlaments von
2002 löst die Probleme .
Darum lehnen wir
die Miet-Initiative von
1997 ab .»**

HANS-RUDOLF MERZ
Ständerat, Herisau

NEIN zur schädlichen
Miet-Initiative!

Appenzell A.Rh. Komitee «NEIN zur schädlichen Miet-Initiative»
Poststrasse 10, 9102 Herisau

Die aktuelle Frage:

Zum Verkauf der Parzelle „Nellenchapf“

Kürzlich hat die Waldkorporation „Schneeschnelze“ im Mohren dem Verkauf der Parzelle „Nellenchapf“ an die Stiftung „PRO APPENZELL“ zugestimmt. Die Flurbezeichnung „Nellenchapf“ dürfte nicht manchem bekannt sein, das Waldstück liegt in einem Dreieck zwischen Ahorn, Oberhard und Herrenbüchel.

Was sind die Beweggründe der Stiftung, welche Zwecke verfolgt sie mit diesem Ankauf? Diese und andere Fragen stellte Michael Künzler (MK) an den Präsidenten der Stiftung, Walter Nef, Urnäsch (WN).

MK: „Herr Nef, würden Sie uns bitte kurz die Stiftung näher vorstellen?“

WN: „Die Stiftung „PRO APPENZELL“ wurde vor 40 Jahren gegründet, als der Kanton Appenzell AR die 450-jährige Zugehörigkeit zur Eidgenossenschaft feierte. Sie wurde damals mit einem Stiftungskapital von Fr. 500'000.- ausgestattet. Ihr Zweck ist die Erhaltung und Förderung der Appenzellischen

Landschaft. Ein an der Landsgemeinde angenommenes Gesetz stellt mit der dazugehörigen Verordnung die rechtliche Grundlage dar.“

MK: „Wo engagiert sich die Stiftung?“

WN: „Das Wirken der Stiftung war bis heute einem stetigen Wandel unterworfen. Als sie gegründet worden ist, gab es noch kein Raumplanungsgesetz – eine ihrer vordringlichsten Aufgaben war es, Kuppen und andere charakteristische Landschaftselemente vor unkontrollierter Überbauung zu schützen. Als diese Funktion weitgehend durch das Raumplanungsgesetz abgelöst worden war, hat sich die „PRO APPENZELL“ vorwiegend für den Schutz von besonderen Biotopen (Streuwiesen, Alpweiden) eingesetzt. Sie hat im weiteren die Erarbeitung von Grundlagen über Pflanzen- und Tiervorkommen unterstützt, um anhand einer seriösen Inventarisierung den Erfolg der erwähnten Massnahmen

überprüfen zu können.“

MK: „Was hat nun die PRO APPENZELL bewogen, gerade diese Waldparzelle zu kaufen?“

WN: „Die Waldparzelle Nellenchapf besteht aus einem Waldtyp, dessen Form einzigartig in dieser Gegend ist. Es handelt sich um eine Föhrentrockensteppe. In dieser Waldform dominiert die Föhre als Lichtholzart. Charakteristisch ist weiter die lockere Bestockung. Sie lässt viel Licht auf den Waldboden, was eine reichhaltige Bodenvegetation mit verschiedenen typischen Straucharten begünstigt. Der Oberförster hat den Anstoss für diesen Erwerb gegeben.“

MK: „Wie man hört, ist eine ökologische Nutzung vorgesehen. Was bedeutet das?“

WN: „Die Nutzung soll den Erhalt dieses Waldtypus langfristig sichern. Das bedeutet keineswegs, dass kein Holz geschlagen werden darf – wenn die

Korporationsmitglieder Brennholz beziehen möchten, so können sie das im bisherigen Rahmen tun. Es bedeutet lediglich, dass der Holzschlag in erster Linie die Baumarten mit dichtem Kronenschluss (Fichte, Weisstanne, Buche) nutzt und der Föhrenbestand gesichert werden soll. Das Oberforstamt ist für die Nutzung zuständig – der Oberförster selbst ist Mitglied des Stiftungsrates.“

MK: „Gab es gegen diesen Handel keine Widerstände?“

WN: „Es war schwierig, alle 21 Mitglieder der Korporation Schneeschnelze überhaupt zu kontaktieren, denn diese waren in alle Welt verstreut. Dann aber kam der Handel mit nur einer Gegenstimme zustande. Derzeit steht lediglich noch die Genehmigung durch den Regierungsrat aus.“ (Die in der Zwischenzeit, wenn dieser Bericht erscheint, vorliegen dürfte – Anmerkung der Redaktion.)

MK: „Herr Nef, danke für Ihre ausführlichen Auskünfte.“

s'allerletscht

bissegi Spröch, lausegi Witz, Wiisheite und anderi Blässure

Manche meinen, Lechts oder Rinks könne man nicht velwechsern - Werch ein Illtum! Ernst Jandl

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Rita Hälg, Tel. 891 21 66
Albert Laim, Tel. 890 01 32
Thomas Eugster, Tel. 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>bellevueatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31
Konzept: Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe "Rütiger Feeschter" 3/03

Redaktionsschluss:
11. August 2003
Erscheinungsdatum:
04. September 2003

Editorial

Glücksfall Reute

Wahrscheinlich ist das Honorar, im „Rüütiger Feeschter“ zu schreiben, nicht vergleichbar mit diversen Bezügen, die gewissenlose Zeitgenossen ohne Skrupel entgegennehmen, obwohl ein echter Leistungsausweis nicht ersichtlich ist und wohl auch nur schwer zu erbringen wäre. Weil ich selber aber an meinem (Schriftsteller) Leistungsausweis zweifle, habe ich die Anfrage, etwas für das „Feeschter“ zu schreiben, auch umgehend und dankend abgelehnt.

Etwas später habe ich meine Meinung doch wieder geändert, nicht, dass ich jetzt glaube, gut schreiben zu können oder ein Honorar erwarte, aber was wäre das „Rüütiger Feeschter“ ohne Schreibende?

Nun, meine inzwischen doch vieljährig gewordene Verbindung mit Reute hätte wohl anfänglich mit dem Begriff „Hassliebe“ recht treffend beschrieben werden können. Als Resultat davon hatte sich bei mir ein grosser Wunsch, ja geradezu Drang gebildet, von Reute wegzuziehen um andere, schönere Orte und Gegenden auf dieser Welt kennen zu lernen. Glücklicherweise war mir das Schicksal hold und erlaubte mir für einige Jahre, Land, Leute und Sehenswürdigkeiten in verschiedenen Regionen der Welt vor Ort zu sehen und zu erleben.

Ein Glücksfall auch, dass letzten Herbst der Kirchturm eingerüstet war. So konnte das Dorf Reute für einmal aus ungewohnter Perspektive fotografiert werden. Rechts unten das Wohnhaus von Heidi und (Autor) Jakob Eisenhut.

Diese Jahre haben den „Hassanteil“ inzwischen so massiv relativiert und dezimiert, dass es nicht mehr lohnt, sich darüber Gedanken zu machen oder Worte zu verlieren.

Um so mehr hat sich aber der Anteil „Liebe“ oder Freude entwickelt.

Freude an einem kleinen, ruhigen Dörfchen, wo die Welt noch in Ordnung ist. Vielleicht nicht überaus attraktiv z.B. in Bezug auf eine atemberaubende Aussicht oder ausgelassene Freizeitmöglichkeiten, aber zum

Wohnen mit vielen Vorteilen ausgestattet:

- Klein, rundherum grün und ruhig, wohl gerade weil nicht so attraktiv.

- Vorzüglich geeignet, sich von allfälligen Stresssituationen des Arbeitsalltags zurückzuziehen und die Batterien wieder aufzuladen.

-Im Mittelpunkt für kurze Spaziergänge oder längere Wanderungen zu herrlichen Aussichtspunkten Richtung Alpstein oder Bodensee, auf das Appenzeller Hügelland oder das Rheintal

s'fallerersch:

der mars über reute am 27. august mit 55 millionen kilometer entfernung. so nah haben wir ihn das letzte mal als neandertaler gesehen

und auch Vorarlberg.

-Geringe (mit heutiger Mobilität) Fahrzeiten zu Zentren, wo etwas los ist. Dies ebenso in Bezug auf Sport wie auch in kulturellen Belangen.

- Trotz kränkelder nationaler Fluggesellschaft sind sogar die Verbindungen zu internationalen Destinationen ab Reute vielfacher und schneller als z.B. ab einem meiner früheren Wohnorte im Staate Tennessee/USA.

-Dass das bereits berühmte „Appenzeller Löffli“ an heissen Sommertagen zu einer geradezu lebensverbessernden Temperaturreduktion gegenüber den Wohnorten im Rheintal führt, muss auch erwähnt sein.

- Und dafür, dass unter Föhn leidende Mitmenschen in Reute, gegenüber dem Wohnen im Rheintal, massiv weniger von Kopfweh geplagt sind, ist meine Frau der beste Beweis.

Nun, liebe Leserinnen und Leser, die ihr (noch) nicht in Reute wohnt, sollte sich bei ihnen, wie bei mir, eine glückliche Gelegenheit ergeben, nach Reute umzuziehen, kann ich ihnen nur anraten, diesen „Glücksfall“ sofort beim Schopf zu packen. Mit den bereits in Reute Wohnenden freue ich mich, dass dieser „Glücksfall“ auch bei ihnen bereits eingetreten ist. ■

Jakob Eisenhut

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast
Reute AR · Tel. 071 891 59 55

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

September. Rosental. Das Kino.

Heilen

gemäss speziellem Programm

Mi 3.9. 19.30 **Apéro** | Begrüssung durch Alice Scherrer | Einführung: Marianne Hofer | Filme: Kräuter und Kräfte; Hexen und Fetischpriester.
Fr 5.9. 19.30 **Apéro** | Vortrag: Silvia Boadella und Marianne Hofer | Film: Das Wissen vom Heilen.
Sa 6.9. 19.30 **Apéro** | Filme: Was wirkt; Portrait eines Schamanen.
So 7.9. 10.30 Vortrag: Roland Inauen: Mit Gebeten Heilen | Film: Unterwegs in die nächste Dimension. Alle Veranstaltungen: Ab 12 Jahren - O/d/f

Haus über Kopf

Wer Chatroom-Fantasien in die Wirklichkeit überführen will, muss auf Überraschungen gefasst sein. Die vermeintliche Blondine Charlene (Queen Latifah) fällt als Naturgewalt über den ach so cleveren Anwalt Peter (Steve Martin) her. Da ist Spass garantiert.

Fr 12.9. 20.30
Sa 13.9. 20.15

Kletter-Ida

Action für Kinder mit Ida:

Mi 10.9. 15.00
So 14.9. 15.00
Um ihren schwer kranken Vater zu retten, überfallen Kletter-Ida und ihre Freunde eine Bank. Ab 6 Jahren - Deutsch

Unterwegs in die nächste Dimension

Der Regisseur von LIVING BUDDHA reist mit seiner Digitalkamera um die Welt und filmt Phänomene und Menschen mit unerklärlichen Fähigkeiten. Ab 12 Jahren - Deutsch

So 14.9. 19.00

Swimming Pool

Die Ruhe der kühlen Sarah (Charlotte Rampling) in Südfrankreich wird durch die Ankunft der frivolen Julie (Ludvine Sagnier) gestört. Ein Mord am Pool steigert die Spannung zwischen den beiden ins Unerträgliche. Ab 16 Jahren - E/d/f

Fr 19.9. 20.30
Sa 20.9. 20.15
So 21.9. 19.00

Sinbad - der Herr der sieben Meere

Die Abenteuer des Seefahrers Sinbad als Zeichentrickfigur bereiten der ganzen Familie Spass und Vergnügen. Ab 8 Jahren - Deutsch

Fr 26.9. 20.30
Sa 27.9. 19.00

Etre et avoir

Ein Gesamtschullehrer in der

Cinéclub:
Mi 24.9. 20.15
So 28.9. 19.00
französischen Auvergne zeigt berührend, was sanfte Autorität und respektvoller Umgang zu erreichen vermögen!
Ab 12 Jahren - F/d

Pirates of the Caribbean

Fr 26.9. 20.30
Sa 27.9. 19.00
Piratenabenteuer in traumhafter, tropischer Umgebung: Die Helden um Johnny Depp müssen eine Blutschuld tilgen, um erlöst zu werden.. Ab 12 Jahren - Deutsch

www.kino-heiden.ch

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 891 36 36

Heide Fiedli 560

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf	Arztpraxis mit	Mohren 474	Huto Immo.Treuhand
Miete	6 1/2 Maisonette-Wohnung		071 727 06 20
Verkauf	3 1/2 Zimmer-Wh'g	Schachen 169	Tschofen Hildegard
Miete			071 766 10 30
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Ruedi Weder
		079 582 24 06/071 891 33 60	
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG
			071 757 86 60
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 517	Arena Marketing AG
			071 886 98 00
Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno
			071 891 21 05
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 45	Ochsen
			079 651 81 14
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	V-TAG Treuhand
			071 385 18 18
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich.
			071 891 66 58

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 25.08.2003

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von Mai bis Juli 2003

Anmeldungen

Laim Manfred, Hirschberg 204
Heule Helen, Rohnen 490
Dörr Ute, Rohnen 109
Deiss Jessica, Städeli 184
Körbler Daniela, Bruggtobel
Scherer Judith, Schachen 148
Scherer Roger, Schachen 148
Scherer Silvan, Schachen 148
Scherer Pamela, Schachen 148
Brechtbühl Hans, Dorf 45
Conrad Jacob, Schachen 517

Abmeldungen

Wehrli Eveline, Mohren 274
Wehrli Kevin, Mohren 274
Wehrli Aline, Mohren 274
Sturzenegger Anita, Schachen 357
Betzler Katharina, Schachen 517
Betzler Isabella, Schachen 517
Trüssel Oliver, Bruggtobel
Schneider Ivo, Mohren 275
Sieber Xaver, Mohren 275
Tobler Mathilde, Schachen 169
Seitz Desirée, Städeli 521
Etter Jeanette, Dorf 42
Etter Noemi, Dorf 42

Bestand am 31.01.2003:
691 Einwohner

Reute in Zahlen

Die Gemeindeverwaltung hat wiederum die Broschüre „Reute in Zahlen 2003“ aufgelegt. Die verschiedenen Erhebungen haben wiederum erstaunliche und interessante Zahlen hervorgebracht. Die Broschüre wird nun alle zwei Jahre überarbeitet und aktualisiert. Aus Kostengründen wird die Broschüre nicht in alle Haushaltungen verteilt. Das neue „Reute in Zahlen 2003“ ist am Schalter der Gemeindekanzlei gratis erhältlich.

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates:

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2003 finden am 16. September, 02. Oktober, 06. November statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Personelles

Die Lehrtochter der Gemeindekanzlei Reute, Cornelia Nauer, Grub, schliesst im August ihre Lehre als kaufmännische Angestellte ab. Die Lehrabschlussprüfungen hat sie mit Bravour bestanden, konnte sie doch an der Diplomfeier des Berufsschulzentrums Rorschach ihren Fähigkeitsausweis mit der sehr guten Note von 5.4 in Empfang nehmen. Als zweitbeste Absolventin im Prüfungskreis Rorschach kam sie in die eidgenössischen Ränge und konnte sich im goldenen Buch der Berufsschule Rorschach eintragen. Der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Reute gratulieren Cornelia Nauer ganz herzlich zu ihrem grossen Erfolg, und danken ihr bereits jetzt für das grosse Engagement während der Lehrzeit. Cornelia Nauer wird ab Anfang September bei der Gemeindekanzlei Rehetobel ihre neue Tätigkeit, als Verwaltungsangestellte aufnehmen, dazu wünscht der Gemeinderat und die Gemeindekanzlei Reute Cornelia Nauer alles Gute und viel Gfreuts.

Mitte August beginnt die neue Lehrtochter **Martina Röthlisberger, Schachen**, ihre dreijährige Lehre bei der Gemeindeverwaltung. Martina Röthlisberger wird bereits nach den Grundsätzen der neuen kaufmännischen Grundbildung ausgebildet, und absolviert deshalb eine anspruchsvolle und zeitintensive Ausbildung, auf schulischer wie auch auf branchenbezogener Ebene. Der Gemeinderat heisst die neue „Kanzlei-Lehrtochter“ recht herzlich willkommen.

Seit 1. Juli 2003 arbeitet Frau **Sonja Merz, Grub**, auf der Gemeindeverwaltung Reute. Nach dem Austritt von Erika Streuli, Grub, konnte in Sonja Merz eine kompetente und versierte Gemeindekassierin gefunden werden. Sie arbeitete bis zu diesem Datum bei der Gemeindeverwaltung Wald als Gemeindekassierin im Teilpensum. Die Gemeindekasse ist, wie bereits im Behördenverzeichnis publiziert worden ist, am Dienstagnachmittag und am Donnerstag durch Sonja Merz besetzt.

Die offene Stelle als Mitarbeiterin im Pflege- und Hauswirtschaftlichen Bereich im Altersheim Watt konnte besetzt werden. Am 1. September 2003 wird Frau Lea Hangartner, Oberegg, ihre Stelle im Altersheim Watt antreten. Lea Hangartner wird die Nachfolge von Frau Christine Richina antreten, welche bereits in der Probezeit wieder aus dem Dienst der Gemeinde Reute ausgetreten ist. Mit dem neuen Schuljahr werden zwei neue Lehrkräfte ihre neu-

en Klassen übernehmen. Frau Doris Meier, Trogen, wird die Nachfolge der Kindergärtnerin Felicitas Bernasconi antreten, welche sich nach langjähriger Tätigkeit bei der Gemeinde Reute beruflich verändern möchte. Doris Meier absolvierte das Kindergartenseminar und übernimmt vollmotiviert ihre erste Kindergartenklasse.

Frau Christine Naegeli, Niederteufen, übernimmt als Stellvertretung für Monika Baumgartner die erste und zweite Klasse Primarschule. Monika Baumgartner hat ihren Mutterschaftsurlaub anfangs August angetreten. Christine Naegeli hat ebenfalls gerade ihre Ausbildung als Primarlehrerin abgeschlossen, und freut sich bereits auf die vielen neuen Gesichter in ihrer Doppelklasse.

Der Gemeinderat Reute wünscht allen neuen Mitarbeiterinnen viel Befriedigung und Freude in ihrer neuen Aufgabe, und dankt den Austretenden für ihre geleistete Arbeit recht herzlich.

Strassensperre Städeli bis Schachen

Die angekündigte Strassensperre der Staatsstrasse Oberegg-Reute im Bereich Städeli bis Schachen, welche rund eine Woche dauern sollte, stiess bei der Bevölkerung auf regen Widerstand. Der Bezirksrat Oberegg und der Gemeinderat Reute haben sich ebenfalls beim kantonalen Tiefbauamt beschwert, und damit eine Einigung erzielt. Um die Strasse nicht vollumfänglich zu sperren, werden die Fräs- und Vorbereitungsarbeiten sowie die 1. Belagsschicht jeweils halbseitig ausgeführt. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Es entstehen aber Wartezeiten bis zu 10 Minuten. Für die 2. Belagsschicht wird die Strasse für ca. eineinhalb Tage ganz gesperrt. Eine grossräumige Umleitung wird signalisiert werden.

Postautolinien und Nachtbus

Die Postautobetriebe St. Gallen-Appenzell haben diverse Erhebungen über die Postautofrequenzen auf allen Linien durchgeführt. Für die Gemeinde Reute sind vor allem die Linie Heiden-Heerbrugg, Heiden-Altstätten, Reute-Altstätten und der Nachtbusbetrieb Heiden-Oberegg-Reute relevant. Auf allen Linien, vor allem aber auf der Linie Reute-Altstätten, konnte eine erfreuliche Frequenz festgestellt werden, d.h. dass auf allen diesen Linien ein Zuwachs an Fahrgästen registriert werden konnte. Dieses erfreuliche Ergebnis ist insbesondere auf die gute Verankerung des Angebots des öffentlichen Verkehrs in der Bevölkerung zurückzuführen. Trotz der guten Frequenzen möchten wir Sie nochmals aufrufen, benützen Sie die Postautolinien im Alltag. Auch am Abend steht Ihnen der Nachtbus mit seinen günstigen Konditionen zur Verfügung. Rufen Sie die Gratis-Telefonnummer 0800 55 30 60 an, sie werden direkt mit dem Fahrer des Nachttaxis verbunden. ■

Treue Wasserbezüglerinnen

Unser langjähriger Wasserableser Martin Eugster beendete sein Amt mit dem letztjährigen Gang. Er wird nicht ersetzt. Einerseits: schade dass der Martin nicht mindestens einmal im Jahr bei uns reinschaut, andererseits: sich einmal im Jahr mit seinem eigenem Wasserverbrauch auseinanderzusetzen kann auch nicht schaden. Bei der Elektra Dorf klappt das Selberablesen schon seit geraumer Zeit und hat sich bewährt. Wir bitten Sie darum ihren Wasserverbrauch in Zukunft selber ab der Wasseruhr zu lesen. Im September wird also allen Haushaltungen eine Meldekarte zugestellt die Sie bitte bis Ende September retournieren wollen.

Einwandfreies Wasser als Trank, als Lebens-Reinigungs- und Vergnügungsmittel ist ja in unseren Landen eine erwartete Selbstverständlichkeit. Ebenso die Entsorgung von Schmutz- und Abwasser. Dass unsere Gesellschaft ziemlich viel bis sehr viel Aufwand und Energie in die beiden Prozesse steckt bleibt den meisten, bis auf die zu be-

zahlenden Rechnungen, verborgen. Wegen der trockenen Frühlings- und Sommermonaten zum Beispiel sprudeln die Quellen der Wasserversorgung Reute spürbar weniger und gleichzeitig ist der Verbrauch erheblich angestiegen. Deshalb wird seit Anfang Juli zu unserer Wasserversorgung „Fremdwasser“ aus Heiden bezogen. Das heisst konkret dass täglich bis zu 60 Tonnen Wasser vom Pumpwerk Bissau Heiden hinauf in unsere Reservoirs gepumpt wird. Dies sind bis zu 40% unseres Konsums. (*) Heiden wiederum ergänzt dieses via Thal vom Wasserwerk Staad.

Für das einwandfreie Funktionieren dieser Versorgung ist die Wasserversorgungskoordination der Vorderländer Gemeinden verantwortlich.

Gleichzeitig müssen von unserem Dorf täglich rund 200m³ Abwasser gereinigt und der resultierende Klärschlamm entsorgt werden. Das bedeutet,

ebenso wie die Abfallverbrennung, lediglich eine Volumenreduktion und keinesfalls „einfach Verschwinden“.

Auch die regelmässigen Probenahmen und Qualitätsüberwachungen verlangen Aufwand. So wurde unser Trinkwasser nebst den etwa vierteljährlichen mikrobiologischen Kontrollen Anfang März auf Wunsch von Rita Hälgi zusätzlich auf Schwermetalle untersucht. Blei und Cadmium konnten nicht nachgewiesen werden. Zink, das unter anderem auch durch das Röhrenmaterial ins Trinkwasser gelangen kann, wurde zu 0.28 Milligramm pro Liter gemessen. Das entspricht 0.28 Gramm pro 1000 Liter. Der Toleranzwert liegt bei fünf Gramm pro 1000Liter. Der an Ammonium, Eisen und Kupfer gemessene Gehalt war jeweils weit unter den Toleranzwerten.

Für das Aufrechterhalten von Sicherheit und hohem Komfort für sauberes Wasser im speziel-

len, aber auch in vielen anderen, die alltäglichen betreffenden Bereiche, wird die Konsumgesellschaft, in der wir uns befinden wohl auch zukünftig tendenziell eher mehr aufwenden müssen! Oder wollen?

Falls Sie Fragen und Anregungen haben oder Hilfe brauchen, bitten wir sie uns zu kontaktieren. ■

Für die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission

Wasserwart Karl Klee

Tel. 071 891 36 75

Präsident Ernst Pletscher

Tel. 071 891 30 12

Aktuar Peter Scherrer

Tel. 071 891 63 58

Mitglieder Hans Loppacher, Hansueli Mösli,

(*) die genauen Zahlen sind:

Wo 26: 197m³ = 20%

Wo 26: 219m³ = 24%

Wo 26: 263m³ = 28%

Wo 26: 430m³ = 41%

Wo 26: 284m³ = 31%

Für das Appenzellerland

**Ivo Müller
in den Nationalrat**

www.ivo-mueller.ch

Wir gratulieren unserem langjährigen Inserenten Peter Scherrer herzlich zum Gewinn des Ofenbau-Wettbewerbes des schweizerischen Hafnerverbandes diesen Sommer! Wir haben's ja immer gewünscht!

Das Redaktionsteam des Rütiger Feeschter

**Ofenbauer
aus Leidenschaft**

SCHERRER
HAFNER/MAURER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen . 071 891 63 58

Jubiläum 125 Jahre TV und MG Reute

Das Rütiger Dorffest ist vorbei...

Das 125-jährige Jubiläum von Turnverein und Musikgesellschaft ist Geschichte. Die beiden Vereine dürfen an ihren zukünftigen Zusammenkünften von einem wirklich gelungenen und für „Rütiger“ Verhältnisse in allen Belangen ausserordentlich grossen Fest sprechen. Der riesige Publikumsaufmarsch, Festwetter während dreier Tage und ein Programm, das wirklich für jeden etwas bot, verhalfen dem Fest zu einem denkwürdigen Anlass.

Dank dieser Faktoren wird der Anlass in den Chroniken der Vereine bestimmt grössten Stellenwert erhalten, sodass man sich mindestens an dieses Fest nach weiteren 125 Jahren Vereinsgeschichte noch erinnern wird. Das Organisationskomitee und die Vereinsvorstände möchten vor allem der Bevölkerung für das Verständnis gegenüber den Festemissionen, für das Beflaggen und Schmücken der Häuser und Gärten und für das zahlreiche Erscheinen während dem dreitägigen Fest herzlichst danken. In Reute ist ein Anlass dieser Grössenordnung ohne den besonderen Goodwill der Einwohnerinnen und Einwohner nicht erfolgreich durchführbar.

Ebenso dankbar sind die Organisatoren den zahlreichen Helferinnen und Helfer der beiden jubilierenden Vereine, sowie der Feldschützengesellschaft, die sich als Mitorganisator grosse Verdienste erworben hat. Bereits im Vorfeld des Festes zeigte sich das regionale Handwerk und Gewerbe äusserst interessiert und unterstützte den Anlass wo immer es ging. Auch beim Auf- und Abbau der Infrastruktur und während der drei Festtage konnten die Festorganisatoren auf die Mithilfe vieler Handwerksbetriebe zählen. Landfrauenverein, Samariter-

verein und Feuerwehr Oberegg – Reute sorgten für die Dekoration, Sanitätsversorgung und Verkehrsregelung kompetent und zuverlässig. Motiviert und gutgelaunt waren allerorts Helfer am Werk und trugen so wesentlich zu einem erfolgreichen Festverlauf bei.

Der Erfolg des Festes wird schlussendlich durch den Publikumsaufmarsch bestimmt. Genau zu erfahren, welche Fakto-

besser..“. Ebenso erfolgreich und gemütlich verlief der „Volkstümliche Unterhaltungsabend“ vom Freitag. Obwohl weniger Besucherinnen und Besucher als am Samstag in den Genuss von Volksmusik kamen, stand der Abend punkto Qualität und Einsatz der Interpreten, sowie Gemütlichkeit und Fröhlichkeit dem eigentlichen Festakt vom Samstag in nichts nach! Der Regionalmusiktag vom Sonntag wurde von Festbesu-

ren den Ausschlag gaben, um am Samstagabend das 800 Personen fassende Zelt voll zu besetzen, wäre natürlich sehr interessant und lehrreich. Ein Hauptgrund dafür ist jedoch bestimmt das Zusammenwirken der drei Dorfvereine und der Einbezug vieler Einzelpersonen in und um Reute ganz nach dem Motto: „Mitenand goht's

chern wie Musikantinnen und Musikanten sehr genossen. Der bunte Festumzug am Mittag war zweifellos ein Höhepunkt des Programmes am Sonntag. Beweis dafür wie gut es vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Blasmusiktages in Reute gefiel, war die gut und bis in den späten Nachmittag besuchte Festwirtschaft.

Damit das „Jubiläum 125 Jahre TV + MG Reute“ noch lange in aller Munde und in Erinnerung bleiben wird können bis Ende September 2005 auf der Post in Reute noch Festgläser bestellt und Festfotos betrachtet und auch nachbestellt werden.

Vorschau 17. Geländelauf in Reute AR

Am Samstag, 11. Oktober 2005 findet der bereits zur Tradition gewordene Geländelauf in Reute statt. Die bekannte Strecke führt über interessantes Gelände der beiden Kantone Appenzell und sorgt für spannende Läufe.

Die Teilnehmenden starten in 18 verschiedenen Kategorien. Der Lauf wird um 14 Uhr mit den Kleinsten begonnen. Zwischendurch absolvieren die Wettkämpfer der Kategorie „Walking“ die anspruchsvolle Strecke. Die Hauptkategorien bestreiten ab 15.45 Uhr den Wettkampf.

Die Streckenlänge beträgt je nach Kategorie 0,8 bis 7,5 Kilometer wobei bis zu drei Runden absolviert werden. Das Rangverlesen findet ab 17.30 Uhr in der Turnhalle statt wobei ausser den Auszeichnungen für die Erstplatzierten zusätzlich unter allen Teilnehmenden noch zahlreiche Naturalpreise verlost

werden. Selbstverständlich erhalten alle Läuferinnen und Läufer den Erinnerungspreis. Die schnellste Läuferin und der schnellste Läufer auf der 7,5 km langen Strecke erhalten zusätzlich zum Wanderpreis ein Goldvreneli. Für weitere Auskünfte und Anmeldeformulare steht Vreni König, Städeli, 9414 Schachen Tel. 071/891 19 34 gerne zur Verfügung. ■

17. Geländelauf
REUTE

Spannende Duelle bekannter Läuferinnen und Läufer sind am 17. Geländelauf wiederum zu erwarten!

Ein Briefkasten - zweckmässig und originell

Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Postkundinnen und Postkunden bedanken, die in guter Zusammenarbeit ihren Briefkasten umplatziert, vergrössert, verschönert haben.

Für uns ist dies eine Arbeitserleichterung! Dass ein Briefkasten zweckmässig und originell sein kann, beweist unser Foto eines neu erstellten Briefkastens in der Rohnen. ■

DIE POST

Poststelle Oberegg

Beim ersten internationalen Bodensee-Jugendgipfel am 14. November 2003 im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen haben Jugendliche aus der Region die Gelegenheit ihre Zukunft mitzugestalten: Was sind ihre Wünsche und Ideen für die Bodenseeregion der Zukunft?

Wie können sie diese Ideen in Gesellschaft und Politik einbringen? Geplant ist die Ausarbeitung einer Jugenddeklaration, die am Gipfel führenden Politiker überreicht wird. Ausserdem

findet eine Ausstellung bestehender Projekte oder Projektideen von Jugendlichen für Jugendliche, ein vielseitiges Rahmenprogramm sowie eine Abschluss-Party statt. Eingeladen sind Jugendliche im Alter von 12-18 Jahren.

Die Teilnahme ist kostenlos. Infos unter: www.bodensee-agenda21.net oder bei Werner Liechtenhan, Kontaktstelle Bodensee Agenda 21 AR, Tel. 071 243 10 86. ■

Geschichtennacht

Geschichtennacht

Es war am Dienstag den 17.06.03
wir haben in der Schule geschlafen.
Es hat sehr viel Spass gemacht. Wir
haben in der Turnhalle des Theater
angesehen von Orjan dem Adler. Es war
nur ein Spieler, er heisst Thommy.
Er war einmal Orjan und einmal Edi.
Edi war auch ein Vogel, er war ein
Jaunkönig. Wir konnten nicht schlafen.
Ich, Marcia, Michèle und Sabrina waren
bis ca 3⁰⁰ Uhr wach.

Jübeyde Kıcıkogul
4. Kl.

Wir haben in der Schule geschlafen
1+2+3+4+5+6 Klassen

Ich, Michèle und Marcia haben
eine Hütte gebaut. Es war eine
superhütte geworden. Wir haben
nicht lange geschlafen Frau
Eisenbart hat 10 Minuten vorgelesen
und 10 Minuten haben wir noch
sprechen können. Die 6+5 Klassen
schlafen draussen im Zelt. Sie
sind später ins Bett als 3+4 Klassen
und 1+2 Klassen

Sabrina Kıcıkogul 4. Klasse

In der Schule schlafen

Wir haben in der Schule geschlafen.
Es war richtig. Wir haben eine Geschicht
gehort über einen Adler der heisst
Orjan und seinen Freund Edi. Thommy
er hat eine coole Geschichte erzählt und
dem Abend war natürlich auch cool
und der Zornen war fair.

David Schmitz

3. KLASSE

Kierche Feeschter

Denk nicht, sondern schau - zur Weltbildfrage

Selbst einem höheren Säugetier stellt sich die Weltbildfrage noch nicht, so wenig wie dem Säugling in der Wiege. Doch, das Bewusstsein des Menschen entwickelte/entwickelt sich: Zuerst ein archaisches Bewusstsein, dann ein magisches und dann ein mythisches bzw. spätarchaisches. (W. Obrist) Auf dieser Stufe menschlichen Bewusstseins entwickelten sich auch sog. Schöpfungsmythen. Schon der spätarchaische Mensch fragte sich: Warum ist überhaupt etwas und nicht nichts? - Seine Antwort: Weil (ein) Gott, der jenseits der Welt, der Natur, lebt, die Welt, die Natur geschaffen hat.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! und es war Licht... (1. Mose 1,1-3)

Und darin kam, innerhalb unserer abendländisch-christlichen Kultur, die Aufklärung. Und das bedeutete Infragestellung des mittelalterlichen, mythischen Weltbildes, insbesondere durch die Naturwissenschaften. Wie reagierte die christliche Theologie darauf? - Ich zitiere aus dem Buch von Willigis Jäger mit dem Titel "Die Welle ist das Meer. Mystische Spiritualität":

Die christliche Theologie hält in ihrem Kern (noch heute!) am mittelalterlichen Weltbild.. fest. So kommt es zu einer ausserordentlichen Diskrepanz zwischen dem Weltbild der christlichen

wir gebrauchen, um unser Verhältnis zu Gott zu bestimmen. Sei es nun der „König“, der „Herr der Heerscharen“ oder der „Hirt“ - alle diese Bilder entstammen dem Denken einer agrarischen (land-

Theologie und der vorherrschenden, von den Naturwissenschaften geprägten Welt-sicht der meisten Zeitgenossen. Die Folge davon ist, dass die theologischen Metaphern von Himmel und Hölle, von Schöpfung und Jüngstem Tag ihre Ausdruckskraft mehr und mehr verlieren. Sie mögen früheren Generationen eingeleuchtet haben - heute wirken sie vielfach überholt. Ähnlich ist es übrigens mit den sozialen Metaphern, die

wirtschaftlichen) Ständegesellschaft, das unserem demokratischen Selbstverständnis fremd geworden ist.

Was tun? - Schon um 1800 herum sprach man von einer neuen Mythologie der Vernunft, bildhaft und zugleich die Erkenntnisse der Wissenschaften integrierend. - Willigis Jäger: Das Christentum braucht eine vollkommen neue Interpretation - eine Interpretation, die aus dem Fundus der kosmologischen Erkenntnisse der Natur-

wissenschaften eine neue Theologie entwickelt.

Interessant, was der Physiker Fritjof Capra in seinem Buch "Das Tao der Physik" feststellt - nämlich: Alte östliche Philosophie (Weisheit) stimmt überein mit neusten Erkenntnissen westlicher Wissenschaft.

Und jenseits von Weltbildern? - Bilder von der Welt. Ich verzichte darauf, mir ein so oder anders geartetes Weltbild aus-zudenken; ich schaue ganz einfach in die Welt hinaus und nehme dies und das wahr - auch kleinste Kleinigkeiten. Was ich könnte, wäre, das Wahrgenommene darzustellen, etwa mittels Sprache. Zum Schluss ein Zitat aus einem Tagebuch von Peter Handke:

Welt-Bild (nicht Symbol und nicht etwa Gleichnis): auf dem Kanal trieb, Kopf voraus, ein Schilfkolben, auf dem leeren Wasser dieser ganz gerade Stab mit dem braunen Kopf, im Nebel; und dann fuhr die Rothaarige auf dem Fahrrad über die Kanalbrücke: "Das Rot wird zuerst wieder im Nebel verschwinden", dachte ich. Und dann verschwand es. ■

Arnold Oertle

Brückenschlag zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde

Öffentliche Vortragsreihe über Integrative Medizin August bis Oktober 2003 in Heiden

Gesund sein und bleiben bedeutet uns Menschen viel. Es ist daher wichtig, die Gesundheit zu pflegen, sie möglichst zu erhalten oder zumindest wiederherzustellen. Immer mehr Ratsuchenden fällt die Entscheidung jedoch schwer, ob sie dazu Hilfe bei der Schulmedizin oder der Naturheilkunde suchen oder ob sie gleichzeitig mehrere Therapeuten konsultieren sollen. Die Frage kann auch anders gestellt werden: Weshalb nicht gezielt bei beiden Richtungen Anleihen machen und die jeweiligen Vorzüge sinnvoll kombinieren?

Im Appenzeller Vorderland bestehen zunehmend solche integrativen medizinischen Möglichkeiten, bei denen Schul-

mediziner, z.T. mit komplementärmedizinischer Zusatzausbildung, und Naturärzte und andere alternativ tätige Therapeuten eng zusammenarbeiten.

Die vom Institut für Integrative Medizin nach den Sommerferien veranstaltete Vortragsreihe »Brückenschlag von Schulmedizin + Naturheilkunde« bietet Gelegenheit, das vorhandene Angebot kennen zu lernen und über Behandlungsmöglichkeiten für bestimmte Krankheiten aus schulmedizinischer und naturheilkundlicher Sicht informiert zu werden.

Die Reihe wird am 12. August eröffnet mit einem Vortrag über Ayurvedische Medizin in der Neurologiepraxis, sowie ayurvedischen Anwendungen im Wellnessbereich, wie sie im Hotel Heiden angeboten werden. Am 21. August informiert das medizinische Team des Bads

Unterrechstein über Möglichkeiten der Schmerztherapie aus schulmedizinischer und naturheilkundlicher Sicht. Am 26. August stellt das Ärzte- und Therapeutenteam des TCM-Zentrums (Traditionelle Chinesische Medizin) am Spital Heiden die dort praktizierte integrative Medizin vor.

Am 9. September bietet sich die Gelegenheit, einen aktiven Sinnesparcour zum Thema Essen, dessen Wichtigkeit für die Gesundheit wieder zunehmend erkannt wird, zu erleben.

Zwei Abende sind den oft auch als Volkskrankheit bezeichneten rheumatischen Erkrankungen gewidmet. Am 17. September werden

Behandlungsmöglichkeiten aus schulmedizinischer Sicht dargestellt, während am 29. September das Thema der Kneipp'schen Methode ange-

gangen wird.

Am 24. September wird die integrative Medizin, wie sie in der Rheinburg-Klinik in Walzenhausen praktiziert wird, Gegenstand des Abends sein.

Am 30. Oktober referiert Dr. Jakob Bösch zum Thema »Spirituelles Denken-Spirituelles Heilen«.

In der Woche vom 1.-7. September findet kein Vortrag statt, da das Kino Heiden verschiedene Filmvorführungen mit Diskussionen zum Thema Heilen präsentiert.

Die Vorträge finden jeweils um 20.00 Uhr im Seminarraum des Hotels Heiden oder im Saal des Gemeindehauses (bitte Plakat beachten) statt.

Nach den Vorträgen besteht die Möglichkeit zu Fragestellung und Diskussion. Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 10.- pro Abend und Person. ■

Krankenpflegeverein anno dazumal...

In der zweiten Hälfte der 30iger Jahre hatte die Mutter grosse Schmerzen. Der Vater schickte uns Buben in der Nacht mit einem Zettel zur Post Schachen (dort war das nächste Telefon) mit der Bitte um Hilfe bei Dr. Hohl Heiden.

In der Folge kam Sr. Lina stundenweise ins Haus. Sie pflegte die Mutter, half im Haushalt und sass an der Spulrusti. Die Heilmittel holte sie bei Naturarzt Eugster Steingacht.

Um die Jahre 50 war Diakonissin Hanna Krüsi in der Schwendi daheim. Sie pflegte dort ihren Vater. Am Abend und in der Nacht besuchte sie zu Fuss die Patienten in der ganzen Ge-

meinde.

Später half ich das Mobiliar des Krankenpflegevereins zügelnd mit Ross und Wagen vom Schulhaus Schachen zum Schulhaus Dorf zusammen mit Annemarie. Später war Diakonissin Emma hier. Sie wohnte im Parterre vom Personalhaus Bischoff. Dazwischen half die Ordensfrau Urbana von Oberegg aus, später einige Jahre Sr. Frieda von Walzenhausen, ein oder zwei Tage pro Woche.

Nationalrat Keller sei gedankt für gute Ratschläge für ein Moped und für einen Zedel als Kapitalanlage für den unantastbaren Fond.

Präsident waren in der Regel die Pfarrherren mit unter-

Diakonieschwester Annemarie Schneider (heutige Weder) auf Pflege-Tour in Reute, anfangs der sechziger Jahre.

schiedlichem Einsatz.

So sagte Pfr. Schenk: Wenn Reute schon keinen Arzt hat, sollte mindestens eine Krankeschwester da sein.

Pfr. Rothweiler dagegen meinte,

er fühle sich wie Hans Dampf in allen Gassen.

Es kam die Heim- oder Hauspflege dazu. ■

Bruno Eugster

Musik-Ausflug der Musikgesellschaft Reute AR anno 1919

Von Ernst Rohner, Bauernmaler, Heiden. Nacherzählt von Sepp Steiger.

Bis zu diesem Sommer fuhr die „Musi“ stets per Familienwagen aus. Dem Zuge der Zeit gehorchend, wagten wir nun doch eine Fahrt mit dem Benzinross der Firma Gross, Autotransporte im Speicher. Es war ein Wagen mit „Brügi“, mit Gartenbänken, Kettenantrieb und Vollgummireifen. Dass man nicht ins Schlafen kam, dafür sorgte getreulich das Vehikel.

Die Musikgesellschaft Reute, genannt „d'Rütiger Musi“, war potzdonnerwetter nicht irgendein „Müseli“, trotz des kleinen Bestandes von nur 9 Mann. Wir waren ein lorbeerbesetztes Bläserkorps; holten wir doch an einem Eidg. Musikfest in Lugano den ersten Preis (dies ohne Kategorie). Weitere Auszeichnungen erfolgten in Herisau und Winterthur. Dirigent war Herr Ernst Sturzenegger, seines Zeichens „Siide-Wäbe“.

Also nun zum Ausflug. Es ward dafür folgende Route ausgeheckt: Reute- Altstätten- Gams-Wildhaus- Wattwil- Wasserfluh-Waldstatt und zurück in die heimatlichen Gaue.

Einen Wagen stellte - wie eingangs erwähnt - Herr Gross aus Speicher und den zweiten Wagen Herr Graf, Bote, Wald (der Vater vom jetzigen Boten Graf). Da die Platzzahl im grossen Wagen nicht ausreichte, mieteten wir eben noch den „Chälbliwa-

gen“ vom „Bot Grof“. Dieser Luxuswagen hatte, wie es damals schon Brauch war, hohe Wände, und er war nur hinten für die Aussicht ein wenig offen. So fuhren wir denn morgens um 5 Uhr in Reute ab, bei bestem Wetter und allerbesten Laune. Nicht dass wir dabei vergessen hätten, zuvor noch ein „Stegreiflein“ zu nehmen. In Steinegocht stiess „Kleene Töni“ vom Mitlehn, einer der besten Pistonisten, noch zu uns. Grund genug zu einem zweiten „Blöserli“.

In Mohren wollten wir dann in voller Fahrt ein Stücklein zum Besten geben. Dies war gänzlich unmöglich. Die Vollgummireifen ratterten und rüttelten auf der schwer gekiesten Strasse derart, dass es uns das Mundstück immer wieder von den Lippen „rupfte“. Wir gaben dann auf, weil die Musikgesellschaft finanziell nicht so stark

war, um eventuell in Brüche gegangene „Platten“ beim Zahnarzt flicken zu lassen.

Nebst kleineren, ungewollten Halten, fuhren wir „z'äm Gampf“ nach Gams. Ankunft in Gams um 9 Uhr. Benötigte Zeit „bloss“ 4 Stunden. Das war nach jener Zeitrechnung „millionisch tifi“. Nach einem prima Znüni pusteten wir weiter gen Wildhaus. Doch schon beim Restaurant „Zoll“ hatte es vorne zu Sieden begonnen wie bei einer Dampfmaschine. Ursache: der Ventilatorriemen war abgepickt. Die Bläser stiegen aus und halfen beim Suchen. Bald ward der Schaden behoben. Ungehindert dessen aber mussten wir bis Wildhaus noch etwa 3 Mal aussteigen. Ankunft in Wildhaus ungefähr um 12.50 Uhr. Das Mittagessen war allerdings auf 12 Uhr in Wattwil bestellt worden. Da es nun aber ziemlich lange abwärts ging, er-

reichten wir den Verpflegungsort „bereits“ um 3 Uhr. Die Nudeln waren versotten wie „Äpfelstock“. Was tut das schon einem braven Musikanten. Er nimmt sein Instrument und bläst die Sorgen weg. Das taten wir auch. Viele Doppelliter wurden noch spendiert, ehe wir weiterfuhren.

Das Nachtessen ward „of die achi“ bestellt in Waldstatt, wo wir immerhin um Mitternacht schon ankamen. Trotzdem kann ich mich nicht erinnern, dass uns nur einmal einer überholt hat. Wir waren demnach doch die Geschwindesten. Nach einem kräftigen Imbiss verliessen wir, ich weiss nicht mehr wann, das gastliche Waldstatt und fuhren morgens um 4 Uhr mit geschwellten Segeln in die Metropole Reute ein. Zum Glück hat man damals die Promille noch nach dem „Loschti-Sii“ und nicht nach dem blauen „Huuch“ gemessen.

Diese erste Fahrt mit Benzin ist uns bis heute in schönster Erinnerung geblieben. Leider ist mancher schon nicht mehr.

Ich habe diesen „Satz“ ins Club-Blättli geschrieben für meine alten Musikfreunde, aber auch für die Automobilisten von heute. Trotz Brügi mit Gartenbänken, trotz Vollgummireifen auf Schotter-Strassen, trotz „mengsebigem“ Halt: es war gemütlicher als heute. ■

Auf Stellensuche? Mitarbeitersuche? Immobilien gesucht oder anzubieten?

Die Wirtschaftsförderung hilft: www.wifoeAR.ch

Musikgesellschaft Reute Ehrungen

Für 10 Jahre Musikgesellschaft Reute wurden anlässlich des Frühschoppen-Konzertes im Bruggtobel drei Musikanten und eine Musikantin geehrt!

Die "Rüütiger" Musikanten und Musikantinnen gratulieren den vier Jubilaren herzlich und wünschen ihnen noch viele Stunden und weiterhin grossen Spass am Musizieren in der Musikgesellschaft Reute. ■

Anneliese Savic

Marina Savic, Cornetistin

Roger Zürcher, Posaunist

Daniel Zürcher, Cornetist

Michael Savic, Es-Hornist

Lina Bischofberger - Ein Erlebnis!

Vor ziemlich genau drei Jahren haben wir in Mohren unser altes Appenzellerhöckli bezogen - ein ehemaliges Stickereilokal, wie viele Nachbarhäuser auch. Ich habe mich damals riesig gefreut, in den alten Schränken noch wunderschöne Stickereien, Spitzen und Garne zu finden. Es dauerte nicht lange, da bekam ich ein Tüchli geschenkt, das Lina Bischofberger gestickt hatte. Natürlich wollte ich diese Handmaschinenstickerin gerne kennenlernen.

Inzwischen habe ich Lina schon viele Male besucht, sie hat mir alles gezeigt, vorgeführt und erklärt. Ihre Begeisterung an der Arbeit spürte man sofort. Da ich selbst so eine Maschine nur vom Museumsbetrieb her kannte, war dieser Betrieb in Reute für mich etwas spezielles. Als in diesem Sommer eine Projektwoche in unserer Schule geplant wurde - es ging dabei um das Kennenlernen von Land und Leuten aus der Nachbarschaft - fiel mir als erstes die Lina ein.

So fuhr ich mit meiner Klasse im Juni mit dem Poschtli auf Steingacht. Die 5. und 6. -Klässler waren zwar im Unterricht gut vorbereitet worden, wie weit sie jedoch als ganz normale Jugendliche wirklich Interesse hatten, konnte ich nur bei einzelnen Schülern erahnen. Nach einem herzlichen Empfang waren die 12 -13 jährigen sofort von der Grösse der Handstickmaschine beeindruckt.

Während Lina mit ihren Erklärungen begann, wurde sie ständig mit Fragen überschüttet. Alles war neu und interessant. Besonders freuten sich einige Schüler, als sie selbst einmal am Pantograph sitzen durften. Lina zeigte den Jungen und Mädchen auch das Tüchereinspannen und führte die Einfädelmaschine vor. Alles wurde selbst probiert. Was aber lustigerweise keiner auch nur annähernd der Lina nachmachen konnte, war das Schütteln der kleinen Holzdose, bei dem die Fadenreste von den feinen Nadeln getrennt wurden. Es sah

aus, als wenn ein Mixgetränk ganz raffiniert geschüttelt wird. So viele Arbeitsgänge mit soviel Handarbeit hatte sich niemand vorgestellt.

Über eine Stunde waren wir im Sticklokal, ohne dass es einem langweilig wurde. Einige Mädchen wären am liebsten dageblieben, sie fanden alles so einmalig. Am Schluss musste das Poschtli noch etwas warten, weil jeder noch Tücher mit nach Hause nehmen wollte. Die Auswahl unter den vielen schönen Motiven fiel manchen schwer.

So wurde mein Ausflug zur Lina zum grössten Erlebnis der ganzen Projektwoche mit reichhaltigem Programm. Da sage einer noch, die Jugend lässt sich nur noch schwer motivieren! Ich danke Lina Bischofberger für die Freude und Begeisterung an ihrer Arbeit, die sie so gut auch an junge Menschen weitergeben kann. ■

Angela v.Wissel, Mohren

Das Portrait: Rita Breu

Dass Rita Breu ein Naturkind ist, beweist der luftige Interview-Ort auf dem Chindlistein-Felsrücken neben der Raspeln. Hier in der freien Natur fühlt sie sich wohl. Sie wuchs in der damals abgelegenen Ledi, Obereggen, mit sechs Geschwistern auf. Rita schwärmt von ihrer Kindheit: „Auf der Ledi konnte man Kind sein. Jede freie Minute tobten wir im Wald und ein besonders schöner Treffpunkt war der Ramstelfelsen. Rund um die Ledi wohnten viele Kinder für Spiele wie Räuber und Police. Anfangs hatten wir einen kleinen Bauernbetrieb, später halfen wir den Verwandten und Nachbarn beim Heuen und anderen Arbeiten.“ Drei Primarschuljahre besuchte sie die „Hochschule“ St. Anton, Obereggen. Dank dem „Gifteln“ von ihrem Oberstufenlehrer, Köbi Fässler, über die grässlich blauen Fensterläden an einem Wohnhaus im Schachen, nahm sie erstmals ihr heutiges Zuhause wahr. Heute fühlt sie sich im blauen Haus mit den blauen Fensterläden in der Rohnen sehr wohl. Rita Breu erzählt: „Als Kind konnte ich mir nicht vorstellen, einmal in der Nachbargemeinde Reute AR zu wohnen. Damals wurde allenthalben noch stark unterschieden zwischen katholisch und reformiert. Ich begrüsse die heutige, starke religiöse Vermischung, was auch im Anpacken von gemeinsamen Aufgaben von Obereggen AI und Reute AR zum Tragen kommt. Reute AR ist eine überblickbare Gemeinde mit einer kleinen, lebhaften Schule, mit traumhaften Aussichten nach dem Bodensee, dem Vorarlberg- und Säntisgebiet.“ Ein starker Satz von Rita Breu, die die kleineren Spannungen zwischen katholisch und reformiert

erlebte: „Für mich zählt allein der Mensch, nicht seine religiöse Zugehörigkeit.“ Für Rita ist es wichtig, sagen zu können was sie denkt. „Jeder fasst eine Erzählung, eine Geschichte anders auf. Er interpretiert sie nach seinen Gefühlen und Erlebnissen. So kann dieselbe Erzählung bei verschiedenen Zuhörern ganz anders aufgefasst werden“, sinniert sie. Rita Breu ist sehr kinderliebend. Diesem Umstand verdanken wir es, dass sie Mitbegründerin des Mutter-Kind-Turnens Reute war und das MUKI rund fünf Jahre leitete. Rita erzählt: „Es war eine schöne Erfahrung mit den Kindern im Vorschulalter und deren Eltern zu turnen und sich gegenseitig kennen zu lernen. Ein kleines Stück weit sind durch diese Kontakte die Bezirke Mohren, Dorf und Schachen verschmolzen.“ Für Rita sind ihre drei Jungen sehr wichtig und für sie tut sie vieles. Jedoch ein-

mal im Jahr gibt es für sie für eine Woche noch etwas Wichtiges: sie wandert mit ihrer Freundin Kathrin auf dem Jakobsweg, einem der bekanntesten Pilgerwege Europas. Gemäss Legende hat der Jakobsweg seinen Ursprung durch die Auffindung des Grabes von Jakobus dem Älteren, einem Jünger Jesu, in der Nähe der heutigen Stadt Santiago de Compostela im Nordwesten der Iberischen Halbinsel im Jahre 812. In diesen Ferien kann Rita völlig abschalten und den Augenblick geniessen und erleben. Eine 1. Etappe ging von Rapperswil nach Amsoldingen bei Thun, eine weitere von Thun nach Lausanne und diesen Sommer geht es von Genf aus Richtung Frankreich. „Wenn wir das Tempo so weiterhalten, werden wir zwei in rund zehn Jahren am Ziel in Santiago de Compostela sein“, meint Rita spitzbübisch. Gepäck wird nur

geb. 27. Januar 1960
wohnhaft in 9414 Schachen
Rohnen 106
drei Kinder:
Roger, Marcel und Andreas

das allernötigste mitgenommen. Um die alltäglichen Gelüste wie Trinken, Essen und Schlafen kümmern sie sich nicht. „Es kommt wie es kommen muss“, ist Rita zuversichtlich. Für einmal entfällt jegliches Konsumdenken. Es wird einfach gewandert, keine Steigung ist zu steil, kein Wetter zu warm, keine Teerstrasse zu hart. Die Natur wird sensibel wahrgenommen; so zum Beispiel das idyllische Bild vom Ruhebänkli inmitten von Rotholder-Gebüschchen. Besonders schöne Erfahrungen sind, wenn Einheimische zum Trinken in die gute Stube bitten oder wenn mit gleich gesinnten Pilgern gute Gespräche geführt werden können... Ja, dann stimmt es für Rita. Dann ist sie sich selber ein Stück näher gekommen. Täte diese Selbsterfahrung uns allen nicht auch gut? ■

Esther Rechsteiner

Der Publicar-Nachtbus - ein (Muss) Bus für Nachtschwärmer

Wie allseits bekannt, können wir seit Dezember 2002 ein ausgebautes Postauto-Angebot - mit Studentakt Richtung Heiden-St. Gallen, Richtung Heerbrugg, fünf Kurspaare täglich nach Altstätten sowie einen Nachtbus mit Tür-zu-Tür-Service- beanspruchen. Das Rütiger Feschter testete das Publicar-Nachtbus-Angebot für Nachtschwärmer. Mit Chauffeur Hansueli Mösli, Mohren, ging es einen Abend lang kreuz und quer durch den Bezirk Oberegg und die Gemeinde Reute.

Ich werde mit dem blitzblanken Nachtbus zuhause abgeholt. Betreiber Pius Gschwend, Altstätten, legt grössten Wert auf einen sauberen Bus und freundliche Fahrerinnen und Fahrer. Das Publicar-Team für die Altstättenfahrten und den Nachtbus besteht aus Amrein Andi, Dietschi Dölf, Gammenthaler Jürg, Gschwend Gabriela und Pius, Mösli Lea und Hansueli sowie Raimann Nadine.

„Wo darf ich Sie hinfahren?“ Diese Frage stellt Hansueli Mösli jedem Fahrgast. Anfangs getrauten sich die Benutzer nicht ihre genaue Wohnadresse bekannt zu geben, sondern sie lotsten den Nachtbus zur nächstmöglichen Postautohaltestelle. Inzwischen haben sich alle daran gewöhnt bis zur Haustür gebracht zu werden und sei dies im Kapf, in der Landmark, in Büriswil. Heute Abend zählen zu den Fahrgästen Kinogänger, Tagesausflügler, Studenten, Arbeitende, Feriengenieser.

Um 21.02 Uhr steigt Stammkundin Judith Hauptlin samt Velo ein. Sie hat nur lobende Worte für diese Dienstleistung und meint schmunzelnd, dass ihre Kinder ihr Ausgangsverhalten dem Publicar-Nachtbus anpas-

sten. Sie spricht es an: Für viele Eltern ist der Nachtbus eine Entlastung, können doch die Jugendlichen in den Ausgang und werden für wenig Geld sicher vor die Haustüre gebracht. Eine schöne Nebenwirkung ist sicher, dass die Ausgangszeiten korrekt eingehalten werden, denn der Nachtbus fährt Freitag

„Renner“ zu entwickeln scheint sich der winterliche Transport mit dem Schlitten auf den St. Anton. Auch Firmen bestellen zunehmend den Nachtbus für den Heimtransport vom Firmenessen. Eine Verminderung der Alkoholpromille für Autofahrer dürfte sich ebenfalls positiv auf die Benutzung des

"Üsers Poschtli" als Nachtbus auf Tour. Meistens chauffiert vom stets fröhlichen Dölf Dietschi, Mohren, dem eigentlichen "Mister Nachtbus".

und Samstag bis Mitternacht aber nicht später! Hansueli ist mit vielen Gästen per Du. Er liebt den Kontakt zu Menschen und ist manchmal sogar ein klein wenig Seelentröster. Dort wo gute Beziehungen zwischen Fahrgästen und Fahrern entstehen können, da gibt es auch keine Anpöbelung, keinen Vandalismus. Hansueli erzählt eine kleine Episode: „An einem Abend wollten zwei Jugendliche mitfahren, die aber kein Geld im Sack hatten. Sie versprachen mir, den Fahrpreis eine Woche später zu bezahlen. Auf das Risiko hin, dass ich für diese Kosten selber geradestehen müsste, brachte ich sie nach Hause. Siehe da, eine Woche später bezahlten die beiden freudestrahlend!“ Zu einem

Nachtbusses auswirken. Während der dreijährigen Probezeit führen die Nachtbus-Fahrer eine Personenstatistik, was auch bei der Strecke Reute - Altstätten gemacht wird. Es dreht sich vieles - ja alles - um die Frequenz. Da die Dienstleistungskosten des Nachtbusses nicht durch die Fr. 2.-- Zuschlag gedeckt werden können, subventionieren Bund, Kanton und Gemeinden das Defizit. Es hängt daher sehr davon ab, ob diese Dienstleistung auch von uns allen benutzt wird... Für mich jedenfalls ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass das Postauto auch über den Hirschberg fährt! ■

Esther Rechsteiner

ohne Anmeldung fährt Sie der Publicar-Nachtbus für einen Zuschlag von Fr. 2.- neben dem ordentlichen Fahrpreistarif ab Post Heiden vor die Haustüre:

Montag bis Donnerstag:
20.02 Uhr / 21.02 Uhr / 22.02 Uhr / 23.02 Uhr

Freitag und Samstag:
20.02 Uhr / 21.02 Uhr / 22.02 Uhr / 23.02 Uhr / 00.02 Uhr

Sonntag:
kein Angebot, aufgrund Erfahrungen anderer Publicar-Betreiber

mit Anmeldung unter Gratisnummer 0800 55 30 60 können Sie den Tür-zu-Tür-Service im Bezirk Oberegg und in der Gemeinde Reute sowie nach Heiden Post benützen bis um ca. 24.00 Uhr.

Kontrolle Kleinholzfeuerungen

Wie sie bereits aus der Tagespresse erfahren haben, hat der Gemeinderat in seiner Julisitzung den Kaminfegermeister Lohri aus Heiden als Kleinfeuerungskontrolleur bestimmt.

Er wird ab nächster Heizperiode die privaten Kleinholzfeuerungen analog den Öl- und Gasfeuerungen periodisch überprüfen. Wir werden im nächsten Rütiger Feschter ausführlicher darauf eingehen. Falls sie jetzt schon Fragen haben, was, wie und wo verbrannt werden darf, stehen wir Ihnen zur Verfügung. ■

Für die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission
Ernst Pletscher, Präsident
071 891 30 12
Peter Scherrer, Aktuar
071 891 63 58

Vor 45 Jahren an der Schachen-Kreuzung:

Lastwagen über Bord

Im August 1958 konnte Lastwagenbesitzer Gottlieb Frischknecht, Heiden, nur dank einem brüskten Manöver Richtung Gartenzaun von Roland Kast im Schachen einen Zusammenstoss mit einem Velofahrer verhindern. Gottlieb Frischknecht berichtete: „Ich fuhr vom Dorf Reute herauf. Auf der engen Strasse (vor der Strassenkorrektur, ohne Trottoir) kam mir auf meiner Strassenseite ein Velo entgegen. Für den Bruchteil einer Sekunde musste ich entscheiden - Zusammenstoss oder

Wiesenbord.“ Ganz unbürokratisch wurde der Velofahrer gefragt, ob er eine Verletzung hätte. Da dies nicht der Fall war, stieg er auf das Velo und weiter ging seine Fahrt. Das Unfallfoto und die Berichterstattung haben wir Bruno Sturzenegger, Schachen, zu verdanken. Er selber war damals arbeitsunfähig, weil ihm in der Weberei Oberegg ein 100 kg schwerer Gewichtsstein auf den Fuss gefallen war... ■

Esther Rechsteiner

von links nach rechts: Emil Schoch, Kreuzwirt und Metzger / Adolf Sturzenegger (Vater von Elsa Sturzenegger, „Veltheim“) / Köbi Lutz „Cheib“ / Hans Jakob, Torfnest Alice Schoch, Kreuzwirtin

Der Möhrlar „Löwenwirt“ bleibt unvergessen

Ende Juli wurde in Rebstein Hans Honegger-Weibel zur letzten Ruhe geleitet. Als initiativer Wirt des Restaurants „Löwen“ in Mohren (Reute) bleibt er unvergessen, und trotz der starken beruflichen Belastung arbeitete er auch einige Jahre im Gemeinderat von Reute mit.

Hans Honegger erblickte 1922 in Rüti ZH als Sohn einer Bauernfamilie das Licht der Welt. Nach einer Lehre als Bäcker-Konditor präsentierten sich die beruflichen Aussichten wenig rosig, so dass er auf dem elterlichen Hof mitarbeitete. 1951 schloss er mit Claire Weibel den Bund der Ehe, dem drei Kinder entsprossen. Die junge Familie führte vorerst in Zürich und dann in St. Gallen einen Betrieb mit Milchprodukten. 1971 erwarben Honeggers das hoch über dem Rheintal gelegene Ausflugsrestaurant „Löwen“. Damit ging ein grosser Wunsch des Verstorbenen in Erfüllung, wollte er doch schon immer als Koch arbeiten.

Hans Honegger-Weibel 1922-2003

Guter Ruf führte zu Erweiterungen und Modernisierungen

Dank der guten Qualität und familienfreundlichen Preisen erfreute sich der „Löwen“ rasch eines guten Rufs und damit einer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Rheintal und beiden Appenzell. 1981 konnte eine bedeutende Erweiterung verwirklicht werden, indem dem Haus ein grosszügiges Panoramarestaurant angegliedert wurde. Der damit noch grösser gewordene Kreis zufriedener

Gäste führte 1983/84 zur umfassenden Modernisierung der Küche, in der Hans Honegger in Rekordzeit die unterschiedlichsten Wünsche von jung und alt zu erfüllen verstand.

Einsatz im Gemeinderat von Reute

1979 erfolgte seine Wahl in den Gemeinderat von Reute. Hier präsiidierte er die Altersheimkommission. Wichtiges Anliegen war ihm die Verbesserung der Lebenssituation der Einwohnerinnen und Einwohner im Seniorenalter. 1989 verkauften Honeggers altershalber den ihnen ans Herz gewachsenen „Löwen“, der später in ein privates Alters- und Pflegeheim umgewandelt wurde. Im Rheintal waren dem Ehepaar in der Folge einige unbeschwerte Jahre beschieden. Der sich verschlechternde Gesundheitszustand machte aber 1999 den Eintritt ins Pflegeheim von Altstätten nötig, wo Hans Honegger am 20. Juli 2003 verstarb. ■

Peter Eggenberger

Wechselhafte „Löwen“-Geschichte

1885 wurde die Verbindungsstrasse nach Altstätten fertiggestellt. Mohren erlebte anschliessend einen erfreulichen Aufschwung, der zum Bau verschiedener Häuser führte. Kolmbus Sturzenegger baute 1888 die Moststube zum „Löwen“, der als Ort der Einkehr vor allem bei Fuhrleuten beliebt war. Bei älteren Semestern noch in guter Erinnerung sind die Wirte Rudolf und später Gottlieb Leu, die ab 1919 langjährig den „Löwen“ führten. Ab 1960 verzeichnete das Haus verschiedene, nicht immer erfreuliche Eigentümer- und Pächterwechsel. Unter der Aera Honegger (1971 bis 1989) gewann der „Löwen“ seinen guten Ruf zurück. Nach dem Verkauf wurde das Haus auch als Nachtclub geführt. Der Brand von 1996 wurde durch Fahrlässigkeit ausgelöst, hatte doch ein mazedonischer Staatsangehöriger im Bett geraucht. Seit 1998 dient das wieder aufgebaute Haus als Alters- und Pflegeheim mit angeschlossenem öffentlichen Restaurant, das unter dem neuen Namen „Sonnenschein“ geführt wird.

Die aktuelle Frage: Bleibt die Kirche noch im Dorf?

Beinahe gewöhnt haben wir uns schon an die Tatsache, dass immer mehr Leistungen im "Service public" aus den Dörfern verbannt werden und lebendige Treffpunkte plötzlich verschwinden. Was aber, wenn selbst das "Heiligste" darin, die "Kirche im Dorf" zur Diskussion steht.

Anlässlich der Frühpensionierung von Pfarrer Arnold Oertle (AN) auf Sommer 2004 stellte ihm Edi Thurnheer (ET) dazu einige Fragen.

ET: „Noldi, bekanntlich hast du auf Sommer 2004 gekündigt. Kommt wieder ein Vollzeit-Pfarrer ins Pfarrhaus der 750 Seelen-Kirchgemeinde Reute/Oberegg?“

AO: Ich weiss es nicht. Darüber müssen sich vor allem die Hauptverantwortlichen der Kirchgemeinde (insbesondere die Kirchenvorsteherschaft) Gedanken machen.
Vollzeit-Pfarrer: Im Moment ist eine Besoldungsverordnung für die kirchlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in unserer Landeskirche in Arbeit. Im Entwurf, den ich gesehen habe, sind zwei Lohnstufen für Pfarrpersonen vorgesehen und dann auch noch eine Abstufung im Blick auf die Amtsjahre. Ich mit meinen 25 Amtsjahren wäre gemäss dieser Verordnung für Reute-Oberegg schlicht zu teuer. (So um Fr. 140 000.- pro Jahr, abzüglich des Mietzinses für das Wohnen im Pfarrhaus.) Billiger wäre also in diesem Falle eine junge Pfarrperson. Trotzdem vermute ich, dass für unsere Kirchgemeinde in Zukunft eine Möglichkeit die ist, eine Pfarrperson teilszeitlich einzustellen. (z.B. zu 70 oder 80%).

Vollzeit-Pfarrer: Es könnte ja auch eine Pfarrerin sein oder ein Pfarrerehepaar, beide Pfarr-

Die Kirche bei den Leuten. Noldi Oertle (hinten rechts) "predigt" in der überfüllten RAB-BAR in Trogen im Oktober 2002.

personen, wie in Heiden oder Trogen. - Ins Pfarrhaus: Gemäss neuer kirchlicher Gesetzgebung kann eine Pfarrperson im Pfarrhaus wohnen, oder in einem andern Haus innerhalb der Kirchgemeinde, oder sogar ausserhalb der Kirchgemeinde - etwa in St.Gallen unten.

ET: „Wird Kirche, der Pfarrer in Zukunft für die Seelsorge "mitten unter uns" dasein, oder nur noch als "Dienstleister" für Familienanlässe?" Eventuell sogar von auswärts?“

AO: Kirche=Pfarrer? "L'eglise c'est moi!" ("Die Kirche, das bin ich!"). Unsere Kirchgemeinde ist im Moment noch stark pfarrerzentriert. Für mich ist das gut so, denn nur so kann und konnte ich mein Pfarrer-Sein so leben, wie ich es leben kann, leben konnte. Dafür bin ich vor allem unserer Kirchenvorsteherschaft sehr dankbar. - Immerhin: Es gibt in unserer Kirchgemeinde eine Reihe von andern Menschen, die eine Rolle spielen: Der Organist, der Mesmer, die Kirchenvorsteher und -vorsteherinnen, die beiden Sonntagschulhelferinnen, die Katechetin und auch noch andere Menschen, die, von Fall zu Fall, in unserm Rahmen tätig waren und sind - etwa bei Suppentagen, bei Altersveranstal-

tungen etc.
"Seelsorge mitten unter uns": Es ist wohl so, dass ich als Begleiter mehr oder weniger durchgehend zur Verfügung stand und stehe; nicht grad immer im Amt, aber doch recht häufig.
Nur noch "Dienstleister für Familienanlässe", allenfalls sogar von auswärts kommend? -
So schlimm wird es wohl kaum kommen.

ET: „Was sind für andere Formen der Kirchgemeinde-Tätigkeit oder der Nutzung der Kirche denkbar?“

AO: Es gibt für Reute-Oberegg wohl in Zukunft noch eine andere Möglichkeit, nämlich die des Zusammenschlusses mit einer Nachbarkirchgemeinde. Ein diesbezügliches Beispiel existiert bereits: Heiden und Wald zusammen eine 150%-Stelle, besetzt vom Pfarrerehepaar Heckmann, wohnhaft in Heiden. Also kein Licht mehr im Pfarrhaus in Wald! (Das Problem des Wandels des Pfarrerbildes heute: Der Pfarrer als Pastor, als Hirt mit 750 Schäfchen /Seelen. - Der Pfarrer/die Pfarrerin als Integrationsfigur der Kirchgemeinde, Animator, Begleiter(in), spiritueller Lehrer(in)... -(Aus Geldgründen) keine Anstellung einer solchen Integrationsfigur mehr. So dargestellt in Hans

Heinrich Brunners Buch "Kirche ohne Illusionen": Alle Tätigkeiten innerhalb der Gemeinde auf gewisse Gemeindeglieder aufgeteilt. (Ein Lehrer übernimmt z.B. ein paar Stunden Religionsunterricht. etc.) Denkbar wäre, dass man da für bestimmte Anlässe (Abdankungen u.ä.) eine Pfarrperson "einfliegt", die nun eben ein Studium hinter sich hat und auch praktisch-theologisch ausgebildet ist, vielleicht sogar mit Schwerpunkt "Liturgie".

Nutzung der Kirche Reute: Wie die genutzt werden soll, bestimmt deren Besitzerin, nämlich die politische Gemeinde. - Meine Rangfolge wäre:
1. Für religiöse Feiern, Gebete, Meditationen... 2. Für kulturelle Anlässe, etwa für Kirchenkonzerte, für Ausstellungen, für Lesungen... Für Discos weniger und auch nicht für politische Parteiversammlungen! -

ET: „Würde eine Basis-Umfrage in der Kirchgemeinde; "Was und wieviel wollt ihr" etwas bringen?“

AO: Eine solche Basis-Umfrage haben wir in diesem Jahr schon gemacht, im Zusammenhang der geforderten Erstellung eines Kirchgemeinde-Leitbildes. Drei Fragen werden gestellt:
1. Schwerpunkte des Handelns?

Resultat: An oberster Stelle die Seelsorge, dann: Religiöse Feiern, Religionsunterricht, Altersarbeit, Information, Diakonie, kulturelle Anlässe, kirchliche Erwachsenenbildung. - 2. Teilzeitpfarramt oder Zusammenschluss mit einer andern Kirchgemeinde? - 3. Weitere Ideen? - Und wie war die Beteiligung? Ganz schlecht: Über 300 Fragebogen wurden verschickt und nur 12 kamen beantwortet zurück. - Müsste man eine zweite Basis-Umfrage in Gang setzen, die vielleicht graphisch ansprechender wäre? Ich bin da sehr skeptisch. - Hier wäre über etwas ganz anderes zu reden, nämlich über die religiöse Gesamtsituation in unseren westlichen, quasi christlichen Gesellschaften. Was heute im Gang ist, das ist nicht weniger als ein Paradigma-Wechsel, der schwerwiegender ist als der zur Zeit der Reformation. Stichwörter: Inter-Religiosität, Dialog mit den Wissenschaften, auch und gerade mit der Naturwissenschaft...

ET: „Wie offen darf die Landeskirche sein in dieser vielfältigen

Landschaft spiritueller Praktiken?“

AO: Unsere appenzellische Landeskirche war und ist - das ist meine Erfahrung diesbezüglich sehr offen, m.E. zurecht. Worum es aber nicht gehen darf: Um reine kirchliche Selbsterhaltung, um zu grosse Anpassung an die religiösen Bedürfnisse von Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Meine regionale Schweigemeditation in Reute/Heiden scheint mir hingegen vertretbar zu sein. Nikolaus Brantschen, Jesuit und Zen-Meister: "Wer heute religiös sein will, muss interreligiös sein." Für mich ein wenig zu dogmatisch.

Die Offenheit unserer Landeskirche für spirituelle Praktiken hängt wohl wesentlich mit der Zusammensetzung unseres Kirchenrats zusammen, und auch mit der Zusammensetzung unserer Kirchenvorsteherschaften. Unsere neue kirchliche Gesetzgebung verhindert da kaum etwas.

ET: „Welche Visionen, Perspektiven siehst du generell für die Zu-

kunft der evang. Landeskirche?“

AO: Die Zukunft unserer Landeskirche? - Wenn es auch in unserem Kanton zu einer völligen Trennung von Kirche und Staat kommt (Die Kirche keine Körperschaft des öffentlichen Rechts mehr, und so ohne das Recht, Kirchensteuern einzuziehen.), wenn es dazu kommt, dann wird sich die Zahl der Mitglieder der evang.-ref. Landeskirche im Lande Appenzell bald einmal stark reduzieren. So sehe ich es; andere sehen es ganz anders - positiver. Religiöse Gemeinschaften innerhalb der religiösen Landschaften der Zukunft? - Dazu ein Zitat aus dem Buch von W.Obriest "Neues Bewusstsein und Religiosität. Evolution zum ganzheitlichen Menschen": "Voraussichtlich werden es kleine Gemeinschaften sein, in denen jeder den anderen kennt.. Wegen des heutigen Pluralismus der Bedürfnisse und Lebensformen muss man annehmen, dass es recht verschiedenartige Gemeinschaften sein werden." Ich füge bei: Und manche Menschen werden auch

in Zukunft ihre Patchwork-Religiosität im Privatbereich pflegen, ohne religiöse Gemeinschaft.

ET: „Persönlich gefragt: Was machst du ab Sommer 2004 und wirst du uns "erhalten" bleiben?“

AO: Für mich geht im Sommer 2004 ein Lebensabschnitt zu Ende und ein neuer beginnt. Was dann tun? - Ich werde ab dann nicht einfach faulenzten, obwohl das vielleicht nicht einmal das Schlechteste wäre. - In meiner Kündigung steht der Satz: Ich werde mich frühpens ionieren lassen in der Absicht zu schreiben. - Als Ort ist der Südtessin vorgesehen. (Daneben eine Behausung in der Ostschweiz.) Ich bin so dort und hier für kirchliche Dienste nicht mehr zu "haben". Ob meine Schreibereien der Kirche auch dienen werden? - Ausgeschlossen ist das nicht.

ET: „Noldi, ich danke dir für dieses interessante Gespräch und wünsche dir noch viel Befriedigung im Pfarramt und für die freie Zeit danach. ■

Neue Wanderkarte von Appenzellerland über dem Bodensee

Termingerecht zum Beginn der Wandersaison hat die Marketingorganisation „Appenzellerland über dem Bodensee“ eine neue Wanderkarte herausgebracht.

Im Massstab von 1: 25 000 und in einem wanderfreundlich handlichen Format führt die neue Wanderkarte den interessierten Wanderer oder die interessierte Wanderin in das einzigartige Wandergebiet im Appenzellerland über dem Bodensee. Die Wanderkarte deckt das gesamte Gebiet der Vorderländer Gemeinden (Grub AR, Heiden, Oberegg, Rehetobel,

Reute, Wald, Walzenhausen, Wienacht-Lutzenberg und Wolfhalden) und die nähere Umgebung ab. Nebst den üblich rot eingezeichneten Wanderwegen findet man (oder Frau), übersichtlich eingezeichnet in verschiedenen Farben, die Themenwanderwege wie z.B. den Rundwanderweg Mohren, den Waggelweg, den Witzwanderweg oder den Gesundheitsweg um nur einige zu nennen. Besonders hilfreich dienen den Ortskundigen die verschiedenen Piktogramme wie Restaurants, Aussichtspunkte, Feuerstellen und die Haltestellen der

öffentlichen Verkehrsmittel. Die neue Wanderkarte erhalten Sie für Fr. 9.50 in den Verkehrsbüros von „Appenzellerland über dem Bodensee“ oder in der Tourist Information Heiden, Bahnhofstrasse 2, 9410 Heiden,

Tel. 071 898 33 01, Fax 071 898 33 09 oder email: heiden@appenzell.ch ■

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler, Tel. 891 37 07
Esther Rechsteiner, Tel. 891 52 84
Rita Hälg, Tel. 891 21 66
Albert Laim, Tel. 890 01 32
Thomas Eugster, Tel. 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein, Tel. 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
>bellevueatelier
Edi Thurnheer, Tel. 891 71 31
Konzept: Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe

„Rütiger Feschter“ 4/03

Redaktionsschluss:
27. Oktober 2003
Erscheinungsdatum:
20. November 2003

**Weihnachtsmarkt beim Denner
28.-29. November**

**Sonntagsschulweihnacht
21. Dezember 17.Uhr
Kirche Reute**

Editorial

Brauchtum um den Weihnachtsbaum

Was wäre Weihnachten ohne Lichterglanz, Goldengel, Zimtsterne, Weihnachtslieder und ohne Tannenbaum?

Ich kann mich heute noch gut an die duftenden Rottannen erinnern, die mir zur Kinderzeit schon das Wichtigste am Heiligabend waren. Sie waren geschmückt mit roten Kugeln, Lametta und feinen Schokoladefiguren. Elektrische Kerzen gab es noch nicht und man war beeindruckt, wenn so viele Kerzen den Baum festlich erstrahlen liessen.

Mein Grossvater erzählte oft die Geschichte, wie er einmal keinen Baum bekommen hatte und wie meine Mutter deshalb furchtbar traurig war und so lange bettelte, bis er am Nachmittag des 24. Dezember noch einen Besenstiel so angebohrt hat, dass meine Grossmutter mit eingesteckten Tannenzweigen noch rechtzeitig zum Abend einen Christbaum aufstellen konnte.

Es ist merkwürdig, dass man gerade zur Weihnachtszeit gerne die alten Geschichten hört, die von Menschen erzählen, die einfacher und anspruchsloser gelebt haben. Gerade jetzt, wo in der Advents- und Weihnachtszeit schon wieder ein Überangebot an Schmuck und Glanz besteht und die Ansprüche an das Fest derart gewachsen sind, sehnt man sich oft einfach nur nach Ruhe und

Besinnlichkeit - nach wohliger Weihnachtsstimmung! Schön, dass vieles vom alten Brauchtum bis in unsere Zeit bewahrt werden konnte. Das wohl wichtigste Symbol in der Weihnachtszeit ist der Christbaum.

Illustration aus dem Jahrbuch "Zur guten Stund", Berlin 1900

Doch welche Bedeutung hat er? Bereits in vorchristlicher Zeit hat man in der dunklen Winterzeit die bösen Geister der Rau- und Raumnächte vertreiben wollen.

Hierzu hat man die Häuser oft feierlich ausgeräuchert, der beissende Qualm sollte als Geisterverschucher dienen. (Im Appenzellerland kennt man diesen Brauch heute noch. Mit Wehrauch geht der Vater am Weihnachtsabend durch Haus und Stall). Auch Pflanzengrün wie Stechpalme, Mistel, Buchsbaum, Efeu und Tannenzweige sollten gegen Böses wirken, genauso wie später das Kerzenlicht in Kirchen. Die frühesten Hinweise auf das Aufstellen von Tan-

nenbäumen findet man im Elsass. Im Jahre 1521 ordneten die Ratsherren von Schlettstadt das "Hüten der Weyenacht-mayen" ab dem 21. Dezember an. Auch in Freiburg im Brsg. wurde 1554 das Abhauen von

Weihnachtsmayen verboten. Es wird in dieser Zeit der Tannenbaum im Elsass so beschrieben: Geschmückt mit roten Äpfeln und Obladen, den die Kinder am Dreikönigstag abessen durften. Hundert Jahre später wurde schon von Rosen aus Papier, Zischgold, Zuckerzeug und kleinen Puppen als Christbaumschmuck erzählt.

Der immergrüne Tannenbaum war auch ein Symbol für Hoffnung und Beständigkeit. Das Behängen mit Äpfeln, Nüssen und Mandeln sollte an paradiesische Früchte erinnern. Lebkuchen und anderes Gebäck waren eigentlich Opfergaben an den Sonnengott. Engelshaar sollte an verschiedene Engels-

erscheinungen und das Lametta an das Gold und Silber der heiligen drei Könige erinnern. Die Strohsterne waren Zeichen für das Stroh in der Krippe, worin Christus geboren wurde.

Erst vor etwa 150 Jahren war der Christbaum in weiteren Teilen nördlich der Alpen bekannt und beliebt. An vielen Orten war der kerzenstrahlende Weihnachtsbaum jedoch ein besonderer Luxus, sodass man ihn nur in den Kirchen aufgestellt hat. Dort wurde er von der Dorfgemeinschaft bewundert und besungen.

Heute gibt es in der Weihnachtszeit so viele reich geschmückte Bäume - die roten Äpfel wurden längst durch Kugeln in allen Farben ersetzt - dass man einen einzelnen Tannenbaum gar nicht mehr "bestaunen" kann.

Ich freue mich deshalb jedes Jahr auf einen Christbaum, den uns ein freundlicher Waldbesitzer aus unserer Gemeinde speziell abgibt. So kann ich mir eine ganz besondere Weihnachtsstimmung wie in alten Zeiten ins Haus holen.

Ich wünsche allen von Herzen ein recht schönes und friedvolles Weihnachtsfest! ■

Angela v.Wissel, Mohren

Literatur: Eugen Ernst,
Weihnachten im Wandel der Zeiten.
Konrad Theiss Verlag 1998

Wohn- und Liegenschaftenmarkt

Was	Objekt	Lage	Verbindung
Verkauf Miete	Arztpraxis mit 6 1/2 Maisonette-Wohnung	Mohren 474	Huto Immob.Treuh. 071 727 06 20
Verkauf Miete	4 Zimmer-Wohnung	Dorf 38	Eugster Bruno 071 891 21 05
Verkauf Miete	Einfamilienhaus 5 1/2 Zimmer	Städeli 184	Thür Aldo 071 891 19 25
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Romag AG 071 757 86 60
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 517	Arena Marketing AG 071 886 98 00
Miete	3 1/2 Zimmer-Woh'g	Schachen 169	Weder Ruedi 079 582 24 06 / 071 891 33 60
Miete	3 1/2 + 4 1/2 Zimmer-Wohnung	Schachen 148	Blaser Marcel 056 222 77 91
Miete	7 1/2-Zimmer-Haustei	Dorf 7	Eisenhut Jakob 071 891 67 09
Miete	4 1/2 Zimmer-Woh'g	Dorf 41	Peter Ruedi & Rich. 071 891 66 58

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen. Telefon 071 898 82 60 Stand: 10.11.2003

Mutationen auf der Einwohnerkontrolle von Aug. - Okt. 2003

Anmeldungen

Eugster Esther, Rohnen 416,
Barcaityte Gintare, Dorf 27
Gassner Andrea, Steinegacht 241
Kovacs Gabor, Steinegacht 241
Meier Doris, Schachen 513
Sonderegger B., Rohnen 420
Bänziger Eveline, Gehrn 87
Bänziger Margrith, Gehrn 87
Krenn Jessica, Hägli 94
Fritsche Brigitte, Hägli 94
Fritsche Sarifa, Hägli 94

Blaser Amalie, Schwendi 119
Blaser Sophie, Schwendi 119
Niederer Pascal, Städeli 184
Niederer Maria, Städeli 184
Deiss Jessica, Städeli 184
Schück Stephan, Hägli 94
Siegfried Martin, Hägli 94
Hähnlein Robin, Hägli 94
Miasnikow Alexei, Dorf 27
Oertle Elisabeth, Dorf 3
Sturzenegger Andreas, Schachen 513
Rechsteiner Ivo, Knollhausen 255
Heule Helen, Rohnen 490
Rüegg Roman, Schlipfbach 310
Wild Christina, Unterhard 320
Körbler Daniela, Bruggtobel
Xheladini Heidi, Dorf 52
Näf Rico, Städeli 193 (Todesfall)

Bestand 31.10.2003: 671 Einwohner

Abmeldungen

Metzner Uwe, Mohren 274
Blaser Elisabeth, Schwendi 119
Blaser Alexandra, Schwendi 119

Agenda

Abstimmungen

Im Jahre 2004 hat der Bundesrat folgende Blanks-Abstimmungsdaten festgelegt:

08. Februar, 16. Mai, 26. September, 28. November

An diesen Daten können eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung gebracht werden. Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt. Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2003 findet am 9. Dezember statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Musikgesellschaft Reute
Andrea Kind Hackbrett-Virtuosin

Kirchen-Konzert
Sonntag, 23 November 2003, 16.00 Uhr
in der Kirche Reute
Eintritt frei (Freiwillige Kollekte)

Premiere: Mov(i)e.App Ein aussergewöhnliches Tanz- und Filmprojekt der Appenzeller Kulturstiftung. **Ab 12 Jahren**

Achtung, fertig, Charlie!
Schweizer Rekruten üben die Spassoffensive bis zum Umfallen.
Mit Melanie Winiger und Marco Rima. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Pepolino und der Schatz der Meerjungfrau
Eigentlich möchte Pepolino berühmter Sänger werden. Aber wider Willen gerät er unter die Piraten - ein liebenswerter Zeichentrickfilm. **Ab 6 Jahren - Deutsch**

Calendar Girls Die wahre Geschichte über die innere Schönheit von Frauen, die für einen guten Zweck den gesellschaftlichen Moralkodex durchbrechen. **Ab 12 J. - E/d/f**

Ferkels grosses Abenteuer Winnie Puuh, Tigger & Co. sind wieder auf Abenteuer im Hundert-Morgen-Wald. Doch klein Ferkel muss erst seinen Mut beweisen. Ein Disney für die Kleinsten. **Ab 4 J. - Deutsch**

Schlemmen das Festtagsprogramm des SonntagStudio: «**Jour de marché**» der schönsten Bauernmarkt aus der Sicht von Jacqueline Veuve; «**Eat Drink Man Woman**» ein Chinesischer Meisterkoch und seine Töchter; «**Vatel**» Gérard Depardieu ist Koch des Königs und König der Köche; «**Como agua para chocolate**» Sinnesverwirrungen durch raffinierte Kochkünste in Mexiko. **Ab 14 Jahren - 0/d/f**

Beshkempir Ein poetischer Film über das Erwachen einer Liebe. **Ab 16 J. - Kirgisisch/d/f**

Das Wunder von Bern Der unerwartete WM-Sieg der deutschen Mannschaft 1954 in Bern wird zur Wirtschaftswunderlegende. **Ab 10 Jahren - Deutsch**

Der blaue Pfeil Eine lange Nacht des Wartens für den kleinen Francesco, der nichts sehnlicher wünscht, als den blauen Pfeil. Ein «Weihnachts-trick» für die Kleinsten. **Ab 4 Jahren - Deutsch**

Ein unmöglicher Härtefall (Intolerable Cruelty) Eine schöne Mitgiftjägerin (Zeta-Jones) hat ihre knallharte Rechnung ohne den Scheidungsanwalt (Cloney) ihres sechsten Gatten gemacht... **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Legally Blonde 2 Die reizende Blondine in Rosa lässt als Anwältin ihre Kollegen blöd aussehen. **Ab 12 Jahren - Deutsch**

Das Zauberbuch Das Königreich von Johannes dem III ist dank einer Zaubergeldbörse mit viel Reichtum gesegnet. Bis im Schloss merkwürdige Gestalten auftauchen... Ein amüsanter Kinderspielfilm. **Ab 7 Jahren - Deutsch**

Les Triplettes de Belleville Der entzückende französische Animationsfilm erzählt die absurde Geschichte eines Radchampions, der von der Mafia entführt und von der Grossmutter befreit wird - ein Meisterstück. **Ab 10 Jahren - ohne Dialog**

www.kino-heiden.ch

Über das aktuelle Programm informiert auch Telefon 071 891 36 36

Abstimmungsvorlagen

Am eidgenössischen Abstimmungswochenende vom 30. November 2003 legt die Gemeinde Reute der Bevölkerung das Budget 2004 zur Abstimmung vor. Der Gemeinderat rechnet im Jahr 2004 mit einem Gesamtaufwand von Fr. 5'225'360.00 und einem Gesamtertrag von Fr. 3'242'110.00. Die meisten Ressorts rechnen mit einem geringeren oder nur leicht höheren Nettoaufwand. Der neue Finanzausgleich wird sich auf ca. Fr. 540'000.00 einpendeln. Davon wird der Schülerkostenbeitrag von Fr. 80'000.00 im Ressort Schule verbucht. Gleichzeitig wird damit gerechnet, die Verschuldung etwas reduzieren zu können. Die Investitionsrechnung rechnet mit Nettoinvestitionen von Fr. 230'000.00, darin ist die Sanierung der Westfassade des Alters- und Pflegeheims Watt sowie die Erneuerung der EDV-Anlage der Gemeindekanzlei die beiden grössten Brocken. Der Gemeinderat empfiehlt den Einwohnern die Annahme des Budgets 2004.

Lehrlingsausstellung 2005 in Reute

Der Gemeinderat Reute kann von der erfreulichen Meldung Kenntnis nehmen, dass die kantonale Ausstellung der Freizeitarbeitenden der Lehrlinge im Jahr 2005 in Reute stattfindet. Die Ausstellung findet vom 01. April 2005 – 03. April 2005 im Mehrzweckgebäude Schulhaus/Kanzlei statt.

Bauabrechnung

Die Bauabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitung in Mohren liegt vor. Die Bauabrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von Fr. 245'860.00 und einem Besserabschluss von Fr. 109'140.00 ab. Der erfreuliche Besserabschluss ist auf konsequente Offerteinhaltung, Subventionsbeiträge der Assekuranz und einem Beitrag der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden zu verdanken. Der Gemeinderat Reute nimmt von diesem sehr guten Bauabrechnungsabschluss Kenntnis und dankt nochmals allen Beteiligten für Ihre Arbeit und Beiträge.

Rettungsgerätekonzept

Appenzell-Ausserrhoden und –Innerrhoden beschaffen gemeinsam 6 Rettungsfahrzeuge unter Schirmherrschaft der Assekuranz AR zur Stationierung in den beiden Halbkantonen. Der Gemeinderat Reute hat bereits vor einem Jahr dem Rettungsgerätekonzept zugestimmt, die Vereinbarung über den gemeinsamen Betrieb und Unterhalt ist an der letzten Sitzung genehmigt worden. Die Inbetriebnahme der Fahrzeuge erfolgt voraussichtlich im Juni 2004. Die Gemeinde Reute leistet einen einmaligen Beitrag von rund 11'500 Franken an die Anschaffungskosten und einen jähr-

lichen Beitrag von Fr. 780.00 an den Betrieb und den Unterhalt der Geräte. Gleichzeitig mit der Genehmigung der Vereinbarung über den gemeinsamen Betrieb und Unterhalt der Rettungsgeräte, hat der Gemeinderat Reute die Zusammensetzung der Betriebskommission genehmigt.

Rechnungsabschluss 2003

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindekassierin darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, bis zum 18. Dezember 2003 bei der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2004 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Die Ergänzungswahlen für das Amtsjahr 2004/2005 wurden durch den Regierungsrat AR bereits auf den 16. Mai 2004 festgelegt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24., 25. und 26. Dezember 2003 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2003 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember 2003, 1. und 2. Januar 2004 geschlossen. Ab dem 4. Januar 2004 begrüsst sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettdienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Telefon-Nummer 071/891 77 60.

Hundesteuereinzug 2004

Gemeindekanzlei; Mittwoch, 28. Januar 2004, 14.00 - 15.30 Uhr.

Jugilager der Mädi und Jugi Reute in Lungern

21 gutgelaunte Kinder durften die Leiter am Sonntag, dem 12. Oktober vor der Turnhalle Reute in Empfang nehmen. Alle wollten sie so schnell wie möglich in das bereits wartende Postauto steigen, um so für eine Woche den Eltern zu entfliehen, in die vermeintliche Freiheit, weil die Chefs ja „nur“ die LeiterInnen waren.....

Über den Hirzel gelangte das Postauto schon nach knapp 3 Stunden Fahrzeit nach Lungern, kurz vor dem Brünigpass gelegen.

In Lungern angekommen, wurde zuerst einmal die ganze Ortschaft sammt Umgebung zu Fuss erkundet. Lungern hat auch eine wunderschönen See, sodass wir beschlossen, rund um den See zu laufen. Da es einige Leiter aber zu gut meinten, wurde noch eine kleine Schlaufe angehängt, die dann aber leider wegen einem abgerutschten Weg abgebrochen werden musste. Klar war dabei natürlich, dass dies mit grossem Murren von den Jugendlichen zur Kenntnis genommen wurde, da wir bereits einen ziemlich strengen Aufstieg hinter uns hatten.

Montag und Dienstag erlebten wir, vom Wetter her gesehen, mit Sicherheit zwei der schönsten Tage in dieser Woche. Los gings jeden Tag mit einem erfrischenden Morgenturnen in der näheren Umgebung des Lagerhauses. Am Montag gab's allerlei Sport, draussen auf dem Hartplatz, sowie auch drinnen, in der eher kleinen Turnhalle. Das Abendprogramm wurde mit einer kleinen Diskussionsrunde abgerundet. Gesucht wurden verschiedene Ideen der Jugendlichen, was sie an der nächsten Abendunterhaltung auf der Bühne vorführen wollen. Ralf Sturzenegger zeigte sich in dieser Hinsicht sehr einfallreich

und phantasievoll.

Der Dienstagmorgen begrüsst uns mit dickem Nebel. Zum Glück für uns alle war aber an diesem Tag die grosse Wanderung angesagt. Sie führte uns mit der Luftseilbahn hinauf aufs Schönbüel und von da mit dem Sessellift hinauf, auf über 2060 Meter über Meer.

Auf den Turren oben angekommen, genossen wir zuerst die wunderbare Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau und die restlichen Alpen. Schon nach wenigen Höhenmetern mit der Luftseilbahn begrüsst uns ein absolut blauer Himmel, mit strahlendem Sonnenschein. Die Wanderung führte uns über einen Grat immer weiter ins Tal hinunter. Unterwegs wurde das mitgenommene Lunchsäcklein geplündert, oder ein kleines Mittagsschlächchen abgehalten. Oder man sass ganz einfach da und genoss die wunderbare Aussicht.

Leider konnten wir die Sonne nicht mehr allzulange geniessen. Je näher wir wieder dem Lungernsee kamen, desto dichter wurde leider auch der Nebel. Wir erreichten dann ohne Blasen aber müde unsere Unterkunft in Lungern.

Am Dienstagabend ging's darum, die Kreativität walten zu lassen.

Gesucht wurde das "Wunsch-Jugi-T-Shirt" eines jeden einzelnen. Es wurden sehr kunstvolle Objekte und schöne Sujets abgegeben. Die Leiterinnen und Leiter machen sich jetzt an die Arbeit ein Vorschlag herauszunehmen und diesen dann als das neue Logo der Mädi und Jugi zu präsentieren. Man darf gespannt sein.

Als Erinnerung an dieses Jugilager durfte jede(r) TeilnehmerIn eine Turnsack nach seine Vorstellungen bemalen und bedrucken. Alle zeigten sich auch

Lagertagebuch 2003

Sonntag

*Um 10 30 Uhr fahren wir mit dem Postauto ab Richtung Lungern. Unser Tagesprogramm war die Wanderung um den Lungernsee.
Julia und Pamela*

Montag

*Nach der Erholung gestern, haben wir den ganzen Tag Sport gemacht. Morgen: Spiele aller Art.
Nachmittag: Lungen gemacht, dann hatten wir ein bisschen Pause und nachher ab in die Turnhalle. Sport, Sport, Sport, das ist mein letztes Wort.
Corinne und Joel*

in dieser Hinsicht sehr phantasievoll. Nach dem Abendessen gab's einen Spielabend mit diversen Spielen. Ein kleines Missgeschick passierte beim Einpacken der Schokoladen fürs Schoggispiel. Aus noch ungeklärten Gründen wurde schwarze Schokolade eingepackt. Dass dies bei den Mädchen und Buben nicht sonderlich gut ankam war uns Leitern klar. Ja man stelle sich vor: endlich mal eine 6 gewürfelt, die Mütze, den Schal, die Sonnenbrille und die Handschuhe angezogen, und schon voller Vorfreude auf ein möglichst grosses Stück Schokolade, und wenn dann eine Schokolade zum Vorschein kommt die bei weitem nicht allen schmeckt, war klar, dass dies einige Reklamationen geben wird. Einige freuten sich dafür umso mehr, denn jetzt waren die Chancen gegeben, sehr viel von der

Schokolade ergattern zu können. Besten Dank noch an Howard, Sergio, Daniel, Sara und Sandra die dafür sorgten, dass die Toiletten und auch die Duschseinrichtungen schöner glänzten als je zuvor. Am Donnerstag ging es wieder los mit dem beliebten Morgenturnen und dem anschliessenden herrlichen Morgenbuffet. Danach gab es einen kleinen Ausflug in den Wald. Mit diversen Spielen verbrachten wir den Vormittag solange, damit wir genau rechtzeitig zum Mittagessen wieder zurück waren. Für den Nachmittag organisierte Pascal einen Orientierungslauf der uns bis in die letzten Winkel der Gemeinde Lungern führte. Sehr interessant zu beobachten war mit welcher Taktik die verschiedenen Gruppen ans Werk gingen um möglichst schnell alle Posten anzulaufen und abzustempeln. Singen mit

Wetterglück und viele Teilnehmer

17. Geländelauf Reute am 11. Oktober 2003

Thomas hiess es dann am Abend. Ein Singbüchlein diente als Vorlage, und klar war auch, das Turnerlied durfte natürlich nicht fehlen.....!

Freitag morgen. Es war eine etwas seltsame Stimmung. Alle waren irgendwie nervös. War es wohl, weil sie wussten, dass sie am Morgen den Vita Parcours zu bestreiten hatten? Oder war es der bevorstehende Besuch des Hallenbades, bei dem so manch eine(r) ein bisschen Wasser schluckte? Am Abend löste sich des Rätsels Lösung. Es war der letzte Lagerabend und somit stand die Disco auf dem Programm. Getanzt und gefeiert wurde bis spät in die Nacht, und so manches was da vorgefallen ist, bleibt für immer ein Geheimnis.....

Am letzten Morgen wurde mit lauter Musik von "The Rasmus" Tagwache gemacht.

So schnell wie heute herrschte noch nie Hochbetrieb im Lagerhaus. In Rekordzeit wurde gepackt und geputzt was das Zeug hielt. Zum Leidwesen aller Teilnehmer waren wir dann aber zu früh fertig, so dass noch eine kleine Wanderung zu einem herrlichen Aussichtspunkt oberhalb von Lungern gemacht wurde.

Pünktlich um 14'00 Uhr durften die Kindern endlich den wartenden Eltern in Reute wieder in die Arme fallen. Eine schöne und ereignisreiche Woche ging zu Ende, die allen in bester Erinnerung bleiben wird.

Besten Dank an die Köchin Daniela, das Leiterteam und die Eltern die uns unterstützt haben. ■

Thomas Eugster

Und wieder einmal meinte es der Wettergott ganz besonders gut mit den „Rüütiger“ Laufveranstaltern. Nach einer verregneten Woche strahlte am Wettkampftag die Sonne. Trotzdem musste aufgrund des aufgeweichten Terrains eine kleine Streckenänderung vorgenommen werden. Der umsichtige Streckenchef Willy Schefer erkannte, dass an exponierter Stelle vor dem „Wolftobel“ eine enorme Rutschgefahr bestand. So wurden Läuferinnen und Läufer kurzerhand oberhalb der Passage in den Wald geführt und umgingen so den glitschigen Streckenteil mit einem kurzen, aber sehr steilen und interessanten Abstieg.

Die Wettkampfstrecke bei den Kategorien Schülerinnen und Schüler war in ausserordentlich gutem Zustand. So wurde der Geländelauf auch pünktlich um 14 Uhr mit den jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch den neu amtierenden Starter Karl Bischofberger eröffnet. Zahlreiche Mütter und Väter folgten mit Ihren allerjüngsten Sprösslingen in der beliebten Kategorie „Muki/Vaki“. Ebenfalls unterwegs waren Walkerinnen und Walker welche die zwei Runden eiligen Schrittes absolvierten.

Gegen Vesper hin werden in Reute die Schatten sehr schnell länger. Das ist der Zeitpunkt für den Start der Kategorien über die 7,5km lange Laufstrecke. Auch am Samstag waren zahlreiche bekannte und schnelle Läuferinnen und Läufer unterwegs. Dieses Rennen wurde von den vielen Zuschauern gespannt und interessiert verfolgt. Vorjahressieger Thomas Walser, Wetzikon konnte am letzten Geländelauf nach dreimaligem,

aufeinanderfolgendem Sieg den Wanderpreis behalten. Er übernahm gleich zu Beginn auch die Spitze des grossen Läuferfeldes. Alex Gächter aus Altstätten kontierte jedoch in der zweiten der insgesamt drei zu laufenden Runden und übernahm die Führung. Diesen Vorsprung baute Alex Gächter konstant aus und lief so ungefährdet als Erster ins Ziel. Die schnellste Dame startete in der Kategorie Seniorinnen I. Marianne Brülisauer aus Appenzell gewann das Rennen vor Nicole Ricklin aus St.Gallen. Die Tagesschnellsten auf dieser Streckenlänge erhalten einen Wanderpreis und zusätzlich ein Goldvreneli. Ein neuer Pokal bei den Männern wurde freundlicherweise durch Hans Höhener, Teufen gespendet.

Insgesamt 248 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten die Organisatoren begrüßen. Der Teilnehmererfolg der letzten Jahre wurde damit mehr als bestätigt. Das Rangverlesen in der vollbesetzten Turnhalle gestaltete sich in Reute jeweils umso interessanter, weil zusätzlich unter allen Läuferinnen und Läufer attraktive Naturalpreise verlost werden. Auch dieses Jahr durfte Speaker Patrick Hutter zahlreiche Losgewinner auf die Bühne bitten.

Die 18. Austragung des Geländelaufs findet am Samstag, 9. Oktober 2004 statt. Die Organisatoren hoffen wiederum auf gleiches Wetterglück und viele Teilnehmer. ■

Kurt Sturzenegger

Steiler Abstieg ins Wolftobel

Engpass bei der ersten Überquerung des Fallbach für die Startenden der 7,5km langen Strecke.

Wetteifer beim Nachwuchs

Die Tagesschnellsten auf der 7,5km Strecke: Alex Gächter, Altstätten und Marianne Brülisauer, Appenzell.

Turnfahrt vom 13. und 14. September 2003

Am Samstag 13. September um 09.00 Uhr starteten wir mit dem Velo zur diesjährigen Turnfahrt.

Die Tour führte uns von Reute nach Kriessern. Geradelt wurde dem Rhein entlang bis nach Rüthi, wo wir das Mittagessen einnahmen. Anschliessend ging's weiter nach Buchs, und es machten sich bereits die ersten Schmerzen im Hinterteil bemerkbar. In Buchs angekommen, besuchten wir nach einem feinen Vesperplättli den Greiffvogelpark. Zuerst besichtigten wir die einzelnen Vögel, die aus der ganzen Welt stammen. Danach bewunderten wir die Flugshow, in der einzelne Vögel ihre Flugkünste unter Beweis stellten. Dank der Initiative des Greiffvogelparkes in Buchs konnten einige Vogelarten wieder in der Schweiz angesiedelt

werden. Später bestiegen wir wieder die Velos und führen ab Richtung Rüthi. Endlich dort angekommen, war es mit der Anstrengung nicht vorbei, denn es hiess Tipi-Zelt aufstellen. Dies war unser Schlafgemach. So viel Sport macht hungrig!!! Gekostet wurde nicht etwa in einem Restaurant, wir kochten unser Essen selbst. Über dem Feuer wurden herrliche Spaghetti zubereitet. Nach Kaffee und Kuchen wurde der Abend mit Indianertrunk und Wasserpfeife bis in die frühen Morgenstunden verlängert.

Der Morgen kam viel zu früh, und bereits verlangte der Häuptling von uns dem warmen Schlafsack zu entsteigen. Und siehe da, ein herrliches Morgenbuffet wartete bereits auf uns. Nach der morgendlichen

Stärkung machten wir uns daran, unsere Schlafstätte unter fachkundiger Anleitung der Pfadi Heiden abzubrechen. Als dies nach kurzer Zeit erledigt war, schwangen wir uns wieder auf unsere Drahtesel. Nach diversen „Gesässenlastungspausen“ schafften wir es endlich in den Lindenhof in Altstätten, wo wir uns eine etwas längere Pause gönnten. Später ging es weiter ins Restaurant Bruggtobel, wo wir das Mittagessen einnahmen. Danach mühten wir uns auf den letzten Kilometern ab, bevor wir uns zu Hause endlich in einen weichen Sessel fallen lassen konnten.

Besten Dank dem Häuptling (Martina Klee) für das Organisieren! ■

Barbara Eugster, Bea Gschwend, Thomas Eugster u. Monika Schefer

Besammlung in Mohren

Glücklich und zufrieden nach überstandener Tour

II. Neu ab 1. Dezember: Kontrolle der Kleinholzfeuerungen

Um es vorwegzunehmen: die neu aufgrund der Luftreinhalteverordnung und der kantonalen Umweltschutzgesetzgebung eingeführte Kontrolle der Kleinholzfeuerungen ist nicht gratis.

Holzfeuerungen werden sinnvollerweise vom Bund und den Kantonen als ursprüngliche, mittlerweile technisch ausgereifte und nachhaltige Lösung zur Gewinnung von Wärmeenergie gefördert. Auch wir leben in einer Region in der viele Bewohner in engem Kontakt mit Kleinholzfeuerungen stehen.

In den grossen Kachelöfen, in Chemineés und Schwedenöfen auch vielerorts noch der heimische Herd oder wenigstens eine Feuerstelle der Schweizer Familie, wir feuern fleissig an und ein.

Überall wo Verbrennungen stattfinden entstehen Wärme und je nach Brennmaterial und Vollständigkeit

der Verbrennung mehr oder weniger unerwünschte Schadstoffe. Sei dies nun in der Kehrlichtverbrennung, in Antriebsmotoren, in Oel- und Gasheizungen oder eben in Kleinholzfeuerungen. Kehrlichtverbrennungen werden schon seit Längerem überwacht.

Die Autoabgas- und Zentralheizungskontrollen haben sich mittlerweile bewährt und nützen allen. Uebrigens: Die kantonale Statistik der Oel- und Gasheizungskontrollen der Jahre 2000 bis 2002 führt auf, dass in der Gemeinde Reute von 105 kontrollierten Anlagen deren 22 beanstandet werden mussten. Dies entspricht 21% bei einem kantonalen Durchschnitt von 16%.

In den letzten Jahren wurde viel über das Wie und das Wieso der sauberen Holzverbrennung berichtet und belehrt. Trotzdem seien hier in aller Kürze nochmals die

Grundregeln aufgeführt:

Als erstes soll selbstverständlich die gesamte Feuerung technisch in einwandfreiem Zustand sein. Erlaubtes Brenngut ist dann einzig und allein naturbelassenes Holz. Sprich Scheiter, Spalten oder Büscheli. Direkt aus dem Wald ohne den Umweg über Sägereien, Zimmereien, Baustellen zu absolvieren. Und sowieso kein Altholz. Also keine Spanplatten, nichts Verleimtes, Bemaltes, Lackiertes oder Imprägniertes oder dergleichen. Zeitungen sollen nicht übermässig sondern nur zum Anfeuern und kein Karton mitverbrannt werden. Beides wird ja weiterhin gesammelt. Ebenso unerlaubt ist das private verbrennen aller weiterer Arten von häuslichem Abfall.

Die Kleinholzfeuerungskontrolle wird zusammen mit dem regulären Besuch des Kaminfegers durchgeführt. Die Erfassung einer Anla-

ge mit Erstkontrolle kostet 30 Franken, jede weitere Feuerung in der gleichen Wohnung 10 Franken. Wenn es keinen Anlass zu Beanstandungen gibt, wird nach zwei Jahren wieder kontrolliert. Kosten 5 Franken.

Falls verbotene Materialien verbrannt wurden erfolgt durch die Gemeinde eine Ermahnung an den Betreiber und eventuell eine chemische Aschekontrolle die 68 Franken kostet. Die Nachkontrolle erfolgt in solchen Fällen in relativ kurzen Zeitabständen und hat weitere Kosten zur Folge.

Bei wiederholter Beanstandung erstattet die Gemeinde Anzeige ans Verhöramt. ■

Bei Unklarheiten und Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

**Für die Umweltschutzkommission
Ernst Pletscher 071 891 30 12
Peter Scherrer 071 891 63 58**

Schule Reute

Sternmarsch auf den "Töni"

Die Rütiger Herbstolympiade hat schon bald Tradition Im Mittelpunkt stehen immer Bewegung und Spiel draussen in altersgemischten Gruppen.

Dieses Jahr verbrachten die Kinder den Vormittag mit ihrer Klasse bei einer ihrer Stufe angepassten Wanderung zum St. Anton.

Die Ältesten bewältigten unterwegs einen Postenlauf mit Kartenlesen, Bäume bestimmen, Insektenentdeckungsjagd usw. Ihre Route führte von Mohren her zum Ziel.

Beim Schulhaus starteten die Dritt und Viertklässler. Ihr Weg führte an einem stattlichen Ameisenhaufen vorbei. Auch hier galt es, in Gruppen diverse Aufgaben zu lösen.

Von Oberegg aus wanderten die Jüngsten auf Zwergenspuren dem Ziel entgegen. Unterwegs bauten sie im Wald ganze Zwergendörfer, wobei die Frage nach der Existenz der kleinen Wesen unbestritten war, einzig über die Grösse, resp. die „Kleine“ von Zwergen gingen die Meinungen auseinander. Der zum Thema passenden Geschichte wurde an gemütlichen Rastplätzen mäuschenstill gelauscht. So traf gegen Mittag eine Gruppe nach der andern am

Bestimmungsort ein: bei einem wunderschönen Lagerhaus hinter dem St. Anton. Hier hatten fleissige Hände schon Zmittag vorbereitet: Gemüestäbli, Dip-saucen, Grillwürste, Brötli . Bei schönstem Herbstwetter konnte draussen geschmaust werden.

Als am Nachmittag auch noch die Kindergärtler eingetroffen waren, gab es viel Spass in gemischten Gruppen bei alten Kinderspielen: Sackhüpfen, Seilziehen, „Steckeln“, Bohnen-spucken und Ballstaffette. Die Grossen erwiesen sich als geduldige und einfühlsame Gruppenleiter. Nur zu schnell war es Zeit für fast alle zum Heimfah- ren.

Alle, ausser den Fünft und Sechstklässlern, die im schönen Haus übernachten durften. Es wurde gemeinsam gekocht und gegessen und ein vergnügter Spielabend mit Brettspielen und Minidisco ging über die Bühne. Nach einer wohl eher kurzen Nacht war nach dem Frühstück und Aufräumen dieser besondere Herbstanlass auch für die ältesten Rütiger Schüler zu Ende. ■

Rosmarie Jost

Unsere neuen Lehrkräfte...

...haben zwar schon seit Beginn des Schuljahres 2003-2004 in unserem Schulhaus Fuss gefasst, wir möchten es aber trotzdem nicht versäumen, sie hiermit noch im Rütiger Feeschter vorzustellen.

Zum einen ist dies für den Kindergarten Mohren Frau Doris Meier aus Trogen.

Zum anderen für die Erst- und Zweitklasse Frau Christina Naegeli aus Teufen.

Für beide ist es die erste Stelle nach der Ausbildung. Wir wünschen ihnen dabei gutes Gelingen, viel Freude und Befriedigung mit unseren Jüngsten. ■

Schule Reute

Kierche Feeschter

Liebi Taufgesellschaft

I bhopte hüt emool folgendes: I traditionell-christlicher Theologie fündt sich e z'negativs Menschbild; wobi da zu negativ Menschbild of eme alttestamentliche Mythologem basiert: Of em Mythologem vom Söndefall. Of der einte Siite de gfallene Mensch, total vedorbe, unrein, os em Paradies usgschlosse, ond of der andere Siite de gnädig Gott, wo de Sönder rettet, sofern er a Christus als Retter globt ond eben so an gnädige Gott.

Da traditionell-christlich Grundmuster wert hüt radikal i Froog gestellt, z.B. vom moderne Mystiker Willigis Jäger. (Er ischt Zen-Meister, ond er sei vorchorzem os em Benediktinerorde uustrete.) Er schrieht i sim brisante Büechli mit em Titel "Die Welle ist das Meer. Mystische Spiritualität" folgendi Wort: "Das neue Grundmuster lautet: Wir Menschen sind n i e aus Gott herausgefallen... Wir sind eine Epiphany, eine Erscheinung Gottes. (I säge doo lieber: Meer sönd e Manifestation vom GEIST.) Wir können unsere wahre Identität nur nicht erkennen. (De Buddha wöör doo vom Laster vo de Veblendig rede.) Wir können unsere wahre Identität nur nicht erkennen. Wir sind nicht abgefallen von der Ersten Wirklichkeit (vo Gott), wie die „Urstände“ uns das deuten will. Wir haben nur vergessen, dass wir aus dieser Wirklichkeit kommen und n i e herausfallen können."

Dass die positiver Uffassig vom Mensch s'überlieferet Grösch

vo de christliche Theologie is Wanke bringt, vestoht sich vo selber. Ond wie gsieht denn das alt Grösch us? - Noch Willigis Jäger so: "Gott ist (nach biblisch christlicher) Tradition eine für sich existierende Person ausserhalb der Welt. Er hat die Welt als ein von ihm getrennt Seien-des erschaffen und regiert sie

von aussen. Die Welt ihrerseits hat als von Gott getrennte Schöpfung die Möglichkeit, sich zu ihrem Schöpfer auf die eine oder andere Weise zu verhalten. Dies ist in die Verantwortung des Menschen gelegt. Der aber beging den S ü n d e n f a l l, so dass die Welt eine gefallene Welt ist. Seither sind Welt und Gott nicht nur ihrem Sein, sondern auch ihrer Qualität nach verschieden: Die Welt ist e r l ö s u n g s b e d ü r f t i g und die Erlösung kann ihr nur von aussen zukommen - von Gott. Er muss die Initiative ergreifen, um die Kluft, die sich zwischen ihm und den Menschen aufgetan hat, zu schliessen. Und er tut dies, indem er der Welt einen Retter und Erlöser schickt,

einen ihm gleichen Heilsbringer, der als Gott in die Welt kommt, Mensch wird und schliesslich durch ein Opfer die Menschheit erlöst. Das Blut Christi, der Sühntod am Kreuz, so will es die christliche Theologie, stiftet die Versöhnung zwischen Gott und der gefallenen Welt."

Nun, da het mer au meer no im Unterricht so biibroocht. Ond mer het denn au gsäät, d'Taufi sei nütz anders als d'Besigelig

vo dem Sönde- und Erlösungsglobe, (Wobii no z'säge wäär, dass bin ere Säuglingstaufe de Globe voruusgesetzt wert bi demm, wo tauft, ond bi dene, wo eres Chend taufe lönd.)

Allerdings, de Globe sei - so de Willigis Jäger - de Globe sei em hüttige Mensch no no schwer z'vemittle. Wenn daa wöcklich so sött see, denn froogt mer sich, wie mer denn d'Taufi hüt anderscht chönnt uffasse. Losid no e dretts Zitat vom moderne Mystiker Willigis Jäger: "Wenn i c h taufe, so sage ich den Eltern und Paten: Hier öffnet sich wieder der Himmel wie über der Taufe Jesu damals, und eine Stimme spricht: "Dieser ist mein geliebter Sohn, dieses ist meine

geliebte Tochter." Es wird da bei der Taufe nichts abgewaschen, es wird bestätigt, was von Anfang an ist: die Einheit von Gott und Mensch. Die Taufe hat uns nichts Neues gebracht, sie hat uns nur unser göttliches Wesen bekräftigt. Christlich ausgedrückt heisst das: Wir sind göttliches Leben, das diese menschliche Erfahrung macht; wir sind göttliches Leben, das Fleisch/Mensch geworden ist. Das ist die Botschaft von der Fleischwerdung Gottes in Jesus. (Joh 1,14) Doch, wie in Jesus ist dieses göttliche Prinzip in j e d e m von uns Mensch geworden... Gott kreiert sich in j e d e m Geschöpf."

I chomme zom Schluss. I taar hüt d'Liv ond d'Anna taufe. Traditionsgemäss bedüütet da au: I taar dene beide Määtle hüt en Sege mit of eren Lebesweg gee. Unkonventionell hingege ischt de Wunsch, wo n'i hüt ha - i määne jetzt im Blick of die beide Chend: I wünsch ene nämlich hüt, dass sie emool nüd no mit em Chopf erfassid, dass sie Gotteschend sönd; provokativer uustrockt: Dass sie mit Gott ääs sönd - "Die Welle ist das Meer." Wenn sie die religiös Erfahrig emool ond all wider machid, denn entfallid bi ene - i Wort vom Buddha gsäät - au di andere beide Laster, wo de Mensch het: Hass (Aversion) ond Gier (Wöle-Ha).

I wünsch de Liv ond der Anna hüt, dass sie endlich e lääd- ond lasterloses Lebe chönd füere, e Lebe voll Mitgfühl ond Liebi. Amen. ■

Arnold Oertle

Städeli: neues Konzept für die Ableitung des Meteorwassers

In diesem Sommer erneuerte das Kant. Tiefbauamt den Belag der Staatsstrasse zwischen Schachen und Oberegg. Dass dabei auch die Frage der Meteorwasserentsorgung besondere Aufmerksamkeit genoss, geriet angesichts der Wetterlage im vergangenen Sommer nicht zu einem populären Thema.

Tatsächlich aber bereiteten die Meteorwasserspitzen den Anwohnern in den letzten Jahren einiges Ungemach. Insbesondere der Durchlass beim Rest. Waldegg, aber zunehmend auch bei der Garage Sprüngli erwiesen sich bei heftigem Wasseranfall als ungenügend dimensioniert. Die Erweiterung des Einzugsgebietes über die natürliche Begrenzung hinaus sowie dessen weitgehende Überbauung schufen untragbare Zustände. Augenfälligstes Merkmal ist die heftige Erosion im Bereich der Einleitungen in das Bildtöbeli.

Eine Verlegung der Durchlasse kam aus verschiedenen Gründen nicht in Betracht. Nach Verhandlungen mit den Grundeigentümern konnte das Ingenieurbüro Hersche schliesslich die folgende Sanierungsvariante vorlegen:

Der Wasserlauf, der die Garage Sprüngli unterquert, wird eini-

ges oberhalb aus seinem ursprünglichen Bett entführt und in südlicher Richtung der Quartierstrasse entlang abgeleitet. Dort wird er stellenweise offengelegt. Schliesslich wird das Wasser innerhalb des Waldvorsprungs unterhalb des Waldeggparkplatzes in den bestehenden Vorfluter eingeleitet. Der Schitterbach beim Rest. Waldegg wird hingegen – ebenfalls in südlicher Richtung – dem nächsthöheren Waldarm zugeführt, wo er seine Fracht mit dem Überlauf des Regenklärbeckens (nahe der Ortstafel Oberegg) sowie dem Meteorwasser der Strasse vereinigt. Der Durchlass bei der Waldegg wird auf einen Durchmesser von 80 cm erweitert. Damit der heute vorhandene Wasserlauf diese Wassermassen ohne Schaden zu bewältigen vermag, wird er mit einer Sohlensicherung versehen.

Das gesamte Bauprojekt wird auf eine Summe in der Grössenordnung von Fr. 800'000.- zu stehen kommen. Als Bauherr tritt der Kanton A. Rh. auf, die Gemeinde Reute und die Grundeigentümer werden sich in angemessener Weise beteiligen. ■

Michael Künzler

Der Autor dankt Peter Jud, Ingenieurbüro Hersche AG sowie Martin Eugster, Kant. Amt für Wasserbau, für die bereitwillig erteilten Auskünfte.

Den Anwohnern im Städeli wäre zu gönnen, wenn die Bauarbeiten in diesem Sommer ausser Unannehmlichkeiten auch eine dauerhafte Lösung der Meteorwasserentsorgung begründet hätten ...

Präzise Härchenzeichnung

Permanent-Kosmetik vom Profi
 • Chem- und umwelt-freudlich
 • 100% wasser- & wasserabweisend
 • 1-jährige Garantieversicherung

Jacqueline
 Jacqueline Koller, geogr. Pigmentierer SHP
 4050 Gland, Schweiz, Postfach 10, Fernstudiencenter
 Tel. 071 891 56 66 • Fax 071 891 56 77
 ehemals Rorschach, jetzt Reute AR

üßers Poscht/;
 stägers
 PubliCity, Gratisnummer 0800 55 30 60

- >Täglich von Montag bis Freitag Reute-Altstätten.
- >Nächtlich von Montag bis Samstag ab Heiden im Gebiet Reute-Oberegg bis vor ihre Haustüre!
- >Ab 14.Dezember mit neuen Fahrzeiten und den neuen "Fuhrhaltern" Lea und Hansueli Mösli, Mohren!

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Das Portrait: Jacqueline Koller

Ganz verträumt liegt das Haus von Jacqueline Koller - zwischen Post und Pfarrhaus - hinten am Waldrand. Ein heimeliges Holzhaus zum Wohlfühlen und dies ist die Botschaft vom Kosmetik- und Figurinstitut Jacqueline: „sich etwas gönnen“, „sich entspannen“ und „sich verwöhnen lassen“.

Für Jacqueline Koller ist Kosmetikerin ein Traumberuf. Sie hat sich stets weitergebildet. Kein Weg war ihr zu weit, keine Kosten wurden gescheut. So liess sie sich in Hamburg bei Reza, dem Meister des Permanent Make-up, zur Fachfrau ausbilden. Jacqueline erklärt: „Beim Permanent Make-up werden pflanzliche Pigmentfarben mit einer feinen, sterilen Nadel an einem stiftähnlichen Elektrogerät in die Haut gespritzt. Nur durch jahrelange Erfahrung lernt man, wie tief die Nadel in die Haut eindringen darf. Bei einer Lippe beträgt die Tiefe zwischen 0,6 und 1 Millimeter. Mit dieser Methode werden die Konturen von Augenbrauen, Lidstrich und Lippen wohlgeformt. Ein Permanent Make-up bleibt zwischen zwei bis fünf Jahren haften, eine Tätowierung jedoch ein Leben lang.“

Jacqueline Koller ist Präsidentin des Schweizerischen Fachverbandes für Permanent Make-up, der 1996 gegründet wurde. Ziel des Vereins ist es, „schwarze Schafe“ auszusortieren, zu informieren, Vorträge und Kurse anzubieten - kurz eine Anlaufstelle für alle Fragen um das Permanent Make-up zu sein. Jacqueline lacht: „Wohl nur beim Permanent Make-up trifft das Sprichwort zu: Schönheit muss leiden.“

Jacqueline ist seit 20 Jahren selbständig. Anfangs führte sie in Goldach ein Institut, später in

Rorschach ein hypermodernes Kosmetik-Ladenlokal mit Angestellten und Praktikantinnen. Auch bei uns in Reute beschäftigt sie eine ausgebildete Kosmetikerin als Praktikantin. Zur Palette der vielfältigen Behandlungen gehören Manicure, Pedicure, Gesichtspflege, Gesichtslifting mit Lympfdrainage, Kunstnails, Cellulitebehandlungen, Haarentfernung und Permanent Make-up.

Ebenso werden Wellnessstage angeboten. Von Infrarotsauna, Sauna, Magnetfeld-Resonanz-Therapie, Rückenmassage bis Reiki bleiben kaum Wünsche offen.

Jacqueline sinniert: „Mein erfolgreiches Geschäft in Rorschach musste ich aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und vielleicht ist es ein Anflug von Weisheit, dass mir heute nicht nur der Erfolg im Beruf, sondern auch die Natur, mein Garten und meine Haustiere wichtig sind.“ Sie besitzt zwei Katzen, jedoch zum Vesperplättli kommen mehrere. Eine ihrer Katzen nennt sie „Sockenkiller“, bringt er doch anstatt einer Maus täglich ein frisch gewaschenes und schön zusammengelegtes Sockenpaar nach Hause... .

Der Beruf der Kosmetikerin ist mit vielen Klischeés behaftet. Es geht nämlich nicht nur um Schönheit sondern um Entspannung pur. Für jugendliches Aussehen muss Schönheit von Innen und Aussen kommen. Gesichtspflege bedeutet nicht eine Gurkenmaske auflegen sondern ist ein vielfältiger Bereich, denn nur eine gesunde Haut ist schön und eine schöne Haut ist gesund. Kosmetik ist Gesundheitsvorsorge und Hautpflege.

Als Kosmetikerin ist Takt und Feingefühl im Umgang mit

**Geb. 09. Dezember 1961, wohnhaft in 9411 Reute, Dorf 472
seit Herbst 1999, Beruf: Kosmetikerin**

Kunden gefordert. Ohne ein Vertrauensverhältnis sind Behandlungen nicht möglich.

Neuerdings sind auch die Herren der Schöpfung auf den Geschmack gekommen und lassen sich im Kosmetikinstitut verwöhnen. Jacqueline schmunzelt: „Eine Kundin schenkte ihrem Partner zu Weihnachten einen Kosmetikgutschein, weil er über die Kosmetikbesuche seiner Frau stets witzelte. Im Januar stand dann also dieser gestandene Geschäftsmann etwas „verschupft“ vor dem Laden. Bevor er noch mehr überlegen konnte, bat ich ihn herein. Er benahm sich recht steif und konnte sich erst mit der Zeit lockern und entspannen. Am

Schluss der Behandlung war er begeistert und meinte, so habe er sich das nicht vorgestellt. Heute kommt er regelmässig zu mir ins Kosmetikinstitut.“

Liebe Leserin, lieber Leser, legen auch wir unsere Vorurteile ab und lassen uns bei einem Besuch im Kosmetik- und Figurinstitut Jacqueline verwöhnen, entspannen und zur Ruhe kommen... . Mit den Worten von Jacqueline, die für sie in allen Lebensbereichen gelten:

Nur was wir ausprobieren und erfahren, können wir beurteilen und weitergeben. ■

Esther Rechsteiner

Als das kleine Reute Mittelpunkt der Schweiz war:

Metzgermeister Albert Kellenberger war TV-Star

Im September 1968 und damit vor 35 Jahren stand Reute im Mittelpunkt der Schweiz. Grund war Metzgermeister Albert Kellenberger vom „Ochsen“ im Dorf. Mit seinen phänomenalen Geschichtskennntnissen brillierte er in Mäni Webers TV-Quiz „Dopplet oder nüt“ und zog damit landesweit unzählige TV-Zuschauerinnen und Zuschauer in seinen Bann.

Für die heute im luzernischen Weggis wohnhafte TV-Legende Mäni Weber bleibt Albert Kellenberger unvergessen. „Ich habe den schwergewichtigen Metzgermeister aus dem kleinen Dorf Reute in bester Erinnerung. Sein Wissen rund um Zusammenhänge der Schweizergeschichte verblüfften die ganze Schweiz. Und die beliebte Sendung ‚Dopplet oder nüt‘ lebte genau von sogenannten einfachen Leuten, denen man solche fundierte Kenntnisse nicht zutraute.“

Ein Kind armer Leute

1921 in Wolfhalden als Kind ar-

mer Eltern geboren, war später der von Lehrer Hans Graf vermittelte Geschichtsunterricht sein Lieblingsfach. Nach dem Besuch der Realschule in Heiden aber war ein Studium unmöglich, zumal der Vater früh verstorben war. Albert entschied sich in der Folge für eine Metzgerlehre. 1959 erwarb er mit seiner Gattin den Doppelbetrieb Metzgerei/Wirtschaft „Ochsen“, Reute.

Scharen Neugieriger bevölkern Reute

Kellenbergers karge Freizeit gehörte dem Studium der Geschichte und Literatur. Sein Gäste wies er oft recht unfreundlich bereits um 20 Uhr aus der Gaststube, um sich ungestört in die Welt der Bücher vertiefen zu können. Nachdem er mehrere Quiz-Runden bravourös gemeistert und die TV-Zeitschrift „Tele“ über ihn und seinen Betrieb berichtet hatte, wurde Reute zum Mekka für unzählige Neugierige. Alle wollten den TV-Star sehen, was im „Ochsen“

Sonntag für Sonntag für eine volle Wirtschaft und einen bis zum letzten Platz besetzten Saal führte. Klärli Bänziger-Schläpfer, die Gattin des damaligen Gemeindegemeinschreiners von Reute, erinnert sich gut an jene turbulenten Zeiten. „Ich half jeweils im Service aus. Wir hatten jedes Wochenende alle Hände voll zu tun, und erstaunlich, woher die Gäste überall stammten und was sie von unserem Wirt alles wissen wollten.“

Letzte Runde in Brig VS

Die Sendung vom 19. September 1968 in Brig war für Albert Kellenberger die letzte Runde, nachdem er eine Frage angeblich falsch beantwortet hatte. Die Sendung gab im Nachhinein einiges zu reden, und viele waren der Ansicht, der Ochsenwirt und nicht die Jury habe Recht gehabt. Mit seinem Ausscheiden wurde es in Reute zusehends ruhiger. Für einen kleinen Freundeskreis aber blieb Albert Kellenberger dank seiner fundierten Kenntnisse ein ge-

In Mäni Webers TV-Quiz „Dopplet oder nüt“ machte Metzgermeister und Wirt Albert Kellenberger aus Reute mit seinen fundierten Geschichtskennntnissen Furore. Mit seiner Gattin Heidi führte er den „Ochsen“ im Dorf von 1959 bis 1983.

schätzter Gesprächspartner. Der oft als „Geschichtspräsident von Reute“ bezeichnete Metzgermeister und Wirt verstarb 1994. ■

Peter Eggenberger

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Bilder und Kunstkarten mit Sujets aus Reute und Oberegg

Verkauf bei Esther Rechsteiner, Hirschberg 478, 9414 Schachen
Tel. 071 891 52 84 · Email: esther.rechsteiner@bluewin.ch
Kunstkarte mit Couvert Fr. 5.-, handsigniert / Bilderpreis auf Anfrage

Auf Stellensuche? Mitarbeitersuche? Immobilien gesucht oder anzubieten?

Die Wirtschaftsförderung hilft: www.wifoeAR.ch

Die aktuelle Frage:

“Der Herbst hat vieles wieder gut gemacht!”

Wie haben die Rütiger Bauern den trockenen Sommer erlebt, was für Spuren hat er in hiesigen Heustöcken und Kuhställen hinterlassen? Michael Künzler stellte diese Frage einigen zufällig ausgewählten Landwirten in der Gemeinde.

Ernst Indermaur, Rohren:

„Während die Emdernernte sonnseitig deutlich knapper ausfiel als in anderen Jahren, gedieh das Futter auf eher nassen Wiesen ausserordentlich gut. Für uns Bauern war es ein „ringer“ Sommer, man konnte das Vieh die meiste Zeit draussen lassen. Bestimmt ist nun etwas weniger Futter da, im Ganzen sind wir aber doch viel weniger betroffen als Bauern mit Acker- und Gemüsebau. Gras kann auch verwertet werden, wenn es kürzer gerät als üblich – Gemüse oder Salat hingegen lässt sich kaum verkaufen, wenn es nicht den Vorstellungen der Konsumenten entspricht.“

Hans Eugster, Gehrn:

„Der Sommer hatte natürlich zwei Seiten. Der Boden konnte geschont werden, Weidegang und Fahrzeuge hinterliessen kaum Spuren in der Grasnarbe, der Heuet lief unter besten Bedingungen ab. Das Vieh ist in einem guten Zustand. Der Heustock aber ist doch weniger voll als in anderen Jahren, über Winter wird eine Kuh weniger gefüttert werden können. Bereits der Dünger ist im Frühjahr schlecht eingegangen. Trotzdem sind mir solche Sommer weit lieber als nasse – man braucht nicht zu fragen, wo man als nächstes Eingrasen kann, ohne den Boden zu schädigen. Und nicht zuletzt lässt sich auch der Feierabend bes-

ser geniessen, wenn man bis spät abends draussen sitzen kann.

Gewiss, Bauern mit ausschliesslich sonnseitigem Boden hat die Trockenheit härter getroffen – erst noch, wenn diese über keinen Hydrantenwasseranschluss verfügen. Ich aber möchte nicht klagen, ist doch das Obst heuer so schön wie schon lange nicht mehr, und auch das Gemüse im Garten ist prächtig gediehen.“

Armin Weder, Rickenbach:

„Der Sommer war anstrengend. Dafür hatten wir mit der Heuernte keine Mühe und die Stromrechnung betrug etwa ein Drittel weniger als sonst – so wenig benötigten wir die Heubelüftung. Die Einbusse wegen der Trockenheit ist für uns nicht kritisch, wir werden mit dem ganzen Viehbestand über den Winter kommen. Im Najenriedt, das für uns etwa einen Drittel der Betriebsfläche ausmacht, fuhren wir gerade auf jenen Böden gewaltige Erträge ein, die sonst eher zu nass sind. Aber auch der Herbst hat vieles wieder gut gemacht. Selbst nach dem frühen Schneefall Anfang Oktober spross da und dort noch üppiges, grünes Herbstgras. In manchen Jahren dagegen hatten wir schon im September ordentlich Heu gefüttert.

Allerdings sind bestimmt nicht alle Schäden aus dem trockenen Sommer überwunden – so könnte die Grasnarbe nachhaltiger geschädigt sein, als es jetzt den Anschein macht. Etwa ist im nächsten Jahr mit verstärktem Aufkommen von Blacken zu rechnen. Auch das Ausmass der Waldschäden ist nicht endgültig bekannt – erst im nächsten Sommer werden wir erkennen können, welche Bäu-

me zur Regeneration fähig waren und welche nicht.“

Hansueli Weber, Oberhard:

„Es gab positive und negative Seiten. Durch den trockenen Boden konnten selbst in steilen Weiden keine Trittschäden durch Weidgang entstehen. Das Weidegras ist gut verwertet worden, weil es keine Verschmutzung durch das Vieh gab. Die Qualität des eingebrachten Futters ist bestens, da wir bei besten Witterungsbedingungen einheuen konnten. Man musste etwas anders heuen als sonst – oft war es besser, schon nach drei Wochen einen Schnitt wegzunehmen und damit dem Verdorren zuvor zu kommen. Aber die Menge des eingebrachten Futters ist schon deutlich geringer als in anderen Jahren. Als Hof mit vielen sonnseitigen Wiesenflächen und langen Waldrändern haben wir die Trockenheit deutlich gespürt. Manche entlegenen Weidbrunnen sind versiegt – die Wasserversorgung für die Rinder wurde aufwendig.

Zum Glück dauerte die Weideperiode bis jetzt ausgesprochen lange – selbst nach dem zweiten Schneefall sind die Bodenverhältnisse noch intakt. Daher hoffe ich, dass ich trotzdem den vollen Viehbestand über den Winter bringe.“

Hansueli Mösli, Mohren:

„Der Futterbau ist bei der Trockenheit noch verhältnismässig glimpflich davongekommen. Die Trockenheit erzwang einen Wachstumsstillstand, was in einem deutlich kleineren Ertrag

resultierte. Die Obstbäume haben im Vorsommer gut ange-setzt, dann aber zum Schutz vor Austrocknung einen grossen Teil wieder abgestossen. Trotzdem konnten wir nach dem Regen noch eine reiche Ernte in die Mosterei führen.

Die Futterqualität war im Ganzen nicht schlecht, allerdings hat die Artenvielfalt unter der trockenen Witterung gelitten. Mineralstoffreiche Kräuter konnten sich ungenügend entwickeln, Gräser gewannen in der Flora dafür die Oberhand. Auch das Weidevieh litt unter der Hitze, was sich in geringerer Milchleistung bemerkbar machte.

Während ebene Lagen die Trockenheit verhältnismässig unbeschadet überstanden, litten Hanglagen unter der sengenden Sonne. Dort wird es sich erst zeigen müssen, ob sich die Grasnarbe wieder genügend hat regenerieren können – möglicherweise muss im Frühjahr stellenweise angesät werden. Ich hoffe, dass der Winter nicht zu lange dauert – andernfalls könnte es knapp werden mit dem Futter.“ ■

Impressum:

Redaktions-Team:
Michael Künzler 071 891 37 07
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
Rita Hälgi 071 891 21 66
Albert Laim 071 890 01 32
Thomas Eugster 071 777 28 40
Finanzen/Inserate:
Monika Amrein 071 891 28 88
Gestaltung/Realisation:
Edi Thurnheer 071 891 71 31
Konzept:
Charly Breitenmoser

Nächste Ausgabe “Rütiger Feeschter” 1/04

Redaktionsschluss:
02. Februar 2004
Erscheinungsdatum:
26. Februar 2004